

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

**Effekte der Freiarbeit auf die Partizipation
von ausgewählten Schülerinnen und
Schülern mit besonderem Förderbedarf**
Ethnografische Forschung im Kontext eines
gezielt konzipierten Freiarbeitsprojekts

eingereicht von: Anna Kobelt
Begleitung: Belinda Mettauer Szaday

16. November 2025

Abstract

Diese Masterarbeit beschreibt die Entwicklung und Erprobung eines Freiarbeitsprojekts in einer 6. Klasse, das auf wissenschaftlichen Grundlagen zum offenen und selbstgesteuerten Lernen sowie zur Freiarbeit basiert. Das Projekt wurde durch die qualitative Forschungsmethode der ethnografischen Feldforschung evaluiert. Im Mittelpunkt stand die Partizipation von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Förderbedarf, sowohl in der sozialen Teilhabe als auch beim Lernen am Gegenstand. Ergänzend wurden Aspekte des selbstgesteuerten Lernens, der Zielarbeit und Reflexion sowie der Selbstwirksamkeit und Motivation untersucht.

Die Ergebnisse zeigen eine insgesamt hohe Partizipation, besonders im sozialen Bereich. Kinder mit besonderem Förderbedarf konnten aktiv mitarbeiten und von den offenen, handelnden Aufgaben profitieren. Strategien zur selbständigen Lernorganisation waren jedoch noch wenig gefestigt. Eine wiederholte Durchführung mit unterschiedlichen Inhalten erscheint sinnvoll, um Prozesse der Selbststeuerung weiterzuentwickeln.

Die Arbeit zeigt auf, dass Freiarbeit als offene Unterrichtsform zur Förderung von Partizipation und überfachlichen Kompetenzen beitragen kann, wenn klare Strukturen, handelnde Aufgaben und gezielte Begleitung gewährleistet sind.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	7
1.1 Entwicklungsbedarf in der Praxis	7
1.2 Offener Unterricht in der Praxis	8
1.3 Fragestellung.....	9
1.4 Aufbau der Arbeit	10
2. Theoretische Auseinandersetzung	11
2.1 Offener Unterricht.....	11
2.1.1 Definition des offenen Unterrichts	11
2.1.2 Grundprinzipien des Offenen Unterrichts.....	12
2.2 Selbstgesteuertes Lernen	13
2.2.1 Definition	13
2.2.2 Komponenten des selbstgesteuerten Lernens	14
2.2.3 Kognitionspsychologischer Prozess beim selbstgesteuerten Lernen	15
2.3 Freiarbeit	16
2.3.1 Definition	16
2.3.2 Grundprinzipien.....	16
2.3.3 Freie Arbeit in der Reformpädagogik	17
2.3.4 Möglichst frei und selbstreguliert: Ein Besuch in der Schule der Kinder.....	18
2.3.5 Erkenntnisse aus Studien	19
2.3.6 Freiarbeit: Im Spannungsfeld zwischen Anspruch und schulischer Realität	20
2.4 Offene Unterrichtsformen für Kinder mit besonderem Förderbedarf.....	21
2.5 Partizipation von Kindern mit besonderem Förderbedarf.....	22
2.5.1 Definition von Partizipation	22
2.5.2 Eigenschaften und Erkennungsmerkmale von gelungener Teilhabe.....	23
2.6 Universal Design of Learning: Lernen am gemeinsamen Gegenstand	26
3. Entwicklung und Planung des Freiarbeits-Projekts	27
3.1 Bezug zum Lehrplan	27
3.2 Ausgangslage.....	29
3.3 Beschreibung der Fokus-Kinder	30
3.3.1 Stan.....	30
3.3.2 Tara.....	30
3.3.3 Daniel.....	31
3.3.4 Ronja.....	32

3.4	Die Entwicklung der Lernumgebung	32
3.5	Voraussetzungen des Projekts.....	34
3.6	Überlegungen zur Einführung	34
3.7	Weiterentwicklung mit dem «Universal Design of Learning»	35
3.8	Der Ablauf des Projekts.....	36
3.8.1	Schritt 1: Zielsetzung und Planung	37
3.8.2	Schritt 2: Bearbeiten der Aufgaben.....	38
3.8.3	Schritt 3: Evaluation	38
4.	Die Forschungsmethode: Qualitative ethnografische Forschung	40
4.1	Grundlagen der ethnografischen Forschung.....	40
4.1.1	Grundgedanke der Ethnografie.....	40
4.1.2	Der Prozess der Ethnografie.....	41
4.2	Ethnografie in der Schule	42
4.3	Methodik und Dokumentation der Erfassung	43
4.3.1	Teilnehmende Beobachtung mit Beobachtungsprotokoll.....	44
4.3.2	Das Sammeln von Informationen.....	45
4.3.3	Beobachtungsbogen zur Partizipation	45
4.3.4	Die Distanzierung.....	46
4.3.5	Schriftliche Befragung der Schülerinnen und Schüler	47
4.3.6	Das Vorgehen der Analyse	47
5.	Dokumentation der Durchführung	48
5.1	Beschreibung der durchgeführten Freiarbeitsphasen	49
5.1.1	Woche 20.....	49
5.1.2	Woche 21.....	50
5.1.3	Woche 22.....	51
5.1.4	Erste Distanzierung.....	51
5.1.5	Woche 23.....	52
5.1.6	Woche 24.....	53
5.1.7	Woche 25.....	53
5.1.8	Zweite Distanzierung	54
5.2	Reflexion der Durchführung	54
5.2.1	Herausforderungen	54
5.2.2	Rezeption der Kinder	56
5.2.3	Gelungene und entwicklungsfähige Aspekte	56
6.	Darstellung der Ergebnisse	57
6.1	Ergebnisse aus den Beobachtungsprotokollen und Videobeschreibungen	57

6.1.1	Selbststeuerung im Lernprozess	57
6.1.2	Zielarbeit und Reflexion	58
6.1.3	Selbstwirksamkeit und Motivation	59
6.1.4	Partizipation	60
6.1.5	Lernen am Gegenstand	62
6.2	Ergebnisse aus der schriftlichen Reflexion der Kinder	63
6.3	Ergebnisse des Beobachtungsbogen Partizipation	64
7.	Diskussion	66
7.1	Interpretation der Ergebnisse: Selbstgesteuertes Lernen	67
7.1.1	Zielarbeit und Reflexion	68
7.1.2	Motivation und Selbstwirksamkeit	68
7.2	Interpretation der Ergebnisse: Partizipation	69
7.2.1	Soziale Partizipation und Partizipation durch Kommunikation	69
7.2.2	Lernen am Gegenstand	70
7.3	Beantwortung der Forscherfragen	71
7.3.1	Forscherfrage a	71
7.3.2	Forscherfrage b	73
7.3.3	Forscherfrage c	74
7.4	Beantwortung der Fragestellung	77
7.5	Methodenkritik	78
7.5.1	Beobachtungen im Sinne der ethnografischen Feldforschung	78
7.5.2	Beobachtungsbogen Partizipation	79
7.5.3	Befragungen der Kinder	80
8.	Ausblick	81
8.1	Ausblick für zukünftige Projekte	81
8.2	Empfehlungen für die zukünftige Forschung	82
9.	Literaturverzeichnis	83
10.	Abbildungsverzeichnis	87
11.	Tabellenverzeichnis	88
12.	Anhang	89
12.1	Abgedeckte fachliche Kompetenzen im Zyklus 2 im Freiarbeitsprojekt	89
12.2	Beobachtungsprotokolle	91
12.2.1	Woche 20	92
12.2.2	Woche 21	94
12.2.3	Woche 22	96
12.2.4	Woche 23	98

12.2.5	Woche 24.....	100
12.2.6	Woche 25.....	101
12.3	Mündlicher Austausch als Ergänzung zur schriftlichen Befragung	102
12.4	Auftrag für die Schriftliche Reflexion	104
12.5	Schriftliche Reflexion der Kinder	106
12.6	Beobachtungsbogen Partizipation.....	120
12.7	Auftragskarten des Projekts Freiarbeit	132

1. Einleitung

1.1 Entwicklungsbedarf in der Praxis

Wir befinden uns in einer 5. Klasse. Es sind 21 Schülerinnen und Schüler, die alle an ihrem Pult sitzen und zuhören. Die Klassenlehrperson sitzt vorne am Pult und bespricht die Aufgabe auf dem Visualizer. Es geht um das Thema «Geschichte der Schweiz: Wilhelm Tell». Die Kinder sollen in Gruppen die Texte lesen und danach die Fragen beantworten. Das Mädchen T. sitzt etwas hinten im Klassenzimmer und schaut aus dem Fenster. Sie scheint den Ausführungen der Klassenlehrperson nicht zu folgen. Erst als sie bei der Gruppeneinteilung ihren Namen hört, schwenkt sie ihren Kopf und schaut zu der Lehrperson. In der Gruppe liest sie den für sie angepassten Text. Es geht ihr etwas zu schnell, die anderen sind schon bei den Aufgaben. Sie schaut bei ihrer Mitschülerin und schreibt die Antwort der ersten Frage ab.

Die Idee zu dieser Arbeit ist aufgrund solcher Beobachtungen von mir als Heilpädagogin im Schulalltag in der Mittelstufe entstanden. Das Kind T. kann oder möchte dem lehrerzentrierten Unterricht nicht folgen, und schaut bei ihren Kolleginnen und Kollegen. Danach versucht sie, im Text mitzukommen, merkt jedoch, dass die anderen schon weiter sind und findet eine Lösung, indem sie die Antworten der Nachbarin kopiert. Schülerinnen und Schüler mit hohem besonderem Förderbedarf erleben solche Situationen in ihrem Schulalltag häufig. Es drängt sich die Frage auf, wie man den Unterricht so gestalten könnte, dass T. besser partizipieren kann.

Wie Schule geplant werden kann, sodass der Unterricht möglichst partizipativ und differenziert gestaltet ist, wurde bereits in vielfältigen Theorien und Versuchen beschrieben. In diesem Zusammenhang werden oft offene Unterrichtsformen, Freiarbeit oder offene Arbeit genannt. Diese können durch Differenzierung und Individualisierung zur Chancengleichheit beitragen (Konrad & Traub, 1999, S. 28).

Ein weiterer Grund, sich mit offenen Unterrichtsformen zu beschäftigen, zeigt unsere Gesellschaft. Der Wandel gesellschaftlicher Werte und die Abkehr von traditionellen Lebensformen stellt die Menschen vor die Herausforderung, individuelle Lebenskonzepte zu entwickeln (Konrad & Traub, 2011a, S. 18). Die heutige Arbeitswelt und die damit verbundenen Anforderungen befinden sich in einem starken Wandel. Dadurch werden neue Kompetenzen und Arbeitstechniken gefragt (Ibello, 2025). Das Speichern und Abrufen von Wissen werden immer weniger gefordert. Vielmehr ist es wichtig, dass SchülerInnen sich Wissen aneignen, Informationen vernetzen und anwenden können (Konrad, 2004).

In dieser vielschichtigen und komplexen Welt muss Bildung vielseitig sein. Sie soll alle grundlegenden Dimensionen menschlicher Fähigkeiten einbeziehen und somit kognitive, emotionale und praktische Lernprozesse fördern (Konrad & Traub, 1999, S. 28).

Laut Lehrplan 21 spielen überfachliche Kompetenzen eine entscheidende Rolle für die erfolgreiche Bewältigung des Lebens. Es gehört zum Auftrag der Lehrpersonen, diese überfachlichen Fähigkeiten während des Unterrichts zu fördern. Dies geschieht im alltäglichen schulischen Zusammenleben sowie auch beim Bearbeiten von schulischen Inhalten (Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK), 2016, S. 30).

Kinder mit hohem besonderem Förderbedarf sollen sich als selbstwirksam und souverän erleben dürfen. Autonomie begünstigt die Motivation und Souveränität der Schülerinnen und Schülern (Konrad & Traub, 1999, S. 41). Offene Unterrichtsmethoden könnten dies begünstigen, da bei Kindern mit hohem besonderem Bedarf die Gefahr besteht, dass sie sehr eng begleitet und in ihrer Autonomie eingeschränkt werden. Diese Formen können sich jedoch als heraus- oder überfordernd für diese Kinder erweisen. Eine offene Arbeitsform stellt Anforderungen an die Schülerinnen und Schüler. Schwierigkeiten können beispielsweise in Bezug auf die Wahl der Aufgabe, Ausdauer, Selbsteinschätzung oder Angst auf etwas Neues auftreten (Raeggel & Sackmann, 2002, S. 15–22).

1.2 Offener Unterricht in der Praxis

Im Kindergarten und in der Unterstufe ist das Freispiel ein wichtiger Bestandteil des Unterrichts (Burkhardt Bossi, Lieger & Felten, 2009). Es gibt Projekte, die sich einem Unterricht annähern, der die Rolle der Lehrperson verändert und das Lernen der SchülerInnen differenzierter und motivierender gestaltet.

Die Forderung, Kinder in der Schule auf ihr Leben vorzubereiten und sie zu lebenslangem Lernen zu motivieren, ist nicht neu. Bereits seit den 60er-Jahren verändert sich der Unterricht. Als Grundlage dienen heute noch die Konzepte, die auf Erkenntnissen der Reformpädagogen aufbauen (Cwik, 2009, S. 7). Zu Beginn der achtziger Jahre haben sich die Schweizer Urs Ruf und Peter Gallin Gedanken darübergemacht, wie dies gestaltet werden könnte. Sie haben in der Stufe der Sekundarstufe II mit dem Reisetagebuch eine Technik erprobt und veröffentlicht, die den Mathematik- und Deutschunterricht offener gestaltet (Ruf & Gallin, 1991). Im Kanton Zürich wurde das Projekt 'Spielen Plus' für den Zyklus 1 (Kindergarten und Unterstufe) entwickelt, das offene Spielformen beschreibt und konkrete Umsetzungsmöglichkeiten vorstellt (Lieger, 2021).

Obwohl die Deutscheschweizer Erziehungskonferenz im Lehrplan 21 (2016, S. 30) darauf hinweist, dass überfachliche Kompetenzen entscheidend sind, beobachte ich im Schulalltag

der Primarschule auf der Mittelstufe vermehrt Wissensvermittlung durch lehrerzentrierte Unterrichtsformen. Der Schwerpunkt liegt auf der Stoffvermittlung, während überfachliche Themen wie selbstgesteuertes Lernen und das Erarbeiten von Lernstrategien nebenbei bearbeitet werden.

1.3 Fragestellung

In dieser Arbeit möchte die Autorin einen Beitrag zu der Thematik leisten, wie und ob Freiarbeit und das damit verbundene selbstgesteuerte Lernen für Kinder mit besonderem Förderbedarf Vorteile bringen kann. Da dies ein weites Feld ist, beschränkt sich die Analyse auf den Themenbereich Partizipation. Nach der Auseinandersetzung mit den Theorien und bereits bestehenden Projekten wurde ein eigenes Freiarbeits-Projekt in einer 6. Klasse erstellt und durchgeführt. Dabei wurden vier Fokuskinder ausgewählt. Zwei Kinder haben einen ISR-Status (integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule) und somit einen hohen besonderen Förderbedarf (Sonderschulbedarf). Die zwei anderen Kinder sind Kinder mit punktuellem besonderem Förderbedarf. Die Kinder wurden in einer ethnographischen Felduntersuchung beobachtet und deren Verhalten in Bezug auf die Partizipation im Unterricht analysiert. In der Fragestellung dieser Arbeit geht es um Kinder mit besonderem Förderbedarf.

Die Hauptfragestellung lautet:

Welche Effekte hat das selbstgesteuerte Lernen in der Freiarbeit auf die Partizipation von ausgewählten Schülerinnen und Schülern mit besonderem Förderbedarf?

Daraus ergibt sich folgende These, die ich mit meiner Arbeit bestätigen oder widerlegen möchte:

Durch den Einsatz von selbstgesteuertem Lernen, in diesem Fall in der Arbeitsform Freiarbeit, erhöht sich die Partizipation von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Förderbedarf.

Durch die praktische Arbeit mit der Freiarbeit ergeben sich zudem konkrete Forschungsfragen, denen ich nachgehen werde:

- a. Wie muss ein Freiarbeits-Projekt gestaltet sein, damit möglichst alle Schülerinnen und Schüler partizipieren können?
- b. Wie können die Kinder mit besonderem Förderbedarf passend in ein Freiarbeits-Projekt eingeführt und im Verlauf des Arbeitens begleitet werden?
- c. Gibt es Unterschiede während der Freiarbeit zwischen dem Verhalten von Kindern mit und ohne ISR-Status?

1.4 Aufbau der Arbeit

Im zweiten Kapitel werden die drei Bereiche «Offener Unterricht», «Freiarbeit» und «selbstgesteuertes Lernen» vertieft betrachtet. Anschliessend werden die Arbeit mit Kindern mit besonderem Förderbedarf und die Partizipation beleuchtet. Nach dem dritten Kapitel, das die Entwicklung und Planung des Freiarbeitsprojekts sowie die beobachteten Fokuskinder beschreibt, wird im vierten Kapitel die Entwicklung und der Aufbau des Projekts dargestellt. Anschliessend folgt die Dokumentation der Durchführung. Im sechsten Kapitel werden die Ergebnisse festgehalten, welche im siebten Kapitel einer Diskussion unterzogen werden. Abschliessend erfolgt im achten Kapitel ein Ausblick auf zukünftige Projekte und die Forschung.

2. Theoretische Auseinandersetzung

Im theoretischen Teil werden die Begriffe «Offener Unterricht», «selbstgesteuertes Lernen» sowie die «Freiarbeit» genauer beleuchtet. Die Begriffe werden in den Quellen verschieden definiert. Konrad und Traub (2011) benutzen beispielsweise den Begriff Offener Unterricht und selbstgesteuertes Lernen als Synonyme. Aufgrund der Lektüre verschiedener Literatur habe ich mich für die folgende Unterscheidung entschieden:

Tabelle 1: Übersicht über die Begriffe Offener Unterricht, selbstgesteuertes Lernen und Freiarbeit

Übersicht über die zentralen Begriffe	
Offener Unterricht	<p>Oberbegriff für verschiedene Ansätze zur Förderung von selbstgesteuertem Lernen, darunter auch die Freiarbeit (Konrad & Traub, 2011b, S. 16)</p> <p>Oberbegriff für Arbeitsformen und Konzepte, die mehr Wahlfreiheiten lassen (Peschel, 2005, S. 8)</p>
Selbstgesteuertes Lernen	<p>Kognitive und psychologische Prozesse des Lernens</p> <p>Es handelt sich um eine Art von Lernen, bei der sowohl konkrete Fördermassnahmen als auch die kognitiven, motivationalen und metakognitiven Aspekte des Lernens gezielt angesprochen und unterstützt werden (Konrad & Traub, 2011b, S. 8).</p> <p>Selbstregulierung als Teil vom selbstgesteuerten Lernen</p>
Freiarbeit	<p>Konkrete, didaktische Unterrichtsform, die den Schülerinnen und Schülern in verschiedenen Dimensionen Freiheiten gewährt und Elemente des selbstgesteuerten Lernens fördert (Gudjons, 2014, S. 25).</p>

2.1 Offener Unterricht

2.1.1 Definition des offenen Unterrichts

Nach Peschel ist «Offener Unterricht» der Oberbegriff für Arbeitsformen oder Konzepte, die im Gegensatz zu lehrerzentrierten Unterrichtsformen den Kindern mehr Wahlmöglichkeiten und Freiheiten lassen (Peschel, 2005, S. 8). Offener Unterricht ist gemäss Gudjons und Traub kein theoretisch konzipiertes Modell, sondern eine Erziehungsphilosophie, die in der Praxis entwickelt wurde und Gestalt angenommen hat (2014, S. 23). Es zielt darauf ab, spezifische Defizite des heutigen Schulsystems zu adressieren, ohne dabei einen umfassenden allgemeindidaktischen Theorieanspruch zu erheben. Eine Verbindung zu den Bewegungen

der Reformpädagogik im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts ist leicht zu erkennen (Gudjons & Traub, 2020, S. 262). Dabei möchte der Offene Unterricht Ziele wie Selbständigkeit und Mündigkeit im Unterricht angehen, damit ein selbständiges Lernen aus eigener Verantwortung möglich ist. So sollen individuelle Entwicklungsziele zugelassen und Selbsttätigkeit und Selbststeuerung ermöglicht werden (Gudjons, 2014, S. 23). Kinder kommen neugierig und motiviert in die Schule. Offener Unterricht unterstützt dieses «Lernen lernen von Anfang an» (Cwik, 2009, S. 33): In der Schule soll ein geschützter Raum geschaffen werden, in dem Schülerinnen und Schüler neue Kompetenzen und Handlungen ohne Angst vor negativen Konsequenzen erproben können. Wenn ein Kind seine Lernziele und -inhalte sowie sein Lerntempo frei wählen kann, erhält und erhöht dies die Motivation (Cwik, 2009, S. 33). Durch den Einsatz sorgfältig ausgewählter Materialien ermöglicht die Lehrperson eine Differenzierung, die den Unterricht vielfältiger und motivierender macht. Die Lehrperson nimmt eine begleitende Rolle ein und verzichtet weitgehend auf Frontalunterricht (Peschel, 2005, S. 8 und 9).

2.1.2 Grundprinzipien des Offenen Unterrichts

Wagner hat zur Einordnung fünf Dimensionen der Offenheit entwickelt:

1. Offenheit in der Organisationsform
Zeitwahl, Sozialform, Arbeitsrhythmus
2. Offenheit im inhaltlichen Bereich
Themenwahl, Verbindlichkeit
3. Offenheit im kognitiven Bereich
Verschiedene Lernwege und Fächerverknüpfungen
4. Offenheit im sozioemotionalen Bereich
Demokratische Unterrichtsgestaltung, Beziehungsgestaltung
5. Offenheit gegenüber der Welt ausserhalb der Schule
Lebensnähe, Umweltöffnung, Beteiligung Dritter (Wagner, 1978)

Daraus lassen sich folgende konkrete Merkmale für den Unterricht ableiten:

- Lernumgebung mit Werkstattcharakter, die zum entdeckenden Lernen anregt
- Offene und flexible Unterrichtsorganisation mit geringem Anteil an Frontalphasen
- Kreative und eigenaktive Lernformen
- Wertschätzendes, unterstützendes Lernklima
- Sichtbarmachung von Lernergebnissen im Klassenraum
- Strukturierung des Lernens durch Tages- und Wochenpläne
- Freiarbeit sowie themenbezogenes, projektorientiertes Lernen

- Vielfältige Materialien und Möglichkeiten für Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit (Gudjons, 2014, S. 24)

Traub und Konrad haben eine Übersicht über den offenen Unterricht und dessen Unterrichtsmethoden geschaffen (Abbildung 1). Bereits hier wird ersichtlich, dass der offene Unterricht selbstgesteuertes Lernen voraussetzt.

Abbildung 1: Verwirklichungsformen von offenem Unterricht (Konrad & Traub 2011, S. 100)

2.2 Selbstgesteuertes Lernen

2.2.1 Definition

Das Selbst oder Selbstkonzept ist etwas, was ein Mensch konstruiert und der Umwelt präsentiert. Alle diese Teile und Aspekte, grossenteils auch unbewusst, machen die Persönlichkeit aus. Wenn das «Selbst gesteuert» wird, werden Aktivitäten ausgeführt, die der Mensch wünscht und auswählt (Konrad & Traub, 2011, S. 3). Beim Selbstgesteuerten Lernen muss bedacht werden, dass eine reine Selbststeuerung nur selten entsteht. Auch wenn es sich um ein von aussen sichtbares selbstgesteuertes Lernen im Unterricht handelt, können Faktoren die Aktivität beeinflussen bzw. fremdsteuern. Dies kann zum Beispiel ein Fachbuch oder ein Lernspiel sein, welche nur manche Aktivitäten möglich machen (ebd., S. 5).

Traub und Konrad definieren selbstgesteuertes Lernen folgendermassen:

«Selbstgesteuertes Lernen ist eine Form des Lernens, bei der die Person in Abhängigkeit von der Art ihrer Lernmotivation sowie den Anforderungen der aktuellen Lernsituation selbstbestimmt eine oder mehrere Selbststeuerungsmassnahmen (kognitiver, volitionaler oder verhaltensmässiger Art) ergreift und den Fortgang des Lernprozesses selbst (metakognitiv) überwacht, reguliert und bewertet.» (Konrad & Traub, 2011, S. 8).

In vielen Quellen wird Selbstregulation und Selbststeuerung als Synonym verstanden. Konrad und Traub sehen Selbstregulation als Teil der Selbststeuerung. Dabei handelt es sich um eine Form der Steuerung, die aktiv in den laufenden Lernprozess eingreift und gezielt Massnahmen ergreift, um bestehende Abweichungen zwischen dem aktuellen Zustand und dem angestrebten Zielzustand auszugleichen (ebd., S. 6). Im nächsten Abschnitt werden die inneren Prozesse der Selbststeuerung beim selbstgesteuerten Lernen in der Freiarbeit genauer betrachtet.

2.2.2 Komponenten des selbstgesteuerten Lernens

Das selbstgesteuerte Lernen besteht aus mehreren Komponenten, welche den Lernprozess beeinflussen. Abbildung 2 zeigt auf, dass die Bereiche Kognition, Metakognition, Motivation und Emotion einen grossen Einfluss auf das Lernen haben. Die Kognition beinhaltet Strategien und Kompetenzen, die mit der Verarbeitung und Speicherung von Informationen verbunden sind. Es geht dabei um den Prozess, Aufgaben zu analysieren, sich Ziele zu setzen, Lernstrategien auszusuchen und diese bei Bedarf während des Lernprozesses zu adaptieren (Konrad, 2024, S. 52). Die Metakognition steht über der Kognition und unterstützt die Lernenden, ihre kognitiven Prozesse zu verstehen, zu kontrollieren und zu optimieren (ebd., S. 53). Motivation bezieht sich auf Überzeugungen, die Einfluss auf die Anwendung und Weiterentwicklung kognitiver und metakognitiver Fähigkeiten haben. Hier spielt die Selbstwirksamkeit eine grosse Rolle. Wenn ein Kind Vertrauen in sich selbst hat, dass es eine Aufgabe erfüllen kann, fühlt es sich als selbstwirksam (ebd., S. 55). Dies motiviert die Person, diese Aufgabe in Angriff zu nehmen. Deci und Ryan beschreiben, dass Motivation von drei psychologischen Komponenten abhängt: Das Bedürfnis nach (Selbst-)Wirksamkeit (bzw. ihre Fähigkeiten sinnvoll anwenden können), Selbstbestimmung (Autonomie) sowie nach sozialer Eingebundenheit (Deci & Ryan, 1993, S. 229).

Abbildung 2: Komponenten des selbstregulierten Lernens (Schraw et al, 2002, S. 1064; Konrad 2024, S. 29)

2.2.3 Kognitionspsychologischer Prozess beim selbstgesteuerten Lernen

Die folgende Abbildung nach Traub und Konrad zeigt die fünf verschiedenen Phasen, in denen die Selbststeuerung stattfindet. Sie finden nicht immer chronologisch statt. Im Zentrum steht die Lernhandlung. Das Kind setzt sich Ziele und ist motiviert, die Handlung in Angriff zu nehmen. Anschliessend plant die Schülerin oder der Schüler die Vorgehensweise, führt sie durch, überwacht den Verlauf und evaluiert. Dabei wird der Lernprozess fortlaufend kontrolliert und reguliert. Dieser Prozess wird als selbstgesteuerte Lernsituation verstanden.

Abbildung 3: Die Phasen der Selbststeuerung (adaptiert nach Konrad und Traub 2011, S. 36)

2.3 Freiarbeit

2.3.1 Definition

Freiarbeit wird in dieser Arbeit synonym zum Begriff der Freien Arbeit benutzt. Gudjons (2014) beschreibt, dass unter beiden Begriffen das Gleiche zu verstehen ist (S. 25). Freiarbeit ist eine Unterrichtsform, die sowohl Elemente des selbstgesteuerten Lernens, wie etwa Wahlmöglichkeiten, als auch Aspekte des sozialen und kooperativen Lernens integriert. Eine einheitliche Definition existiert nicht, da die Praxis sowie auch die historischen Methoden, an denen sich die heutige Freiarbeit orientiert, komplex und vielschichtig sind (Konrad & Traub, 1999, S. 100). Deshalb wird im Kapitel 2.3.3 ein Blick auf die reformpädagogischen Ansätze, welche die Freiarbeit geprägt haben, geworfen.

Die Rolle der Lehrperson in der Freiarbeit entspricht derjenigen im Offenen Unterricht. Während der Freiarbeit wählt die Lehrperson geeignete Arbeitsmittel aus, die das Kind im Sinne der Hilfe zur Selbsthilfe unterstützen sollen (Peschel, 2002, S. 38). Es gibt eine Verschiebung von der Lehrperson als führende Person im Zentrum zu der Lehrperson als Organisierende und Vorbereitende, die sich möglichst im Hintergrund hält und nur bei aktiven Fragen der Schülerinnen und Schülern sowie bei der Einführung von Materialien aktiv eingreift.

2.3.2 Grundprinzipien

Gudjons und Traub haben drei Grundprinzipien der Freiarbeit ausgearbeitet. Gemäss den Autoren bezeichnet Freiarbeit eine festgelegte Unterrichtszeit, in der die Lernenden weitgehend selbstgesteuert arbeiten, ihre Lernprozesse eigenständig planen, organisieren und umsetzen. Dafür stellt die Lehrperson didaktisch strukturiertes Material bereit. In der Regel wird fächerübergreifend gearbeitet (Gudjons & Traub, 2020).

Tabelle 2: Grundprinzipien der Freiarbeit (Gudjons & Traub, 2020, Traub 2000)

Drei Grundprinzipien der Freiarbeit:	
Prinzip der Wahlfreiheit	<p>Freie Entscheidung bezüglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inhalt • Sozialform • Fächer • Interessen • Zeiteinteilung • Methode der Bearbeitung <p>(je nach Grad der Offenheit können eine oder mehrere Punkte ausgewählt werden)</p>
Prinzip der Selbsttätigkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Eigenverantwortliches Lernen nach eigenen Vorstellungen • Selbstorganisation der Lernprozesse • Lehrperson ist Beratende
Prinzip der Selbstkontrolle	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsmaterialien können eigenständig kontrolliert werden • Die Schülerinnen und Schüler überprüfen und reflektieren sich selbst

2.3.3 Freie Arbeit in der Reformpädagogik

In der Montessori-Pädagogik wird Freie Arbeit als grundlegendes Unterrichtsprinzip verstanden, das den Bedürfnissen der Lernenden nach eigenständigem Kompetenzerwerb in besonderem Masse entspricht. Das aktive Erwerben ist zentral, da davon ausgegangen wird, dass das Kind von innen her gelenkt ist und dies lernt, wofür es bereit ist. In der Freiarbeit darf das Kind frei über Raum, Zeit und Sozialform entscheiden. Das methodische Vorgehen ist festgelegt. Dabei haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, eigene Fähigkeiten zu erkennen, neue Interessen zu entwickeln und Erfahrungen mit selbstgesteuertem Lernen zu sammeln (Konrad & Traub, 1999, S. 100).

Bei einem Besuch in der Praxis zeigt sich: In der Montessori-Schule D'Inle in der Stadt Zürich ist die Freiarbeit ein zentrales Element. Jedes Kind bespricht seinen Arbeitsplan zu Beginn der Woche mit der zuständigen Lehrperson. Gemeinsam erarbeiten sie die Wochenziele und zu bearbeitenden Aufgaben. Es steht den Kindern frei, wann, mit wem und wo sie die Aufgaben lösen. In den Räumen stehen viele Unterrichtsmaterialien, Angebote und Hilfsmittel gut geordnet in offenen Regalen zur Verfügung. Die Kinder arbeiten selbständig und werden von den Lehrpersonen möglichst nicht unterbrochen. Wenn die Kinder von sich aus auf die Lehrpersonen zukommen, wird ihnen Unterstützung gegeben. Jede Lehrperson bietet zudem Unterrichtssequenzen an, bei denen einzelne Schülerinnen und Schüler teilnehmen und die

geführt sind, beispielsweise eine Englisch-Einführung in ein neues Thema. Es stehen für die Mittelstufe zwei Räume zur Verfügung.

Die Kinder arbeiten einzeln oder in Gruppen. Es ist ruhig im Zimmer, manchmal wird geflüstert. Jedes Kind ist an seiner Arbeit beschäftigt und zeigt keine Ablenkung. Die Lernatmosphäre wirkt entspannt und geschäftig. Beim Beobachten von zwei Mädchen fällt auf, dass sie mit Hilfe der Materialien die Aufgaben besser lösen können: Zuerst versuchen sie, das Arbeitsblatt ohne Unterstützung zu lösen, kommen aber nicht weiter. Dann steht ein Kind auf, geht zum Regal und sucht das entsprechende Hilfsmittel, Bruchteile für das Berechnen von Anteilen. Sie kann es jedoch nicht finden und fragt eine Lehrperson nach Hilfe. Diese gibt ihr den passenden Hinweis und sie nimmt die Materialien mit an den Platz. Der Einsatz von Hilfsmitteln scheint hier normalisiert sein und die Kinder sind sich gewohnt, selbständig Hilfsmittel zu holen.

In vielen anderen Reformpädagogik-Ausrichtungen ist die Freiarbeit ein Teil des Konzepts. Die Freinet-Pädagogik sieht Freiarbeit als Unterrichtsprinzip, bei dem ein Wochenplan in der Schule bearbeitet wird. Die Kinder dürfen in Bezug auf die Sozialform frei wählen. Beim Jenaplan finden am Ende der Woche freie Lernphasen statt, in denen die Kinder ihr Gelerntes verarbeiten und festigen können. Im Dalton-Plan dienen freie Arbeitsphasen dem individualisierten Wissensaufbau, der mit Aufgaben, die innerhalb eines Monats erledigt werden müssen, strukturiert ist (Konrad & Traub, 1999, S. 100).

2.3.4 Möglichst frei und selbstreguliert: Ein Besuch in der Schule der Kinder

Um einen Einblick zu erhalten, wie selbstgesteuertes Lernen in der Praxis als einzige Lernform umgesetzt werden kann, besuchte die Autorin die «Schule der Kinder». Die private Bildungsstätte befindet sich in Wetzikon. Die Schule versteht Kinder als intrinsisch motivierte Individuen, die von sich aus lernen. Das freie Spiel steht im Zentrum, die Kinder steuern ihre Handlungen selbst und das Lernen geschieht im Spiel. Die Gründer der Schule wollen einen Ort gestalten, an dem die Kinder ihre Neugier und Freude am Entdecken ausleben können und so alles in ihrem Tempo lernen können, was sie im Leben brauchen (*Schule der Kinder. Unser Konzept*, n. d.). Im kleinen Schulhaus befinden sich viele verschiedene Zimmer, die mit Spielangeboten ausgestattet sind. So gibt es eine Werkstatt, ein Bücherzimmer mit Büchern in verschiedenen Sprachen, Regale mit Brett- und Logikspielen, wissenschaftlichen Büchern und Lehrmitteln, einen Musikraum, ein Garten mit grosser Wiese, Schränke mit Bastel- und Handarbeitsmaterial, Spielfiguren sowie Lernmaterialien. Die Kinder bewegen sich selbständig im Raum und wählen aus, mit welchen Materialien sie sich beschäftigen möchten. Sie dürfen

entscheiden, ob sie allein oder in der Gruppe arbeiten. Wichtig dabei ist, dass man sich gegenseitig respektiert und Sorge zum Material trägt. Wenn etwas nicht mehr gebraucht wird, muss es aufgeräumt werden. Die Lehrpersonen platzieren ausgewählte Spiele, Handarbeiten oder anregende Lernmaterialien auf den Tischen. Falls ein Kind etwas Spezifisches machen möchte, aber Unterstützung braucht, kann es sich an eine erwachsene Person wenden. Die Lehrperson sprechen die Kinder möglichst nicht an, um sie nicht in ihrem Lernprozess zu unterbrechen. Manchmal macht die Lehrperson Angebote, die freiwillig sind und begleitet werden, beispielsweise das Schreiben und Vorführen eines Theaterstücks.

Ich beobachte, wie eine Lehrperson beginnt, einen Teil des Gartenbeetes zu jäten, um Kräuter und Erdbeeren zu setzen. Schnell gesellen sich zwei Mädchen und ein Junge dazu und helfen mit. Eine Gruppe von Jungen spielt eine Art Fussballspiel mit eigenen Regeln, während ein Kind in der Bücherecke ein dickes Buch liest. Zwei Mädchen kommen auf eine Lehrerin zu und fragen nach Hilfe bei einem Knobelspiel.

Es wird beiläufig und im Tun gelernt, je nach Entwicklungsstufe (*Schule der Kinder. Unser Konzept*, n. d.). Der Erwerb der Lesekompetenz verläuft bei Kindern sehr unterschiedlich: Einige lesen bereits im Kindergartenalter, andere erreichen dies erst in der dritten Klasse. Die Schule stellt die kantonalen Lehrmittel zur Verfügung, die von den Kindern selbständig genutzt werden. Da diese Art von Lernen sehr viel Geduld und Zuversicht verlangt, werden die Eltern begleitet und es finden regelmässig Gespräche statt. Während meines Besuchs fiel mir besonders die ruhige und stressfreie, positive Lern-Atmosphäre auf. Die Kinder waren sehr fokussiert und in ihr Tun vertieft.

2.3.5 Erkenntnisse aus Studien

«Zu den Themen Freiarbeit und Offener Unterricht gibt es sehr viele Erfahrungsberichte und Diskussionsbeiträge, aber kaum empirische Studien.» (Lähnemann, 2007, S. 42). Studien, welche die Freiarbeit untersuchen, sind selten. Oft sind es Einzelfallstudien oder die Forschung bezieht sich auf Modellprojekte, die nicht direkt auf die Regelschule übertragen werden können (Lipowsky, 1999, S. 29). Ausserdem sind viele anglophone Studien zu finden, die sich mit 'Project-based-learning' und deren Auswirkungen auf die emotionalen und sozialen Fähigkeiten der Schülerinnen und Schülern befassen.

Dass die Wiederholbarkeit der Untersuchung oft nicht gewährleistet ist, wie beispielsweise in der Untersuchung des IDB Münster, ist einer der Gründe für das Ausbleiben solcher Studien (Wegner, Dreier & Grotjohann, 2007, S. 4). Ausserdem besteht die Gefahr, dass Begriffe wie Freiarbeit, Wochenplanunterricht oder Frontalunterricht nicht einheitlich von den Lehrpersonen

und den Studien verwendet werden (Pape, 2016, S. 181). Viele Studien wurden ausserdem vor dem Jahr 2000 durchgeführt. Trotzdem möchte ich einige Untersuchungen erwähnen, die versucht haben, die Thematik wissenschaftlich zu erfassen. Lähnemann vergleicht drei amerikanischen Meta-Studien, welche die Unterschiede und Wirkung in offenem beziehungsweise lehrerzentriertem Unterricht untersuchen. Die Schüler und Schülerinnen im offenen Unterricht schneiden im kognitiven Bereich leicht besser ab als die Kinder im traditionellen Unterricht. Bei der Persönlichkeitsentwicklung zeigen sich jedoch erhebliche Unterschiede, dort erzielen die Schülerinnen und Schüler des offenen Unterrichts markant bessere Ergebnisse (Lähnemann, 2007, S. 44).

in einer Studie führte W. Henry 2001 eine Untersuchung an einer Montessori-Schule durch. Im Rahmen einer ethnografischen Untersuchung kommt sie zu dem Ergebnis, dass Kinder mit geringer Fähigkeit zur Selbststeuerung während der Freiarbeit häufiger Misserfolge erleben als im lehrerzentrierten Unterricht. Zudem stellt sie fest, dass die Kinder selten inhaltlich fokussierte Auseinandersetzungen führen und unkonventionelle Lösungen suchen (Henry, 2001, S. 213).

In der Feldstudie von Wegner et al. (2007) wurde der Lernerfolg von Freiarbeit in einem Gymnasium im Biologieunterricht mit der gleichen Lehrperson getestet. Einmal wurde der Unterricht frontal durchgeführt, das zweite Mal mit Freiarbeit, Experimenten und angewandten Aufgaben. Der Lernerfolg der zweiten Gruppe war signifikant grösser. Wegner et al. betonen, dass neben fachlichem Wissen auch Kompetenzen wie vernetztes Denken, Problemlösungsfähigkeit, Teamarbeit und Verantwortungsbewusstsein von zentraler Bedeutung sind (Wegner et al., 2007, S. 2).

2.3.6 Freiarbeit: Im Spannungsfeld zwischen Anspruch und schulischer Realität

Die Gefahr besteht, dass Freiarbeit in der Schulpraxis als schön klingendes Arbeitskonzept benutzt wird, die Wahlmöglichkeiten jedoch so stark eingeschränkt werden, dass es nicht mehr dem Konzept von Freiarbeit entspricht. So kann nicht von Freiarbeit gesprochen werden, wenn die Aufgaben die gleichen bleiben wie im Frontalunterricht und lediglich der Zugang zum Lernen etwas Spielerischer gemacht wird oder zusätzliche, schön gestaltete Arbeitsblätter zur Verfügung stehen. Peschel stellt fest, dass in solchen Fällen die Prinzipien und Zielsetzungen des Offenen Unterrichts zu häufig verwendeten Schlagworten verkommen, ohne in der Praxis tatsächlich eingelöst zu werden. Es geschieht in einem solchen Fall eine Verschiebung des Fokus von der Lehrpersonen auf die Arbeitsmaterialien, ohne dass der ursprüngliche Lehrgang stark verändert wird (Peschel, 2002, S. 16).

Kinder erleben die Freiarbeit normalerweise als bereichernd, da das Material meist ansprechend gestaltet ist. Oft wird die Freiarbeit jedoch als Training benutzt und dient nicht

dem eigentlichen Lernen. Es kann sogar sein, dass die als Freiarbeit betitelte Unterrichtsumgebung Darstellungsform, Methode und Sozialform bereits vorgibt. Die Kinder sollen sich in der Freiarbeit selbst kontrollieren. Allerdings wird dies manchmal in Form von Kontrolle gemacht, die sich als Fremdkontrolle herausstellt und versäumt, dass die Kinder lernen, die Aufgabe selbst zu überprüfen und Fehler nachzuvollziehen (etwa eine Lösung durch Plättchen, die miteinander ein Bild ergeben) (Peschel, 2002, S. 16). Freiarbeit muss gut eingeführt werden und braucht Mehraufwand und Geduld, bis sich die Schüler und Schülerinnen an den Arbeitsstil gewöhnt haben und sich auskennen (Gudjons & Traub, 2020, S. 106).

Beobachtung einer 6. Klasse: Ein Schüler arbeitet an der freien Arbeit. Er muss fünf Aufgaben lösen, bis er fertig ist. Schnell beginnt er, das erste Aufgabenblatt zu lösen. Er darf nach der Erledigung seiner Aufgaben im Heft zeichnen. Die Selbstkontrolle erfolgt etwas ungenau und er übersieht zwei Fehler. Der Schulischen Heilpädagogin erklärt er: «Mein Ziel ist, damit heute fertig zu werden. Dann kann ich endlich zeichnen».

Situationen wie diese zeigen eine weitere Gefahr von Freiarbeit auf: Hier lässt das Arbeiten mit freier Wahl der Aufgaben und nicht festgelegter Zeitdauer zwar Freiheiten für den Schüler, das Bearbeiten verkommt jedoch zu einem Abarbeiten der Aufgaben. Ausserdem ist bei diesem Schüler die Motivation ausschliesslich extrinsischer Natur. Anstatt selbst zu entdecken und das Lernen als sinnvolle Aktivität zu erkennen, konsumiert das Kind die Lernmaterialien, um sich dann etwas Angenehmeren zuzuwenden.

2.4 Offene Unterrichtsformen für Kinder mit besonderem Förderbedarf

Um die Bedeutung des selbstgesteuerten Lernens in der Freiarbeit für Kinder mit besonderem Förderbedarf, beispielsweise mit kognitiver Beeinträchtigung, zu verstehen, befasst sich die Autorin mit der Frage der Selbstbestimmung. Die Idee der Selbstbestimmung bei Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung hat sich erst Ende des 20. Jahrhunderts entwickelt. (Klauß, 2007, S. 4). Es wird gefordert, dass Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung mehr Autonomie in Form von Selbständigkeit erhalten. Sie sollen eigene Ziele formulieren, die Folgen ihres Handelns reflektieren, ihre Bedürfnisse erkennen und ausdrücken sowie aktiv auf ihre Lebensbedingungen Einfluss nehmen. Unterschieden wird jedoch zwischen Selbstbestimmung und Selbständigkeit. Selbstbestimmung umfasst das Formulieren eigener Motive, das Setzen von Zielen, das Planen von Handlungen sowie die Reflexion von

Ergebnissen, während Selbstständigkeit die Fähigkeit beschreibt, Aufgaben eigenverantwortlich auszuführen (Klauß, 2007, S. 5–6). Klauß unterscheidet zwei Arten von Selbstbestimmung: Es gibt die Art von Selbstbestimmung, die unabhängig von anderen Menschen erfolgt und welche die Person selbst entscheiden und ausführen kann. Wenn man von anderen Menschen abhängig ist, erfolgt Selbstbestimmung durch Kommunikation und darauf, dass die beteiligten Menschen sich darauf einlassen.

Diese Bestimmungen gelten für alle Menschen, jedoch wird klar, wie wichtig das Trainieren von Fertigkeiten sind, welche zu Selbstbestimmung führen, da Menschen mit besonderem Förderbedarf vermehrt auf Unterstützung zurückgreifen müssen. Wenn betroffene Menschen befähigt werden, zu kommunizieren, ihre Intentionen und Wünsche zu versprachlichen und dies wahrgenommen wird, kann das ihre Lebensumstände wesentlich verbessern (ebd., S. 6). Mühl betont, dass gewährte Handlungsspielräume automatisch zu Selbstbestimmung führen (1994). Wie im Kapitel 2.2.2 beschrieben, gehört Selbstbestimmung nach der Motivationstheorie von Deci und Ryan zu einem der drei Faktoren, die zur Motivation führt. Die Motivation ist wiederum ein wichtiger Bestandteil des selbstgesteuerten Lernens (Deci & Ryan, 1993, S. 229). Daraus lässt sich ableiten, dass die Gewährung von mehr Autonomie das selbstgesteuerte Lernen fördern kann, und umgekehrt, dass selbstgesteuertes Lernen Fertigkeiten stärkt, welche die Selbstbestimmung unterstützen. In einer Untersuchung konnte Krell belegen, dass Schülerinnen und Schüler mit kognitiver Beeinträchtigung von Freiarbeit profitieren können (2000). Breitenbach et al. zeigt in einer Untersuchung in der Montessori-Grundschule auf, dass sonderpädagogische Schüler und Schülerinnen in der Freiarbeit gefördert werden können (2001, S. 46). Raeggel und Sackmann beschreiben ihre Erfahrungen zur Freiarbeit in einer Sonderschule. Sie betonen, dass die Ziele der Freiarbeit mit kognitiv beeinträchtigten Kindern gleich sind, jedoch vieles mehr Zeit braucht und Probleme auftreten können (2002, S. 13).

2.5 Partizipation von Kindern mit besonderem Förderbedarf

In diesem Kapitel wird der Begriff Partizipation genauer betrachtet und Merkmale ausgearbeitet, wie Teilhabe in der Praxis sichtbar wird.

2.5.1 Definition von Partizipation

Der Begriff der Partizipation kommt aus dem Lateinischen und stammt von den Wörtern «par» (Teil) und «capere» (nehmen) sowie auch «particeps» (teilnehmend, beteiligt, Teilhaber) (Höflich, 2023, S. 154). Moldenhauer definiert den Begriff folgendermassen:

«Der Begriff Partizipation [...] konzeptualisiert den Prozess des Inbeziehungssetzens eines Teils zu einem Ganzen. Der Prozess zielt auf Inklusion (von lat. inclusio: Einschliessung,

Einbeziehung, Eingeschlossenheit, Zugehörigkeit)» (Moldenhauer, 2015).

In diesem Dokument, wie auch in anderen Quellen werden die Begriffe Partizipation und Teilhabe gleichbedeutend verwendet (Höflich, 2023, S. 154). Im schulischen Kontext meint Partizipation die Beteiligung und Mitbestimmung aller Schülerinnen und Schüler am schulischen Leben. (Aicher-Jakob & Seifert, 2024, S. 29). In der Schule gibt es zwei partizipative Ebenen, zum einen in der organisationalen Ebene der Schule (beispielsweise durch die Integration von Kindern mit besonderem Förderbedarf oder mit Beeinträchtigungen oder durch den Einsatz von Schulischen Heilpädagogen und Heilpädagoginnen sowie Schulassistenzen). Andererseits wird Partizipation auch im Unterricht, in der konkreten methodisch-didaktischen Ebene möglich gemacht. Aicher-Jakob bezieht sich hier auf partizipative Methoden, deren Vorreiter die Reformpädagogik ist (siehe auch Kapitel 2.2.4) (2024, S. 29). Die Freiarbeit ist eine Methode, wie Partizipation gefördert werden kann. Partizipation beschränkt sich nicht auf die physische Anwesenheit von Personen. Die subjektive Involviertheit ist ebenso wichtig (Imms et al., 2016, S. 29). Es besteht die Gefahr, dass innerhalb eines inklusiven Settings Formen von Exklusion entstehen. Wie Ehrenberg et al. aufzeigen, kann bereits die ausschliessliche Betreuung durch eine schulische Heilpädagogin oder der Einsatz abweichender Lernmaterialien Differenzerfahrungen hervorrufen und damit zur sozialen Ausgrenzung des betroffenen Kindes beitragen. ((Ehrenberg & Lindmeier, 2020, S. 152ff).

Findet eine alters- und entwicklungsgemässe Partizipation am schulischen Alltag statt, kann dies zur Förderung von Handlungskompetenz, zur Entwicklung konstruktiver Lösungsansätze und zur Stärkung der Selbstwirksamkeit beitragen (Höflich, 2023, S. 154).

2.5.2 Eigenschaften und Erkennungsmerkmale von gelungener Teilhabe

Der Index für Inklusion von Booth und Ainscow stellt Fragen zur Verfügung, welche die Inklusion fördern sollen. Dazu haben die Autoren im Index einen Bereich erstellt, in dem «ein Lehrplankonzept vorgestellt wird, das inklusive Werte ernst nimmt» (2019, S. 147). Ihr Ziel ist es, dass die Lernaktivitäten die Partizipation und Verantwortungsübernahme aller Schülerinnen und Schüler fördern. Der Bereich C2.2 fokussiert sich auf die Teilhabe in Lernaktivitäten. Anhand der Fragen kann erörtert werden, wie stark partizipativ ein Unterricht ausgerichtet ist (Booth & Ainscow, 2019, S. 187). In der Tabelle 3 wurden die wichtigsten Fragen für das Projekt ausgewählt und in Merkmale umformuliert. Es ist erkennbar, dass sich ein grosser Teil (b, e, f, j, m, o) auf die Unterrichtsform und die Lernmethode beziehen. Dies zeigt, wie wichtig die Wahl der Unterrichtsform ist. Es unterstützt ebenfalls die These dieser Arbeit, dass die Freiarbeit mit dem selbstgesteuerten Lernen die Partizipation fördert (siehe

Kapitel 1.3), da die genannten Merkmale in der Freiarbeit vorhanden sind

Tabelle 3: Merkmale für Partizipation in Lernaktivitäten, adaptiert nach Booth & Ainscow (2019), S. 187

Nr. des Bereichs C2.2	Merkmale, welche die Teilhabe in Lernaktivitäten unterstützen
b	Das Schulpersonal legt keine starren Lernerwartungen als feste Lernziele fest.
e	Es gibt Lernangebote, die auf Erfahrungen, Wissen und Fähigkeiten ausserhalb der Schule aufbauen.
f	Lernangebote sprechen die SchülerInnen auch emotional an.
g	Lernangebote sind spannend und fördern die Freude am Lernen.
i	Die gesprochene und geschriebene Sprache in Lernangeboten ist für alle SchülerInnen zugänglich.
j	Fachbegriffe werden nur bei Bedarf verwendet, erklärt und geübt.
k	SchülerInnen werden ermutigt, bei Unklarheiten nachzufragen.
m	Lernangebote fördern den Dialog zwischen Schulpersonal und SchülerInnen sowie unter den SchülerInnen.
n	Kinder und Jugendliche lernen, sich gegenseitig durch Fragen beim Lernen zu unterstützen.
o	Lernangebote fördern Reflexion über das eigene Lernen und den Austausch darüber.
p	Kinder und Jugendliche bearbeiten selbständig weitere Aufgaben nach Abschluss vorgegebener Aufgaben.

Aufgrund der Auseinandersetzung mit der Theorie wurden Indikatoren für die Partizipation, welche im Unterricht beobachtbar sind erstellt und in Tabelle 4 strukturiert dargestellt. Die Indikatoren sind in die drei Bereiche Kommunikation, Soziales und Aktivität eingeteilt.

Tabelle 4: Indikatoren von gelungener Partizipation im Unterricht auf der Primarstufe

Indikatoren von gelungener Partizipation im Unterricht der Primarstufe		
	Indikatoren	Auswirkungen und theoretischer Bezug
Kommunikation	<p>Der Schüler oder die Schülerin</p> <ul style="list-style-type: none"> • kann sich ausdrücken und wird gehört • kann sich Hilfe holen oder wird unterstützt, wenn Hilfe benötigt wird 	<p>Eine gelingende sprachliche Verständigung ist zentral für Partizipation (Aicher-Jakob & Seifert, 2024, S. 27)</p> <p>Es gehört zur Partizipation, dass Schülerinnen und Schüler bei Unklarheiten selbständig nachfragen, bei anderen Kindern sowie bei Lehrpersonen (Booth & Ainscow, 2019, S. 187)</p>
Soziales	<p>Der Schüler oder die Schülerin</p> <ul style="list-style-type: none"> • ist physisch Teil der Gruppe oder Gemeinschaft • nimmt in der Gruppe teil und arbeitet an einem gemeinsamen Lerngegenstand. 	<p>Soziale Anerkennung und Erleben von Zugehörigkeit (Erhardt, Gatzweiler & Schürer, 2025, S. 313)</p>
Aktivität	<p>Der Schüler oder die Schülerin</p> <ul style="list-style-type: none"> • nimmt an den Aktivitäten auf seinem Niveau teil. • kann einen eigenen Beitrag leisten • verfügt über Unterstützung, um ein möglichst selbständiges Arbeiten zu ermöglichen (in Form von Lehrpersonen oder Lernstrategien) • kann selbständig Lernangebote bearbeiten 	<p>Das Kind nimmt sich als selbstwirksam und sinnvoll wahr</p> <p>Orientierung an Handlungsbefähigung und an Handlungsvoraussetzungen (Hollenweger, 2018, S. 24)</p> <p>Die Sprache in Lernangeboten ist allen zugänglich. Es werden nur wenige Fachbegriffe verwendet und bei Bedarf eingeübt (Booth & Ainscow, 2019, S. 187)</p>

2.6 Universal Design of Learning: Lernen am gemeinsamen Gegenstand

Das Konzept des Universal Design of Learning bietet die Möglichkeit, den Unterricht so zu gestalten, dass am gleichen Lerngegenstand auf verschiedenen Niveaus und mit unterschiedlichen Zugängen gearbeitet werden kann. Dieses Konzept wurde gewählt, da es, ebenso wie die vorliegende Arbeit, den Unterricht, in diesem Projekt die Freiarbeit, mit dem Aspekt der Partizipation verbindet. Hollenweger beschreibt in diesem Zusammenhang, wie in einem inklusiven Setting eine anregende Lernumgebung gestaltet werden kann, die allen Lernenden gerecht wird. Lehrpersonen sollen überlegen, welche Kompetenzen und möglichen Zugänge zur forschenden Auseinandersetzung sich aus einem Thema ableiten lassen. Im Anschluss wird der Lerngegenstand analysiert und mit verschiedenen Fachbereichen des Lehrplans 21 sowie den Lebensbereichen der ICF verknüpft (Hollenweger, 2018, S. 23). Bei der Ausgestaltung der Unterrichtsreihe werden die drei Prinzipien des «Universal Design for Learning» berücksichtigt. So entsteht Unterricht, bei der mit einer gemeinsamen Vision, aber unterschiedlichen Ansätzen und Zugängen an einem Lerngegenstand gearbeitet wird (Hollenweger, 2018, S. 26). Müller und Bosch haben sich mit dem von Cast ausgearbeiteten UDL-Guidelines auseinandergesetzt und diese für die deutschsprachige Planung angepasst (CAST, 2024; Müller Bösch & Schaffner Menn, 2021, S. 103). Daraus ist eine Tabelle entstanden, welche es erlaubt, eine Unterrichtssituation nach den Kriterien des Universal Design of Learning zu analysieren und zu verbessern. Diese wird in der Planung des Projekts angewendet, um das Projekt möglichst partizipativ und inklusiv zu gestalten (vgl. Kapitel 3.7).

Tabelle 5: Aspekte von Lernaufgaben im universellen Design, adaptiert nach Müller Bösch & Schaffner Menn (2021) und CAST (2024)

	Repräsentation von Informationen	Verarbeitung von Informationen und Darstellung von Lernergebnissen	Förderung von Lernengagement und Lernmotivation
Zugänge	1. In Lernaufgaben vielfältige Zugänge zum gemeinsamen Gegenstand ermöglichen		
Erarbeitung	2. Vielfältige Formen der Bearbeitung und Lerndokumentation mit Einbeziehung von technischen Hilfsmitteln und unterschiedlichen Kooperationsformen ermöglichen	3. Vielfältige Gelegenheiten für konzentriertes, ausdauerndes Lernen	
Verinnerlichung	4. Vielfältige Hilfen beim Verstehen bieten. Strategien und Planung im Lernen fördern.		

3. Entwicklung und Planung des Freiarbeits-Projekts

Nach einem Bezug zum Lehrplan werden in diesem Kapitel die Ausgangslage, die Fokus-Kinder sowie die Voraussetzungen des Projekts beschrieben. Anschliessend wird ausgeführt, wie die Planung und Entwicklung des Projekts verlief. Aufgrund der Auseinandersetzung mit der Theorie wurde das Projekt so geplant, dass das selbstgesteuerte Lernen für alle Lernenden ermöglicht wird. Die Komponenten des Selbstgesteuerten Lernens, Kognition, Metakognition und Motivation, wurden berücksichtigt (siehe Kapitel 2.2.2). Das Projekt wurde nach den Grundprinzipien der Freiarbeit (Kapitel 2.3) konzipiert und auf die Voraussetzungen der praktischen Situation angepasst.

3.1 Bezug zum Lehrplan

Der Lehrplan beschreibt in Bezug auf die überfachlichen Kompetenzen:

«Sie [die Kinder] lernen, über sich selbst nachzudenken, den Schulalltag und ihr Lernen zunehmend selbstständig zu bewältigen, an der eigenen Lernfähigkeit zu arbeiten, vorgegebene und eigene Ziele und Werte zu verfolgen und zu reflektieren. Sie erwerben soziale und kommunikative Fähigkeiten und lernen, mit anderen Kindern zusammenzuarbeiten, Konflikte zu lösen und mit Vielfalt umzugehen. Sie erwerben umfassende sprachliche Kompetenzen, lernen mit Informationen sachgerecht umzugehen und entwickeln Problemlösefähigkeiten.»(Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK), 2016, S. 24)

Im Folgenden werden die konkreten überfachlichen Kompetenzen (personal, sozial sowie methodisch) des Lehrplan 21 aufgelistet, auf die das Freiarbeits-Projekt sich fokussiert. Die unterstrichenen Punkte werden als zentral betrachtet.

Personale Kompetenzen

Selbstreflexion:

Die Schülerinnen und Schüler ...

- können Stärken und Schwächen ihres Lern- und Sozialverhaltens einschätzen.
- können Fehler analysieren und über alternative Lösungen nachdenken.
- können auf Lernwege zurückschauen, diese beschreiben und beurteilen.

Selbstständigkeit:

Die Schülerinnen und Schüler ...

- können sich in neuen, ungewohnten Situationen zurechtfinden.
- können Herausforderungen annehmen und konstruktiv damit umgehen.
- können sich Unterstützung und Hilfe holen, wenn sie diese benötigen.
- können einen geeigneten Arbeitsplatz einrichten, das eigene Lernen organisieren, die Zeit einteilen und bei Bedarf Pausen einschalten.
- können sich auf eine Aufgabe konzentrieren und ausdauernd und diszipliniert daran arbeiten.

Soziale Kompetenzen

Dialog- und Kooperationsfähigkeit

Die Schülerinnen und Schüler ...

- können sich aktiv und im Dialog an der Zusammenarbeit mit anderen beteiligen.

Methodische Kompetenzen

Informationen nutzen

Die Schülerinnen und Schüler ...

- können Informationen vergleichen und Zusammenhänge herstellen (vernetztes Denken).

Aufgaben / Probleme lösen

Die Schülerinnen und Schüler ...

- können die Aufgaben- und Problemstellung sichten und verstehen und fragen bei Bedarf nach.
- können bekannte Muster hinter der Aufgabe/dem Problem erkennen und daraus einen Lösungsweg ableiten.
- können neue Herausforderungen erkennen und kreative Lösungen entwerfen.
- können Ziele für die Aufgaben und Problemlösungen setzen und Umsetzungsschritte planen.
- können Lern- und Arbeitsprozesse durchführen, dokumentieren und reflektieren. (Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK), 2016, S. 31–33)

Laut Hollenweger liessen sich Lehrplan und Förderplanung vor der Einführung des «Lehrplan 21» bisher nur schwer vereinbaren. Das heisst, dass sich die Unterrichtsplanung der regulären Schüler und Schülerinnen von der Förderplanung der Kinder mit ISR-Status abgrenzt und diese separat gestaltet werden. Dies bewirkt oft, dass die zwei Unterrichtsplanungen zwar parallel, aber nicht gemeinsam verlaufen. Der Lehrplan 21 bietet die Möglichkeit, diese Unterschiede zu verkleinern: Die Grundansprüche werden pro Zyklus ausgewiesen und Schülerinnen und Schüler müssen diese nicht alle zur gleichen Zeit erreichen. Ausserdem

zeigt er konzeptuell auf, dass die beiden Begriffe «Kompetenz» und «Partizipation/Teilhabe» sich an ähnlichen Bedingungen orientieren, nämlich an Situationen, Handlungsbefähigung und Handlungsvoraussetzungen (Hollenweger, 2018, S. 24). Das bedeutet, dass der Lehrplan bereits eine Verbindung zwischen Partizipation und der Erreichung der Kompetenzen sieht.

3.2 Ausgangslage

Die Umsetzung des Projekts findet in einer sechsten Klasse in der Stadt Winterthur statt. Die beiden Klassenlehrpersonen gestalten den Unterricht strukturiert. Die Mehrzahl der Unterrichtssequenzen sind geführt und lehrerzentriert, die Kinder arbeiten oft an ihren Plätzen, während die Lehrperson vorne steht, etwas erklärt und anschliessend an den Arbeitsmaterialien gearbeitet wird. Die Kinder sind sich gewohnt, Gruppenarbeiten durchzuführen, bei denen die Gruppen zur Hälfte selbst gewählt und ansonsten bestimmt werden. Die Schülerinnen und Schüler haben bereits Erfahrungen mit einigen Formen von offenem Unterricht gemacht. Eine Klassenlehrperson führte bereits einige Werkstätten durch, bei denen die Kinder selbständig das Material holen können und dies am Platz bearbeiten. In Bezug auf die Dimensionen des offenen Unterrichts nach Wagner (1978) (Kapitel 2.1.2) lässt sich folgendes ableiten: Die Organisationsform (Dimension 1) ist grossenteils vorbestimmt, da die Sozialform und die Methode der Bearbeitung vorgegeben sind. Die Öffnung des Unterrichts besteht darin, dass die Schülerinnen und Schüler frei sind, wie lange und in welcher Reihenfolge sie das jeweilige Arbeitsblatt bearbeiten. In der inhaltlichen Dimension (2) ist die Themenwahl vorgeschrieben, die Kinder können jedoch wählen, welche Zusatzaufgaben sie bearbeiten. Die kognitive und die sozioemotionale Öffnung sowie die Öffnung gegenüber der Welt ausserhalb der Schule (Dimension 3, 4 und 5) werden wenig bis nicht berücksichtigt, da der Lernweg vorgegeben ist, die Kinder nicht mitbestimmen und die Arbeitsform ausschliesslich in der Schule stattfindet.

Es fanden bereits Projekte in dieser Klasse statt, in der die Schülerinnen und Schüler innerhalb eines vorgegebenen Themas (Bsp. Religionen der Welt) ihr eigenes Teilthema wählen konnten und dazu ein digitales Buch gestalteten. Diese Art von Projekten geben die Wahlfreiheit im Inhalt, im Arbeitsrhythmus, kreativem Arbeiten und sind fächerübergreifend. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass die Kinder gewohnt sind, lehrerzentriert zu arbeiten, jedoch bereits Projekte durchgeführt haben, in der ein oder mehrere Aspekte des Offenen Unterrichts eingeflossen sind.

In der Klasse befinden sich drei Kinder, die eine integrierte Sonderschulung in der Regelschule (ISR) erhalten. Die Autorin arbeitet in dieser Klasse als Schulische Heilpädagogin und kennt die Kinder bereits seit zwei Jahren. Sie betreut die ISR-Schülerinnen und -Schüler, unterstützt Kinder in der integrierten Förderung, unterrichtet DaZ (Deutsch als Zweitsprache) und arbeitet insgesamt neun Stunden an der Klasse.

3.3 Beschreibung der Fokus-Kinder

Um die Hypothese der vorliegenden Arbeit sowie die Forscherfrage c) (siehe Kapitel 1.3) zu beantworten, wurden vier Fokus-Kinder ausgewählt. Es handelt sich um zwei Kinder mit Integriertem Sonderschulstatus in der Regelschule (ISR) sowie um ein Mädchen und einen Jungen mit punktuelltem Förderbedarf. Alle Namen wurden aus Datenschutzgründen abgeändert.

3.3.1 Stan

Stan ist ein hilfsbereiter und sozial integrierter Junge. Im Unterricht ist er sehr pflichtbewusst und es wirkt so, als möchte er möglichst alles richtigmachen. Stan hat einen ISR-Status. Er verfügt über eine gute Beobachtungsgabe und Neugier für Phänomene und Wirkmechanismen. Im Unterricht kann sich Stan gut konzentrieren und vertieft an einer Aufgabe arbeiten. Stan zeigt laut einer Sonderpädagogischen Abklärung gute abstrakt-logische Fähigkeiten, weit unterdurchschnittliche Werte im Sprachverständnis sowie auch in der räumlichen Verarbeitung und der Verarbeitungsgeschwindigkeit. Die auditive Merkfähigkeit liegt im Normalbereich, die visuelle Merkfähigkeit ist unterdurchschnittlich. Es wurden eine Rechenstörung sowie eine Spracherwerbsstörung diagnostiziert. Stan löst Aufgaben oft vorschnell, bemerkt danach im Nachhinein Fehler und versucht, diese zu korrigieren. Stans vorbildhafte Arbeitshaltung ermöglicht es ihm, sprachliche und mathematische Fertigkeiten diszipliniert zu trainieren, womit er seine angepassten Lernziele gut erreichen kann. Im Unterricht wird Stan mit angepassten Texten und Aufgaben, angepassten Lernzielen und Lernkontrollen in Mathematik, NMG und Deutsch sowie mit der Begleitung der Heilpädagogin und der Klassenassistenz unterstützt. Ausserdem besucht Stan einmal pro Woche die Logopädie.

3.3.2 Tara

Tara kommt meistens mit einem Lächeln ins Klassenzimmer und scheint die Schule sehr gerne zu besuchen. Sie grüsst und dankt, wenn man ihr hilft. Tara wirkt motiviert, wenn die Aufgaben leicht zu lösen sind. Wenn sie an ihre Grenzen kommt, hat sie Mühe, sich zu konzentrieren und dranzubleiben. In der Schule zeigt sich, dass Tara unterdurchschnittliche kognitive Fähigkeiten hat. Sie hat ebenfalls einen ISR-Status. Tara hat laut einer Sonderpädagogischen Abklärung eine diagnostizierte Spracherwerbsstörung und erreicht unter anderem unterdurchschnittliche Leistungen in den Bereichen Sprachverständnis, Fluides Schlussfolgern, Arbeitsgedächtnis und Verarbeitungsgeschwindigkeit. Sie besucht eine Logopädie-Therapie.

Beim Frontalunterricht sitzt Tara ruhig da und wirkt abwesend, wenn man nicht neben ihr sitzt und den Inhalt nochmals bespricht. Meist schaut sie aus dem Fenster oder beobachtet ihre Mitschülerinnen und -schüler. Auf Nachfrage kann sie häufig keine Auskunft darüber geben, was sie verstanden hat. Wird ihr eine Aufgabe vereinfacht und schrittweise vermittelt, kann sie dieser folgen, dies gilt auch für schriftliche Arbeitsaufträge. Der Lerneffekt ist jedoch oft nicht nachhaltig.

Tara kann Mathematik- und Sprachaufgaben auf dem Niveau der 3. Klasse, vereinzelt auch der 4. Klasse, lösen. Sie arbeitet gerne in der Gruppe. Dies ist jedoch selten möglich, da sie aufgrund der Anpassungen meist nicht am regulären Unterricht teilnehmen kann und stattdessen individuelle Aufgaben erhält, die sie alleine bearbeiten muss. Die Heilpädagogin achtet darauf, dass sie möglichst oft am Klassenunterricht teilnimmt, da Tara sich dies wünscht. In begleiteten Gruppen, mit Unterstützung einer Lehrperson oder der Schulassistentin, beteiligt sie sich aktiv und kann Aufgaben erfolgreich bearbeiten.

Die Schulische Heilpädagogin und die Klassenassistentin begleiten Tara in ihrem Schulalltag. Es ist nötig, den Unterrichtsstoff stark zu vereinfachen, damit Tara teilhaben kann. Tara hat angepasste Lernziele und Lernkontrollen in den Fächern Deutsch, Mathematik, NMG und Englisch. Meistens arbeitet sie an eigenem Material. Sie benötigt eine enge Begleitung bei der Organisation im Schulalltag und dabei, für sich selbst zu sorgen. So vergisst sie beispielsweise, während der Schule zu trinken. Tara verfügt über wenig Zeitgefühl und kann sich nur mit Unterstützung im Tagesablauf orientieren. Sozial ist Tara gut integriert. Sie hat Freundinnen in ihrer eigenen Klasse, mit denen sie die Pausen verbringt.

3.3.3 Daniel

Daniel ist bei seinen Mitschülerinnen und Mitschülern sehr beliebt. Er zeigt viel Geduld im Umgang mit anderen Kindern und akzeptiert sie, wie sie sind. Gegenüber seinen Klassenkameradinnen und Klassenkameraden sowie den Lehrpersonen verhält er sich respektvoll. Sein Verhalten im Schulalltag fällt in der Regel positiv auf. Daniels Hauptinteressen in der Schule gelten seinen Freundschaften und dem Thema Fussball.

Er hat Mühe, sich über längere Zeit auf eine Aufgabe zu konzentrieren. Besonders bei Themen, die ihn wenig interessieren, erledigt er oft nur das Nötigste und möchte möglichst rasch abschliessen. Beim Bearbeiten von Aufgaben geht er häufig unstrukturiert vor. Ausserdem sucht er im Unterricht regelmässig Blickkontakt mit anderen Kindern, steht häufig auf und bewegt sich im Klassenzimmer.

Daniels schulische Leistungen sind insgesamt durchschnittlich bis gut. Im Fach Deutsch hat er Mühe im schriftlichen Ausdruck sowie bei der Rechtschreibung und Grammatik. Mündlich

kann er sich gut ausdrücken. Mathematik bereitet ihm in der Regel keine Schwierigkeiten, ausgenommen im Bereich Geometrie. Im motorischen Bereich zeigt er leichte Defizite: Seine Körperkontrolle ist eingeschränkt, und er hat einen ausgeprägten Bewegungsdrang. Er besucht eine Ergotherapie. Eine ADHS-Abklärung wurde den Eltern empfohlen, diese lehnten jedoch ab. Daniel wird von der SHP punktuell gefördert. So erhält er Unterstützung in Geometrie sowie in der Erreichung von Zielen in den Bereichen Aufmerksamkeit und Konzentration.

3.3.4 Ronja

Im Schulalltag tritt Ronja vorwiegend ruhig und zurückhaltend auf. In vielen Situationen wirkt sie etwas unsicher und zeigt ein starkes Bedürfnis, alles richtig zu machen. Dieser hohe Anspruch an sich selbst hängt auch mit dem spürbaren Druck aus ihrem Elternhaus zusammen, gute Noten zu erbringen. Entsprechend investiert Ronja viel Zeit in die Vorbereitung von Prüfungen, wobei ihr Fokus häufig auf dem Auswendiglernen liegt. Komplexere Zusammenhänge zu erfassen oder eigenständig Lösungswege zu entwickeln, bereiten ihr jedoch noch Schwierigkeiten. Im sozialen Bereich zeigt sich Ronja sehr kooperativ: In Gruppenarbeiten arbeitet sie zuverlässig mit und erweist sich als pflichtbewusstes Teammitglied. Sie erledigt ihre Aufgaben gewissenhaft, ohne besonders auffallen zu wollen. Ihre höfliche und respektvolle Haltung wird von Mitschülerinnen- und schüler sowie von Lehrpersonen gleichermaßen geschätzt.

Inhaltlich wirkt Ronja gelegentlich etwas weniger interessiert am eigentlichen Lernstoff und konzentriert sich stärker auf die Ergebnisse als auf die Prozesse. Da Deutsch nicht ihre Erstsprache ist, hat sie im schriftlichen Ausdruck noch Schwierigkeiten, dennoch erreicht sie in Prüfungen meist durchschnittliche bis gute Leistungen. Ronja erhält punktuelle Förderung von der SHP in den Bereichen Mathematik und Deutsch.

3.4 Die Entwicklung der Lernumgebung

Die Lernumgebung des Projekts Freiarbeit entstand aus einer Kombination von praktischen Eindrücken, welche die Autorin bei verschiedenen Schulbesuchen gesammelt hat, und von theoretischen Überlegungen zur Freiarbeit sowie zum selbstorganisierten Lernen. Ziel war es, ein Projekt zu entwickeln, das sowohl den Anforderungen an gelingende Selbststeuerung innerhalb der Freiarbeit gerecht wird als auch praxistauglich bleibt.

Die Lernumgebung der «Schule der Kinder» (vgl. Kapitel 2.2.5) hat, insbesondere aufgrund der hohen Motivation der Kinder, das Setting des vorliegenden Projekts wesentlich mitgeprägt: Die Angebote werden im Raum verteilt, übersichtlich geordnet und ansprechend präsentiert. Die Aufgaben sollen bewusst vielfältig sein, um unterschiedliche Interessen anzusprechen.

Gleichzeitig wird fächerübergreifendes Lernen gezielt angeregt. Zu diesem Zweck wurden acht thematische Bereiche ausgearbeitet, die farblich voneinander abgegrenzt sind:

- Mathematisches Lernen
- Sprachliches Lernen
- Taktils Lernen
- Logisches Denken
- Wissenschaftliches Lernen
- Handelndes / kreatives Lernen
- Visuelles Lernen
- Bewegtes Lernen

In jedem Bereich finden sich Posten, die entweder zu zweit oder alleine bearbeitet werden können. Die meisten davon wurden von der Autorin selbst entwickelt, einige wenige entstammen einem Lehrmittel oder basieren auf bereits vorhandenen Aufträgen. Alle Auftragsblätter wurden von der Autorin verfasst; lediglich einzelne Arbeitsmaterialien wurden übernommen, beispielsweise die Zündholzrätsel, die auf einer Rätselvorlage der Pädagogischen Hochschule St. Gallen basieren. Handelndes und forschendes Lernen steht im Vordergrund des Projektes. Deshalb entschied sich die Autorin, verschiedene Forscherkisten auszuleihen, welche das Projekt bereichern können. Das RDZ (Regionale Didaktische Zentrum) der Pädagogischen Hochschule stellt Forscherkisten aus verschiedenen Bereichen zur Verfügung. Die Kisten enthielten bereits vorbereitete Auftragskarten. Diese wurden jedoch nicht direkt verwendet, sondern das Material der Kisten in verschiedene Posten integriert. Der Grund dafür lag im grossen Umfang der enthaltenen Materialien und Angebote, der für die Bearbeitung potenziell überfordernd gewesen wäre.

Abbildung 4: Der Posten 'Römischer Kettenbogen' aus dem Bereich 'Taktils Lernen'

Jeder Posten verfügt über eine Auftragskarte, welche immer gleich gestaltet ist. Abbildung 5 zeigt auf, wie ein Aufgabenblatt aufgebaut ist: Oben links befindet sich der Bereich und die Aufgabennummer dieses Bereichs (H1: Handelndes Lernen, Posten Nr. 1). Der Bereich hat die Farbe Blau und dazu passend ein Bild mit zwei Händen. Auf dem Post-It befindet sich die Auflistung des Materials, was die Kinder benötigen. Ausserdem zeigt die Anzahl von Personen auf dem Bild, ob es eine Einzel- oder Paararbeit ist (in diesem Fall Paararbeit). Der Auftrag wird in verschiedene Teile gegliedert. Die Ergebnisse des Auftrags werden im Heft festgehalten, meist wird das Schreiben durch Fragen angeregt. Die Auftragskarten befinden sich im Anhang im Kapitel 12.7.

Abbildung 5: Beispiel für ein Auftragsblatt eines Postens

3.5 Voraussetzungen des Projekts

Das Projekt findet in der Halbklass in einem Klassenzimmer der Förderlehrpersonen statt, damit genug Raum für die verschiedenen Arbeitsplätze geschaffen wird und die Lehrperson die Schülerinnen und Schüler angemessen begleiten kann. Die Kinder bringen ihr eigenes Schreibmaterial mit, dazu gehört ein Bleistift, ein Gummi. Massstäbe, Scheren und Farbstifte sind im Zimmer verfügbar. Die Tische sind einzeln oder als Gruppentische im Raum verteilt.

3.6 Überlegungen zur Einführung

Ein Projekt mit selbstgesteuertem Lernen, wie etwa ein Freiarbeitsprojekt, darf nicht losgelöst geplant werden. Es ist wichtig, die Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schülern nicht nur im fachlichen, sondern vor allem im überfachlichen Bereich zu kennen und das Projekt darauf anzupassen. Mit der Erfahrung, dass die Einführung neuer Arbeitsweisen viel Wiederholungen und Einübung benötigt, hat sich die Autorin entschieden, ein Projekt zu planen, das den Schülerinnen und Schülern Raum und Zeit lässt, sich darauf einzulassen. Deshalb wird der Einführung ins Projekt viel Aufmerksamkeit gewidmet. Da die Abläufe in den Lektionen immer gleich sind, lohnt sich dieser Zeitaufwand. Der Anfang sowie der Schluss der Unterrichtseinheiten wird ritualisiert. Ausserdem ist das Vorgehen bei den Posten ebenfalls

immer gleich. So können die Kinder möglichst selbständig die von ihnen ausgewählten Posten bearbeiten. Es ist ausserdem wichtig, den Schülerinnen und Schülern den Sinn der Arbeit sowie die Zielkompetenzen aufzuzeigen.

Ein wichtiger Teil der Einführung ist das Protokoll, mit dem die Kinder ihre Arbeit dokumentieren. Der Ablauf wird zuerst vorgezeigt, damit die Kinder ihn erleben und speichern können. Da die Einführung mit Kindern mit kognitiv unterdurchschnittlichen Fähigkeiten mehr Wiederholungen benötigt, wurde die Erklärung des Ablaufs in der zweiten Doppellektion noch einmal durchgeführt, jedoch mit dem Ziel, dass die Kinder den Ablauf mündlich repetierten und Lehrperson bei Unklarheiten ergänzen kann.

Tabelle 6: Kompetenzraster des Freiarbeitsprojekts

3.7 Weiterentwicklung mit dem «Universal Design of Learning»

	nicht erreicht	erreicht	gut erreicht	übertroffen
Arbeitsorganisation				
Ich kann konzentriert an den Posten arbeiten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich erledige meine Aufgaben am Posten sorgfältig und vollständig.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Protokollarbeit				
Ich kann mein Protokollheft vollständig und lückenlos führen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich kann mein Heft übersichtlich führen. (Es ist ersichtlich, was zu welchem Posten gehört.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich kann Ziele setzen, diese auswerten und meine Arbeit reflektieren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schreiben				
Ich kann die Fragen in ganzen, korrekten Sätzen beantworten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich kann verständliche und inhaltlich sinnvolle Sätze schreiben. (Man merkt, dass du dir Gedanken gemacht hast).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Um sicherzustellen, dass eine Unterrichtsreihe möglichst partizipativ und inklusiv gestaltet ist, bietet sich die Einordnung in die Tabelle des «Universal Design of Learning» an (siehe Kapitel 0). In der Tabelle 7 wird das vorliegende Projekt analysiert. Deutlich wird, dass Lernengagement und Lernmotivation bereits in hohem Masse gefördert werden. Aufgrund der Analyse konnte das Angebot ergänzt und damit für alle Schülerinnen und Schüler zugänglicher gestaltet werden. So wurde die Besprechung der Zielerreichung mit der Lernbegleitung sowie eine auditive Aufgabe hinzugefügt. Die durch die Analyse entstandenen Projektteile sind in der Tabelle kursiv hervorgehoben.

Tabelle 7: Analyse des Projekts durch das Universal Design of Learning, adaptiert nach Müller Bösch & Schaffner Menn (2021) und CAST (2024)

	Repräsentation von Informationen	Verarbeitung von Informationen und Darstellung von Lernergebnissen	Förderung von Lernengagement und Lernmotivation
Zugänge	<ul style="list-style-type: none"> - Visuelle Information - Auditive Information (via LP) - Unterstützung durch Bilder 	<ul style="list-style-type: none"> - Verschiedene handlungsorientierte Lernmaterialien: Sand, Klötze, Würfel, Experiment-Material - Praktische Lösungsfindung mit Gegenständen (Periskop, Klötzen zum Bauen, 3D-Rätsel, Magnete, Spiegel) - Förderung von sozialem Lernen mit motorischen Aufgaben 	<ul style="list-style-type: none"> - Wahlmöglichkeiten: Kinder dürfen Posten frei wählen - Autonomie: Kinder bestimmen, wie lange und wann sie welchen Posten machen - Relevante, positiv bewertete und authentische Aufgaben und Aktivitäten: Posten sind alltagsnah, wissenschaftlich und kurzweilig gestaltet
Erarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> - Hilfe beim Lesen: nur kurze Texte, viele Stichworte - Bilder als Anleitung 	<ul style="list-style-type: none"> - Verschiedene Arten von Kommunikation: Antworten können in Form von Text oder <i>mündlich</i> abgegeben werden 	<ul style="list-style-type: none"> - Sichtbarkeit und Bedeutsamkeit der Lehr- und Lernziele wird durch Besprechung der Sinnhaftigkeit des Projekts besprochen. Schwerpunkt: Lernen für das Leben, Strategienlernen - Anforderungsniveau variieren: Die Aufgaben können unterschiedlich genau gelöst werden. - Kommunikation und Zusammenarbeit unter Lernenden fördern: Partnerarbeit ist bei manchen Posten möglich - <i>Formative Lernrückmeldung: Besprechung der Zielerreichung mit der Lernbegleitung</i>
Verinnerlichung	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Tipps zur Lösung der Aufgabe</i> - Fragen, die zur schrittweisen Informationsverarbeitung führen 	<ul style="list-style-type: none"> - Lernzielsetzung wird begleitet und ist individuell - Geplantes und strategisches Arbeiten wird durch Begleitung der LP und durch den Rückblick in der Protokollarbeit unterstützt. - Möglichkeiten zur Selbstevaluation mit Protokoll: regelmässiges Reflektieren des Lernprozesses - Geordneter Umgang mit Informationen und Ressourcen: Dokumentation der Posten bringt Überblick 	<ul style="list-style-type: none"> - Motivationsförderliche Ergebniserwartungen werden dadurch gefördert, in dem die Kinder die Durchführung der Posten bei anderen beobachten und motiviert werden - Individuelle Bewältigungsfähigkeiten und -strategien werden durch Protokollarbeit trainiert - Eigenständige Lernerfolgsmessung und reflexive Beurteilung des eigenen Lernprozesses: Das Ziel wird evaluiert sowie der Lernerfolg schriftlich abgefragt

3.8 Der Ablauf des Projekts

Die Freiarbeit richtet sich nach den Grundprinzipien der Freiarbeit (siehe Kapitel 2.3.2). Die Prinzipien der Wahlfreiheit, der Selbsttätigkeit sowie der Selbstkontrolle werden berücksichtigt. Die Kinder dürfen bezüglich Inhalt, Sozialform, Fächer (je nach Posten), und Interessen frei wählen. Die Zeitdauer wird ebenfalls von den Kindern festgelegt. Die Methode der Bearbeitung ist durch die Posten manchmal vorgegeben, teils können die Kinder frei wählen.

Ausgehend vom Modell der Phasen der Selbststeuerung (siehe Kapitel 2.2.3) wurde der Ablauf des Projekts gestaltet. Dieser verläuft immer gleich und besteht aus drei Elementen: Einkleben und Beschriften des Protokolls mit der Zielsetzung, anschliessend das Arbeiten mit dem Protokoll und als Abschluss die Evaluation der Zielerreichung und des Arbeitsprozesses.

Abbildung 6 visualisiert den Ablauf in Bezug auf die Phasen der Selbststeuerung. In den folgenden Abschnitten werden die Schritte von Abbildung 6 genauer erläutert.

Abbildung 6: Ablauf der Lernsituation in Einbezug der Phasen der Selbststeuerung (adaptiert nach Konrad und Traub 2011, S. 36)

3.8.1 Schritt 1: Zielsetzung und Planung

Die Kinder beginnen die Lektion mit der Vorbereitung des Protokolls. Eine Inspiration dazu erhielt ich beim Besuch der Montessori-Schule «D’Insele» in Zürich, wo die Kinder ihren Arbeitsablauf selbst planen und protokollierten (siehe Kapitel 2.2.4). Die Kinder kleben ihr Protokoll in ihr Heft ein und setzen sich ein überfachliches Ziel für die Lektion. Ausserdem überlegen sie sich, welche Posten sie bearbeiten möchten, müssen sich jedoch noch nicht definitiv festlegen. Abbildung 7 zeigt die Zielsetzung des Protokolls mit Vorschlägen.

Die Einführung von diesem Schritt ist sehr wichtig, weshalb er zeitlich den Grossteil der ersten Lektion einnimmt. Der Ablauf wird zuerst vorgezeigt, damit die Kinder ihn erleben und speichern können. Da die Einführung mit Kindern mit kognitiv unterdurchschnittlichen Fähigkeiten mehr Wiederholungen

Abbildung 7: Zielsetzungen als Beispiele für das Protokoll

benötigt, wurde die Erklärung des Ablaufs in der zweiten Doppellektion noch einmal durchgeführt, jedoch mit dem Ziel, dass die Kinder den Ablauf mündlich repetieren und die Lehrperson bei Unklarheiten ergänzen kann.

3.8.2 Schritt 2: Bearbeiten der Aufgaben

Die Kinder beginnen die Freiarbeit damit, in dem sie an ihren ersten Posten gehen und im Protokoll die Zeit, die Nummer und den Namen des Postens sowie die Sozialform notieren. Ausserdem holen sie vorne eine kleine, farbige Kopie des Auftragsblattes und kleben es in ihr Heft. Das Kind liest nun das Auftragsblatt und macht sich an die Aufgaben. Die Antworten oder Resultate des Postens werden neben die kleine Abbildung im Heft geschrieben. Sobald ein Kind einen Posten abgeschlossen hat, schreibt es die Endzeit in das Protokoll. Die Posten müssen von den Schülerinnen und Schüler aufgeräumt werden. Dann geht das Kind zum nächsten Posten. Zu Beginn des Projektes bestand die Regel, dass ein Kind sich bei Beendigung des Postens mit einem Handzeichen bei der Lehrperson bemerkbar macht. Die Lehrperson kann so kontrollieren, dass die Schüler und Schülerinnen die Aufgaben vollständig gelöst und den Posten korrekt aufgeräumt haben.

Abbildung 8: Auszug aus dem Protokoll der Freiarbeit

Protokoll meiner Freiarbeit

Datum: _____

Diese Woche wähle ich folgende Posten:

Anfangszeit	Nr.	Name des Postens	EA oder PA?	Endzeit

3.8.3 Schritt 3: Evaluation

Etwa fünfzehn Minuten vor dem Ende der Unterrichtseinheit weist die Lehrperson durch ein akustisches Signal darauf hin, die Arbeit an den Posten einzustellen. Unvollständig bearbeitete Aufgaben werden von den Schülerinnen und Schülern mit der entsprechenden Endzeit in Klammern im Protokoll vermerkt. Anschliessend erfolgt das Aufräumen der Arbeitsplätze. Daraufhin reflektiert jedes Kind individuell die eigenen Ziele. Grundlage hierfür bildet das in Abbildung 9 dargestellte Arbeitsblatt, auf dem der Zielerreichungsgrad durch Ankreuzen dokumentiert wird. Ergänzend notieren die Schülerinnen und Schüler, welche Inhalte sie

erarbeitet haben, welches persönliche Highlight sie aus der Einheit mitnehmen und welche Verbesserungsmöglichkeiten sie erkennen.

Nachdem sämtliche Posten aufgeräumt und die Protokolle abgeschlossen sind, gibt die Lehrperson erneut ein akustisches Signal, das zum Zusammenkommen im Stuhlkreis auffordert. In dieser Phase wird die Unterrichtseinheit gemeinschaftlich reflektiert. Dies kann in Kleingruppen anhand von Impulsfragen der Lehrperson oder im Plenum erfolgen. Ziel dieser abschliessenden Sequenz ist es, Erfahrungen, Lernergebnisse und unerwartete Beobachtungen zu thematisieren sowie Schwierigkeiten und mögliche Lösungsansätze zu diskutieren. Gleichzeitig trägt diese ritualisierte Form dazu bei, die Unterrichtseinheit strukturiert abzuschliessen und den gemeinsamen Lernprozess zu stärken.

Abbildung 9: Evaluation der Ziele und der Lernphase

The form consists of four light blue rounded rectangular boxes stacked vertically. The first box contains the text 'Das ist mein Ziel:' followed by two horizontal dashed lines for writing. The second box contains the text 'Ich habe mein Ziel' followed by four circles, each with a label below it: 'übererfüllt', 'gut erreicht', 'erreicht', and 'nicht erreicht'. The third box contains the text 'Das habe ich gelernt:' followed by three horizontal dashed lines for writing. The fourth box contains two lines of text: 'Das war mein Highlight:' followed by a dashed line, and 'Das kann ich noch verbessern:' followed by a dashed line.

4. Die Forschungsmethode:

Qualitative ethnografische Forschung

Die vorliegende Masterarbeit ist als Entwicklungsarbeit mit qualitativer Forschungsmethode konzipiert. Das Ziel der Forschung besteht darin, den Prozess der Freiarbeit zu beleuchten und zu analysieren. Dadurch soll die Fragestellung beantwortet und die These bestätigt, beziehungsweise widerlegt werden, indem die Partizipation während des Unterrichts beleuchtet wird. Ausserdem sollen mit der Forschung die Forscherfragen beantwortet werden können.

In diesem Kapitel werden die Forschungsmethode der Ethnografie erklärt, verschiedene Methoden aufgezeigt und die Anpassungen auf das Praxisfeld Schule erläutert. Anschliessend werden die Arten der Erfassung für das Praxisprojekt beschrieben.

4.1 Grundlagen der ethnografischen Forschung

Die Informationen zu der Forschungsmethode werden vor allem dem von Breidenstein et al. geschriebenen Buch «Ethnografie. Die Praxis der Feldforschung» entnommen. Die Autoren zeigen auf, wie man sich dem Feld nähert, Daten sammelt, auf Distanz geht, die Daten sortiert und analysiert.

4.1.1 Grundgedanke der Ethnografie

Die zentrale Idee ist es, Menschen in situativen und institutionellen Kontexten in ihrem Handeln zu beobachten (Breidenstein, Hirschauer, Kalthoff & Nieswand, 2020, S. 9). Die Autoren Breidenstein et al. beschreiben die Ethnografie folgendermassen:

«Ethnografie ist aus unserer Sicht eher eine Haltung und eine Forschungsstrategie, sich einem empirischen Phänomen pragmatisch so zu nähern, dass es sich dem Beobachter in seiner Vielfältigkeit, Vielschichtigkeit und Widersprüchlichkeit zeigen kann» (ebd., S. 11).

Die Forschungsmethode wird sowohl in der Sozialwissenschaft, der Ethnologie, der Kulturwissenschaft sowie in der Erziehungswissenschaft angewendet. Man kann sich die Ethnografie wie eine Reise vorstellen, in der man sich in eine Umgebung mit Menschen begibt, beobachtet und gleichzeitig teilnimmt (ebd., S. 9). Wichtig ist, dass der Ethnograf oder die Ethnografin bereits die Umgebung kennen muss, welche er oder sie erforschen möchte (ebd., S. 20). Dabei existieren keine Rohdaten, sondern diese werden von den Beobachtenden selbst erstellt (ebd., S. 11).

Der Unterschied zu anderen Methoden ist, dass der Grossteil der Forschung nicht in der Theorie oder im Labor, sondern in der natürlichen Umwelt stattfindet. Die Erfahrungen werden direkt gemacht und aufgeschrieben. Dies bedeutet einen grosser Zeitaufwand und Präsenz der Forschenden (ebd., S. 37). Eine Videokamera nimmt zwar alles auf, unterscheidet jedoch nicht zwischen verschiedenen Handlungen und Situationen. Nur als anwesende Person ist man in der Lage, Wichtiges von Unwichtigem zu trennen und zu selektionieren. So wird beispielsweise in einer Situation, in der mehrere Gruppenarbeiten in einem Raum stattfinden, der Lärm der anderen Kinder von der beobachtenden Person ausgeblendet, während diese bei einer Videografie mitgeschnitten werden. Ausserdem können Menschen in der Situation Emotionen und andere Ebenen von Beobachtungen aufnehmen, was bei einer technischen Aufnahme nicht möglich ist (ebd., S. 46).

Abbildung 10 zeigt die vier Markenzeichen der Ethnografie. Es geht um das Beobachten eines Gegenstands, in dem Fall soziale Praktiken. Die Methoden sind integriert, das heisst, dass verschiedene Sammlungsmethoden von Daten angewendet werden (siehe Kapitel 4.1.2).

Abbildung 10: Markenzeichen der Ethnografie (Breidenstein et al., 2020, S. 41)

Durch die Feldforschung findet eine unmittelbare Erfahrung statt, die Forschenden sind mitten im Geschehen und beobachten als Teil des Ganzen. Das Schreiben und die Versprachlichung sind ein wichtiger Teil, um das Gesammelte schriftlich festzuhalten.

4.1.2 Der Prozess der Ethnografie

Der Prozess der Ethnografie erfolgt in einem rekursiven Design, das heisst, die Datensammlung und Datenauswertung erfolgen mehrmals nacheinander. In Abbildung 11 zeigen Breidenstein et al. den zirkulären Prozess auf. Die Theorie wird betrachtet, danach wird beobachtet. Anschliessend erfolgt die Distanzierung mit Blick auf die Theorie und die gesammelten Daten. Nach der Distanzierung und Analyse taucht die Ethnografin oder der Ethnograf mit erfrischem Blick ins Feld ein, um erneut zu beobachten und zu dokumentieren (Breidenstein et al., 2020, S. 51ff).

Die Distanzierung ist ein wichtiger Teil der Forschung. Nach der Beobachtung zieht sich die

beobachtende Person zurück und bespricht die gesammelten Informationen mit einer aussenstehenden Person, die sich in diesem Feld auskennt (beispielsweise mit einer anderen Lehrperson oder einer Mitstudentin, einem Mitstudenten). Dadurch wird das Erlebte reflektiert und distanziert. Nur durch diese Distanz können die gesammelten Informationen befremdet und analytisch betrachtet werden (Hofstetter & Koechlin, 2024, S. 159). So vermeidet die Ethnografin oder der Ethnograf das «going native», ein Phänomen, in der teilnehmenden Rolle zu verharren und nicht mehr zur beobachtenden Rolle zurückzufinden (Breidenstein et al., 2020, S. 48ff).

Abbildung 11: Der Prozess der Feldforschung (Breidenstein et al. (2020), S. 200):

4.2 Ethnografie in der Schule

Wie bereits im Kapitel 2.2.6 beschrieben, existieren nur wenige empirische Studien, welche die Freiarbeit wissenschaftlich erforschen, da die Wiederholbarkeit der Untersuchungen oft nicht gewährleistet sind. Die Resultate hängen stark von den Umweltfaktoren ab, welche sehr unterschiedlich sein können, beispielsweise Faktoren wie Lehrperson, Räumlichkeiten oder Voraussetzungen der Lernenden (Wegner et al., 2007, S. 4). Im Gegensatz dazu kann die Ethnografie eine Situation als Ganzes und im Detail erfassen. Dies geschieht ohne Anspruch an eine Wiederholbarkeit, jedoch mit dem Ziel, Schlüsse aus Situationen zu ziehen, Muster zu erkennen und diese einzuordnen. Deshalb bietet sich die Ethnografie in der schulischen Praxis besonders an. Es gibt bereits ethnografische Studien im schulischen Kontext, deren Wert insbesondere darin besteht, einen vertrauten Gegenstand aus einer ungewohnten Perspektive neu zu betrachten (Breidenstein et al., 2020, S. 199).

Als Lehrperson ist man Teil des Systems und in die Abläufe der Schulpraxis eingebunden. Dies ethnografische Methode ermöglicht die Distanzierung von der Praxis, sodass ein frischer, neuer Blick auf das Alltägliche gerichtet werden kann. Es soll gezielt Irritation in Bezug auf tradierte Abläufe und Situationen auslösen, damit diese neu betrachtet werden können. Ausserdem kann dadurch untersucht werden, welche sozialen Kategorisierungen und Klassifikationswissen damit erzeugt werden (Hofstetter & Koechlin, 2024, S. 156).

4.3 Methodik und Dokumentation der Erfassung

In diesem Kapitel werden der Ablauf der Erfassung und die verschiedenen Erfassungsmethoden des Projekts beschrieben.

Tabelle 8 zeigt den zeitlichen Verlauf der Erfassung mit der jeweiligen Methode. Die acht Doppellektionen werden jeweils von einer Vor- und Nachbereitung umrahmt. Die Autorin schreibt Beobachtungsprotokolle, welche mit Videoaufnahmen ergänzt werden. Ein Beobachtungsbogen zur Erfassung der Partizipation fokussiert auf die Fragestellung dieser Arbeit. Nach vier beziehungsweise acht Doppellektionen finden die Distanzierungen statt (siehe Kapitel 4.1). Die angewendeten Erfassungsmethoden werden auf den folgenden Seiten beschrieben.

Tabelle 8: Ablauf der Erfassung während des Projekts

Doppellektion Nr.	Erfassungsmethode und Dokumentation
Vor- / Nachbereitung	Sortierung und Ergänzung des Protokolls
1	Beobachtungsprotokoll
Vor- / Nachbereitung	Sortierung und Ergänzung des Protokolls
2	Beobachtungsprotokoll
Vor- / Nachbereitung	Sortierung und Ergänzung des Protokolls
3	Beobachtungsprotokoll
	Videoaufnahmen (1 Kamera)
Vor- / Nachbereitung	Sortierung und Ergänzung des Protokolls
4	Beobachtungsbogen Partizipation
	Videoaufnahmen (1 Kamera)
Vor- / Nachbereitung	Sortierung und Ergänzung des Protokolls Transkription von Videosequenzen
DISTANZIERUNG DURCH GESPRÄCHE	
5	Beobachtungsbogen Partizipation
	Videoaufnahmen (2 Kameras)
Vor- / Nachbereitung	
6	Beobachtungsbogen Partizipation
	Videoaufnahmen
Vor- / Nachbereitung	
7	Beobachtungsprotokoll
Vor- / Nachbereitung	Nachtragen des Protokolls
8	Beobachtungsprotokoll
	Schriftliche Befragung der Lernenden
DISTANZIERUNG DURCH GESPRÄCHE	

4.3.1 Teilnehmende Beobachtung mit Beobachtungsprotokoll

Die Dokumentationsform Beobachtungsprotokoll besteht aus Notizen, welche sich die Lehrperson während des Unterrichts macht. Dies kann in Stichworten oder in einem Fliesstext geschehen. Altrichter und Posch machen darauf aufmerksam, dass es anspruchsvoll für die Lehrperson ist, gleichzeitig zu unterrichten und zu beobachten (2007, S. 129). Beim vorliegenden Projekt ist jedoch das Ziel, dass die Lernenden möglichst selbständig arbeiten und somit die Lehrperson bei Fragen hilft, sich sonst jedoch im Hintergrund hält. In dieser Zeit kann sie ihr Beobachtungsprotokoll aufschreiben.

Damit ein Beobachtungsprotokoll für die weiterführende Arbeit richtig genutzt werden kann, ist eine gute Vorbereitung wichtig. Zuerst wird die ganze Szene betrachtet und möglichst viel aufgeschrieben. Anschliessend wird immer mehr eingegrenzt. Der Fokus wird auf die Partizipation sowie auf die drei zu beobachtenden Kinder gelegt. Ausserdem helfen Fragen, die Beobachtung auf das Wesentliche zu fokussieren. Altrichter und Posch (2007, S. 129) stellen folgende Fragen vor, welche von der Autorin direkt beantwortet werden:

Was soll beobachtet werden?

Es soll beobachtet werden, wie die Partizipation der ISR-Schülerinnen und -Schüler, der Kinder ohne oder nur mit punktuellen Förderbedarf während der Freiarbeit verläuft. Welche Kinder kommunizieren miteinander? Wer sucht aktiv Kontakt, wer wird von anderen aufgefordert? Bilden sich starre Gruppen oder werden diese jedes Mal wieder gemischt? Ausserdem wird beobachtet, wie die Partizipation mit dem Lerngegenstand verläuft: Inwiefern können die Kinder selbständig und selbstwirksam partizipieren? Diese Fragen werden zudem im Beobachtungsbogen zur Partizipation genauer beleuchtet (siehe Kapitel 4.3.3).

Ausserdem werden die Unterschiede zwischen den zwei ISR-Kindern und den Schülern und -Schülerinnen mit punktuellen Förderbedarf beleuchtet. Wie verhalten sich die ISR-Kinder bzw. die Schüler und -Schülerinnen ohne oder mit punktuellen Förderbedarf während der Freiarbeit? Welche Kinder können besser partizipieren? Bei welchen Aufgaben können die ISR-Kinder erfolgreich teilhaben? Was passiert, wenn Kind ohne oder mit punktuellen besonderem Förderbedarf und ein ISR-Kind miteinander arbeiten?

Warum wird beobachtet?

Es wird beobachtet, um die Verhaltensweisen der Kinder während der Freiarbeit zu dokumentieren und diese anschliessend in Bezug auf Partizipation zu analysieren und einzuordnen. Ausserdem soll die letzte Forschungsfrage c. (siehe Kapitel 1.3) beantwortet werden, in der es um die Unterschiede der Verhaltensweisen zwischen ISR und regulären Schülerinnen und Schülern geht.

Wann und wie lange wird beobachtet?

Jeweils nach der kurzen Einführung durch die Autorin am Anfang der Stunde setzt sie sich hin und beobachtet das Arbeiten der Kinder am Projekt. Wenn ein Kind eine Frage hat oder Hilfe braucht, wird die Beobachtung unterbrochen. Am Ende der Doppellektion kann ebenfalls nicht beobachtet werden, da die Reflexion von der Lehrperson angeleitet wird.

4.3.2 Das Sammeln von Informationen

Das Herzstück der Forschung ist die teilnehmende Beobachtung (Breidenstein et al., 2020, S. 9). Diese kann durch Interviews, Protokolle, Dokumente aller Art oder durch Audio- oder Videoaufnahmen ergänzt werden. Es entsteht eine Sammlung von Daten, Informationen und Schriftstücken. Diese Sammlung erfolgt mit einem Trichter-System: Zuerst wird alles und jede Information gesammelt, danach wird immer spezifischer beobachtet und schlussendlich spezifische Phänomene untersucht (ebd., S. 38ff).

Das Notieren von Eindrücken und Beobachtungen erlaubt es, alles unmittelbar aufzuschreiben, es so zu speichern und diese später einzuordnen und zu analysieren (ebd., S. 112). Analysiert wird jedoch bereits in der Beobachtung, was eine Eigenheit der Ethnografie darstellt, beispielsweise die Analyse, dass ein beobachtetes Kind, das immer von einem anderen Kind abschreibt, sich wenig zutraut und möglicherweise über ein niedriges Selbstbewusstsein verfügt. (ebd., S. 126).

Die Notizen können mit Abkürzungen und Stichworten effizient aufgeschrieben werden. Wenn die beobachtende Person an der Situation teilnimmt, soll sie die Notizen möglichst bald an einem ruhigen Ort vervollständigen.

In solchen Situationen kann die Ergänzung durch Videoaufnahmen vorteilhaft sein. Diese können immer wieder angeschaut werden können. Es ist ausserdem eine Entlastung für die Beobachtenden, sich alles aufschreiben oder merken zu müssen.

4.3.3 Beobachtungsbogen zur Partizipation

Der Beobachtungsbogen wurde auf der Grundlage der von der Autorin erarbeiteten Indikatoren von gelungener Partizipation im Unterricht der Primarstufe (siehe Kapitel 2.5.2 Tabelle 4) erstellt. Dieser wird gemäss dem Ablauf der Erfassung in drei Doppellektionen eingesetzt. In jeder Doppellektion werden die drei Fokus-Kinder je zwanzig Minuten lang beobachtet. Der Beobachtungsbogen besteht aus Indikatoren für eine gelungene beziehungsweise nicht gelungene Partizipation des zu beobachtenden Kindes. Die Indikatoren lassen sich in einer Skala von 1 bis 4 bewerten, wobei 4 das Stärkste und 1 am wenigsten

zutritt. Sollte sich der Indikator nicht beobachten lassen, so wird n.b. (nicht beobachtet) angekreuzt.

Tabelle 9: Beobachtungsprotokoll Partizipation

Beobachtung von Partizipation						
Indikatoren für eine gelungene Partizipation	4 ++	3 +	2 -	1 --	n.b.	Indikatoren für eine nicht gelungene Partizipation bzw. Exklusion
1a) Kann sich Hilfe holen (bei einer Mitschülerin, einem Mitschüler oder der LP)						1b) Holt sich keine Hilfe und sitzt da und wartet oder widmet sich einer anderen Aktivität
2a) kann sich bei anderen Kindern ausdrücken.						2b) kann sich nicht ausdrücken, bleibt bei den Aktivitäten stumm als Zuschauer oder Zuschauerin.
3a) Aussagen des Kindes werden von den anderen angehört und wenn nötig, beantwortet						3b) Aussagen des Kindes werden nicht beachtet und nicht beantwortet.
4a) kann an den Aktivitäten teilnehmen, in dem es aktiv mitarbeitet						4b) kann an den Aktivitäten nicht teilnehmen. Ist passiv dabei.
5a) kann einen Beitrag leisten bei der Bearbeitung der Aufgaben						5a) kann keinen Beitrag leisten bei der Bearbeitung der Aufgaben, schreibt keine Ergebnisse auf.
6a) kann selbständig Lernangebote bearbeiten						6a) kann Lernangebote nicht selbständig bearbeiten, braucht ständig Unterstützung von Mitschülerinnen und -schülern oder von der Lehrperson
7a) verfügt über Strategien, sich ein selbständiges Lernen zu ermöglichen (Bsp.: versteht den Auftrag ohne Hilfe, holt sich das Material selbst, sucht sich einen geeigneten Platz aus)						7a) verfügt über wenig bis keine Strategien, sich ein selbständiges Lernen zu ermöglichen. Braucht viel Unterstützung, den Auftrag zu erledigen

1: gelingt nie 2: gelingt selten 3: gelingt oft 4: gelingt immer n.b.: nicht beobachtet

4.3.4 Die Distanzierung

Mit dem Aufschreiben entsteht bereits ein Rückzug aus der Praxis: Eine Lehrperson, die vor den Computer sitzt und etwas aufschreibt, ist für die Lernenden weniger gut erreichbar als eine Lehrperson, die beobachtend umhergeht (Breidenstein et al., 2020, S. 103). Die Autorin hat sich bei der Distanzierung für Gespräche mit einer Mitstudentin entschieden. Diese Mitstudentin kennt weder mein Schulhaus noch meine Schülerinnen und Schüler, ist jedoch, so wie die Autorin, bereits langjährig als Lehrperson tätig und Studentin an der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik. Die Gespräche finden ausserhalb der Schule statt, als Unterlagen werden die Protokolle sowie die Filmausschnitte benutzt. Die erste

Distanzierung soll einen Blick von aussen bringen und die Autorin dieser Arbeit, welche gleichzeitig Organisatorin und Beobachterin des Projekts ist, einen Schritt zurücktreten lassen, um Phänomene, Irritationen und Geschehnisse während der ersten vier Wochen mit dem «Forscherblick» betrachten zu können. Es werden ausserdem Anpassungen im Projekt sowie bei der Beobachtung vorgenommen.

4.3.5 Schriftliche Befragung der Schülerinnen und Schüler

Am Schluss des Projekts wird eine schriftliche Befragung der Schülerinnen und Schüler durchgeführt, in der sie über ihre Erfahrungen im Projekt berichten und die Arbeit reflektieren. Es wird zusätzlich dazu noch ein mündliches Gespräch mit den ISR-Kindern durchgeführt, um die schriftlichen Dokumente zu ergänzen.

4.3.6 Das Vorgehen der Analyse

Die Fallanalyse sieht drei verschiedene Kategorien von Analysen vor: Ereignisse (fokussiert auf ein Ereignis, wie beispielsweise den Pausengong), Interaktionsverläufe (konzentriert sich auf Abläufe) sowie Fallportraits (hier werden bestimmte Personen als Handlungsträger in den Fokus genommen) (Breidenstein et al., 2020, S. 158ff). Für das vorliegende Projekt eignen sich Fallanalysen von Interaktionsverläufen am besten, da beobachtet werden möchte, wie die Kinder miteinander, mit dem Arbeitsmaterial und den Aufträgen agieren. Die Fallanalyse konzentriert sich auf ausgewählte Sequenzen des Materials. Ziel ist eine detaillierte Betrachtung und Analyse der jeweiligen Situation, in diesem Projekt bedeutet dies die Analyse der Beobachtungsprotokolle, der Videoaufnahmen sowie der Notizen in den Distanzierungs-Gesprächen. In der Hochschulpraxis hat die rekonstruktive Fallarbeit bereits Einzug gefunden. Hofstetter und Koechlin beschreiben eine Methode, welche die Praxis der Feldforschung auf das Praxisfeld Schule anwendet. Dazu gehört eine Präsenz im Feld sowie eine Dokumentation, welche das Verfassen eines Beobachtungsprotokolls beinhaltet. Anschliessend findet eine Befremdung des Materials durch Distanzierung und Gespräche mit Studierenden bzw. Lehrpersonen statt. Dies dient als Grundlage für eine dichte Beschreibung, welche die Praxis mit der Theorie verbindet (Hofstetter & Koechlin, 2024, S. 155–156). In dieser Arbeit wird die dichte Beschreibung durch dieses Kapitel ersetzt, in dem die Ergebnisse betrachtet mit der Theorie in Verbindung gesetzt werden.

5. Dokumentation der Durchführung

Im folgenden Kapitel wird die Durchführung des Projekts dargestellt. Zunächst werden die einzelnen Wochen zusammengefasst und beschrieben. In der anschliessenden Reflexion werden sowohl Herausforderungen als auch die Reaktionen der Kinder thematisiert.

Die Durchführung hätte laut Plan acht Wochen dauern sollen. Da in dieser Zeit viele Anlässe stattfanden, fiel die Doppellektion zwei Mal aus. Einmal konnte ich drei Lektionen in einer Woche unterrichten (Woche 24).

Die ausführliche Dokumentation des Projekts mit Beobachtungsprotokollen und Videotranskriptionen finden sich nach Wochen geordnet im Anhang (Kapitel 12.2).

Tabelle 10 gibt eine Übersicht über die sechs Wochen, in denen das Projekt stattgefunden hat. Die Dokumentation konnte wie geplant durchgeführt werden, allerdings gab es einzelne kleine Einschränkungen. Diese werden in Kapitel 6.1 genauer beschrieben.

Tabelle 10: Übersicht über die tatsächlich durchgeführten Freiarbeitsphasen sowie deren Dokumentation

Woche Nr.	Inhalt der Doppellektion	Erfassungsmethode und Dokumentation
Vorbereitung		
20	Einführung des Ablaufs Enge Begleitung des Protokolls	Beobachtungsprotokoll
Vor- / Nachbereitung		
21	Repetition des Ablaufs und Wiederholung der Regeln	Beobachtungsprotokoll
Vor- / Nachbereitung		Sortierung und Ergänzung des Protokolls
22	Erinnerung an das Protokoll	Beobachtungsprotokoll
		Videoaufnahmen (1 Kamera)
Vor- / Nachbereitung		Sortierung und Ergänzung des Protokolls
DISTANZIERUNG DURCH EIN GESPRÄCH		
23	Einführung von neuen Posten und Erinnerung daran,, Gruppenpartner zu wechseln. Grössere schriftliche Reflexion als Abschluss	Beobachtungsbogen Partizipation
		Videoaufnahmen
Vor- / Nachbereitung		Sortierung und Ergänzung des Protokolls Transkription von Videosequenzen
24 (3 Lektionen)	Einführung von neuen Posten	Beobachtungsbogen Partizipation
		Videoaufnahmen (2 Kameras)
Vor- / Nachbereitung		

25	Abschluss des Protokolls mit schriftlicher Beantwortung von Fragen	Beobachtungsprotokoll
	mündlicher Abschluss mit Beantwortung von Fragen und mündlicher Reflexion	Schriftliche Befragung der Lernenden
Nachbereitung		Sammlung und Ordnung aller Dokumente, Einordnung, erste Analysen und Interpretationen,
DISTANZIERUNG DURCH EIN GESPRÄCH		

5.1 Beschreibung der durchgeführten Freiarbeitsphasen

In diesem Kapitel werden die Freiarbeitsphasen beschrieben. Die Grundlage dafür bilden die Notizen, die jeweils im Anschluss an die Lektionen verfasst wurden, sowie die Auswertung der Beobachtungsprotokolle. Die Darstellungen sind bewusst kurz gehalten, da der Ablauf grösstenteils derselbe war (siehe Kapitel 3.8). Ergänzend zu den allgemeinen Beschreibungen können detaillierte Beobachtungen im Anhang in den Beobachtungsprotokollen (siehe Kapitel 12.2) nachgelesen werden. Die Notizen sind in diesem Kapitel in der Ich-Form geschrieben, damit ist die Autorin der Arbeit, welche ebenfalls die unterrichtende SHP (Schulische Heilpädagogin) ist, gemeint. Die Namen der Fokuskinder sind ausgeschrieben, alle anderen Kinder tragen nur den Anfangsbuchstaben. Dies soll zu einer besseren Verständlichkeit führen und die Fokuskinder ins Zentrum rücken.

5.1.1 Woche 20

Die Kinder wurden von mir zwei Wochen vor dem Projekt über die Durchführung informiert. Die Reaktion war etwas verhalten, jedoch positiv und die meisten teilnehmenden Kinder wollten mehr über das Projekt wissen.

Ich konnte alle Forscherkisten und Angebote am Mittag bereits auslegen, sodass die Kinder in ein fertig eingerichtetes Projektzimmer eintraten und die vielen Angebote bestaunten.

Die Einführung gelang gut, die Kinder hörten aufmerksam zu. Sie schienen motiviert und neugierig, etwas Neues auszuprobieren. Es war anspruchsvoll für die Kinder, die Gegenstände in den Kisten zu lassen und sie nicht anzufassen. Das freute mich jedoch, weil es die Neugier der Kinder zeigte, herauszufinden, was in den Forscherkisten liegt. Ich merkte bei der Einführung, wie komplex der Ablauf ist und dass dieser Ablauf zu Beginn eine enge Führung benötigt, besonders bei den ISR-Kindern.

Die erste Lektion brauchte ich, um das Projekt einzuführen. In der zweiten Lektion durften die

Kinder ausprobieren. Daniel, Stan, L., E. und J. wussten sofort, was sie machen wollten, die Mädchen Ronja, N. und Tara hatten mehr Mühe, einen Posten zu finden, der sie anspricht. L. wollte möglichst viele Posten abarbeiten. Ich nahm mir vor, ihn das nächste Mal zu fragen, was denn das Ziel der Posten für ihn ist. Daniel hat besonders viele Bewegungsposten gewählt und sich ausschliesslich für Partnerarbeiten entschieden. Das Protokollieren am Ende erwies sich als herausfordernd, da die Kinder unsicher waren, was sie unter «Das habe ich gelernt» notieren sollten. Ich gab der Klasse mündlich einige Beispiele, um ihnen mögliche Formulierungen aufzuzeigen. Zudem stand insgesamt zu wenig Zeit zur Verfügung. Stan konnte lediglich zwei Posten bearbeiten; beim Durchsehen seines Heftes fiel mir auf, dass er die Zeiten nicht korrekt eingetragen hatte. Er zeigte sich sehr selbstkritisch und war der Ansicht, er habe nur das Ziel «Posten aufräumen» erreicht. Tara hingegen trug nicht alle ihre Arbeiten in das Protokoll ein.

Abbildung 12: Vorbereitete Posten

5.1.2 Woche 21

Es war spannend zu sehen, welche Kinder den Ablauf bereits kannten und welche nochmals eine Einführung brauchten. Die ISR-Kinder wussten nicht mehr, wie es geht und wir repetierten den Ablauf. Ich visualisierte ihn an der Tafel, damit die Kinder jederzeit darauf schauen können. Ausserdem hielt ich sie dazu an, sich ein Ziel zu nehmen, mit dem sie eher Mühe hatten und während des Unterrichts darauf zu achten. Es gab relativ viel Unruhe und Ablenkung von einzelnen Kindern, die im Raum herumgingen. Man merkte, dass es noch nicht eingespielt war. Deshalb intervenierte ich, wenn es private Gespräche gab und wir repetierten zu Beginn der zweiten Lektion die Regeln.

Die Kinder arbeiteten motiviert an den Forscherkisten. Besonderes Interesse zeigten sie an den Kisten vom Bereich 'Wissenschaftliches Lernen' (Posten mit Magnetismus) sowie 'Logisches Denken' (verschiedene Knobelspiele). Ausserdem interessierte sich eine Mehrheit der Kinder für den Bereich 'Visuelles Lernen', besonders für den Posten mit dem Periskop.

5.1.3 Woche 22

In der ersten Lektion konnte ich nur wenig aufschreiben, da ich zwischen den Posten hin- und herging und sie beim Bearbeiten der Aufgaben begleitete. Ich merkte jedoch, dass durch die selbständige Arbeit viele Kinder beschäftigt waren und wussten, was sie tun mussten, sodass ich mich den Kindern widmen konnte, welche meine Hilfe benötigten. Ausserdem gelang es mir bei den Posten, die etwas komplexer sind, den Denk- und Lernprozess der Kinder zu begleiten (siehe Videotranskription Sequenz 1, Kapitel 12.2.3). Das war spannend, da ich einen genaueren Einblick bekam, wie die Kinder den Posten bewältigten. Zudem konnte ich sie auf verschiedene Phänomene hinweisen.

Abbildung 13: Dieser Posten kombiniert Geschicklichkeitstraining und physikalische Experimente

Nach den Lektionen schaute ich die Hefte durch und bemerkte, dass die Schülerin Ronja in das Heft von Tara geschrieben hatte und für sie Antworten eingetragen hatte. Ich nahm danach Ronja zur Seite und besprach mit ihr die Situation. Sie sagte, sie wollte Tara helfen, weil diese nicht wusste, wie sie es aufschreiben sollte. Ich zeigte Verständnis, zeigte ihr aber auf, dass es beim Protokollieren um einen Lernprozess ging und das Tara nichts lernte, wenn sie für Tara die Aufgabe erledigte. «Wenn wir merken, dass es sehr anspruchsvoll ist für Tara, dann muss sie lernen, sich Unterstützung zu holen. Dann können wir etwas anpassen.». Ronja konnte dies nachvollziehen und sagte, sie würde ihr zwar in Zukunft helfen, aber keine Aufgaben mehr für sie lösen.

5.1.4 Erste Distanzierung

Die erste Distanzierung diente dazu, wie in Kapitel 4.3.4 beschrieben, einen Schritt vom Mikrokosmos des Projekts Freiarbeit zurückzutreten und die bisherigen Abläufe möglichst neutral zu betrachten. Das Ziel dieses Gespräches lag darin, die positiven Entwicklungen zu besprechen und zugleich den Fokus darauf zu richten, was noch verbessert werden kann.

Zunächst wurden verschiedene Unterlagen beigezogen, darunter die Hefte der Kinder mit ihren Protokollen sowie die schriftlichen Reflexionen der letzten Lektion. Dabei zeigte sich, dass es den Kindern schwerfällt, ihre Lernprozesse differenziert zu reflektieren, insbesondere konkrete Lernergebnisse zu benennen. Überfachliche Kompetenzen konnten sie nur mit zusätzlicher Unterstützung erkennen, was auf einen Bedarf an klareren Hilfestellungen hinweist.

Als gelingende Faktoren erwiesen sich die Einführung neuer Posten, die Visualisierung des Ablaufs an der Tafel sowie die Regel, Ergebnisse vor dem Wechsel zu einem neuen Posten bei der Lehrperson vorzuzeigen. Geplant wurde ausserdem, die Einführung neuer Posten noch präziser zu gestalten und mit den Kindern zu besprechen, welche fachlichen und überfachlichen Kompetenzen sie in einem solchen Projekt erwerben können.

Die Beobachtung gestaltete sich bislang als anspruchsvoll für mich, da die gleichzeitige Begleitung der Kinder wenig Raum liess, dass ich in Ruhe beobachten konnte. Für die weiteren Wochen wurde daher der vermehrte Einsatz von Videoaufnahmen (zwei Kameras) geplant. Hinsichtlich der Partizipation fiel auf, dass die Zusammensetzung der Gruppen, insbesondere gemischte Konstellationen zwischen ISR-Kindern und regulär eingeschulten Kindern, wertvolle Beobachtungen ermöglichte. Es zeigte sich, wie Kinder trotz kognitiver Unterschiede gemeinsam an offenen Aufgaben arbeiteten.

Aus dem Gespräch ging hervor, dass es wichtig ist, sich in manchen Situationen passiv zu verhalten und nicht zu intervenieren. Beispielsweise gab es immer wieder Situationen, dass ein Kind über längere Zeit passiv blieb und keine Hilfe anforderte. Es wäre spannend, zu sehen, ob das Kind Strategien zur Selbsthilfe oder zum Einfordern von Unterstützung entwickelt.

Für die weiteren Wochen wurde der Beobachtungsfokus auf die Selbststeuerung, soziale Interaktionen der Kinder mit hohem besonderem Förderbedarf sowie die Partizipation der Fokus-Kinder gelegt.

5.1.5 Woche 23

Zu Beginn erklärte ich den Kindern neue Posten und erinnerte ausserdem an einige Angebote, die bis jetzt nur wenig Beachtung gefunden hatten. Im Anschluss forderte ich die Kinder dazu auf, in der Partnerarbeit nicht immer mit denselben Personen zusammenzuarbeiten. Der Ablauf funktionierte mittlerweile deutlich besser: Die Kinder kannten die Struktur und begannen sofort mit der Arbeit. Besonders Posten, die bereits von anderen Kindern bearbeitet worden waren, stiessen auf Interesse, vermutlich, weil die Kinder diese in den vorigen Lektionen beobachtet hatten. Obwohl es bereits die vierte Woche des Projekts war, zeigten die Kinder weiterhin Motivation, neue Posten auszuprobieren. Die Einführung neuer Posten erwies sich

als hilfreich, da diese von den Kindern direkt aufgenommen und getestet wurden. Es zeigte sich ausserdem, dass einige Kinder bevorzugt alleine arbeiten wollten (z. Bsp. E., siehe Beobachtungsprotokoll Woche 23), während andere fast ausschliesslich Gruppenarbeiten wählten (zum Beispiel Daniel). Ich sprach dies mit den betreffenden Kindern an und ermutigte sie, auch einmal eine andere Sozialform auszuprobieren.

Die schriftliche Zwischenreflexion stellte für die Kinder eine Herausforderung dar. Besonders die ISR-Kinder hatten Mühe, konkret zu benennen, was sie gelernt hatten. N. hingegen nutzte die Reflexion, um differenziert über ihre Erfahrungen zu berichten: Sie konnte sowohl eine Stärke (sehr lange Seil zu springen) als auch eine Schwäche von sich benennen (bei kniffligen Logikspielen sofort die Lösung wissen zu wollen).

Abbildung 14: Geschicklichkeitsspiele fördern das Durchhaltevermögen

5.1.6 Woche 24

In dieser Woche arbeiteten die Kinder sehr konzentriert. Besonders Tara zeigte, dass sie den Ablauf zunehmend verinnerlicht hatte und ihr Protokoll selbständig aufschrieb. Bei der Zielfindung musste ich die Kinder jedoch weiterhin begleiten, da einige dazu neigten, sich sehr leicht erreichbare Ziele zu setzen.

Es war mir möglich, in Ruhe die Beobachtungsprotokolle zur Partizipation auszufüllen, da die meisten Kinder genau wussten, was sie zu tun hatten. Gleichzeitig achtete ich darauf, dass die Posten nicht zu oberflächlich durchgeführt wurden. Deshalb führte ich eine neue Regel ein: Die Kinder mussten mir ihre Antworten von einem abgeschlossenen Posten zeigen, bevor sie einen neuen beginnen durften. Beim Durchschauen der Hefte zeigte sich, dass sich diese Massnahme lohnte.

Interessant war ausserdem zu beobachten, dass manche Kinder deutlich mehr Zeit für einen Posten benötigten als andere. Da die Bearbeitungszeit nicht begrenzt war, spielte dies jedoch keine Rolle. Schön war zu sehen, dass sich die Kinder gegenseitig motivierten und unterstützten: Daniel half R. bei einem Knobelspiel, während Ronja Tara Tipps gab, welche Einzelposten besonders spannend seien.

5.1.7 Woche 25

In dieser Woche fiel auf, dass die Mädchen vor allem handelnde Posten wählten, während die Jungen sich hauptsächlich für Knobelspiele wie Rush Hour oder den Gordischen Knoten interessierten. Da dies die letzte Projektwoche war, wurde nur eine Lektion für die Freiarbeit genutzt, die zweite Lektion war der schriftlichen Reflexion gewidmet. Die Kinder äusserten Bedauern darüber, dass das Projekt bereits zu Ende war. Zu Beginn waren sie für die Schreibarbeit wenig motiviert, fanden dann aber zunehmend in den Arbeitsfluss. Der Aufbau der Reflexion war klar vorgegeben: Zuerst sollten die Kinder die Freiarbeit in eigenen Worten beschreiben. Anschliessend notierten sie alle ihre Ziele und evaluierten diese. Daraufhin hielten sie Stärken und Schwächen fest, die sie neu erkannt hatten, und bewerteten das Projekt insgesamt. Zum Schluss formulierten sie ein persönliches Fazit. Von mir erhielten die Kinder eine formative Bewertung ihres Schlussberichts mithilfe von Kompetenzrastern. Den ISR-Kindern stellte ich zusätzlich eine Schreibhilfe zur Verfügung, die in den Fragenkatalog integriert war, sodass dies nicht auffiel. Diese Hilfestellung bestand aus Satzanfängen, die ihnen das Verfassen der Reflexion erleichterten.

Abbildung 15: Eine geometrische Aufgabe.

5.1.8 Zweite Distanzierung

Die zweite Distanzierung diente mir, um das Projekt zu reflektieren und die Änderungen, die ich aufgrund der ersten Distanzierung vorgenommen hatte, zu evaluieren. Ich werde auf den Inhalt an dieser Stelle nicht weiter eingehen, da das Besprochene in die Reflexion der Durchführung im Kapitel 5.2 mit eingeflossen ist.

5.2 Reflexion der Durchführung

5.2.1 Herausforderungen

Die Durchführung des Projekts brachte verschiedene Herausforderungen mit sich, die sich sowohl auf die Vorbereitung, die Organisation und Durchführung der Freiarbeitsphasen als auch auf die Rolle der Lehrperson bezogen.

Ein zentraler Aspekt war die Organisation vielfältiger und ansprechender Angebote. Die Vorbereitung forschend-entdeckender Lernposten erwies sich als besonders zeit- und materialintensiv. Die benötigten Materialien stammten aus unterschiedlichen Quellen und

mussten zusammengestellt, transportiert und einsatzbereit gemacht werden. Ohne eigenes Fahrzeug gestaltete sich dies zusätzlich herausfordernd, was nahelegt, möglichst viele schuleigene Materialien zu nutzen.

Auch die Heranführung der Kinder an die offene Arbeitsweise benötigte Zeit. Es zeigte sich, dass mindestens drei Lektionen erforderlich waren, bis die Kinder die Struktur und den Ablauf verinnerlicht hatten. Darüber hinaus war es notwendig, die Regeln regelmässig zu wiederholen, um einen reibungslosen Ablauf sicherzustellen.

Die Übersicht über die Vielzahl der Posten zu behalten, stellte eine weitere Herausforderung dar, sowohl im Hinblick auf die Organisation als auch auf die Beobachtung der Lernprozesse. Zudem zeigte sich, dass einzelne Posten von den Kindern nicht gewählt wurden, möglicherweise, weil sie nicht genügend attraktiv gestaltet waren. In manchen Fällen wurden Aufgaben nur oberflächlich bearbeitet, was vor allem dann vorkam, wenn die Aufgabenstellung nicht klar formuliert war. Dies verdeutlicht die Wichtigkeit präziser und verständlicher Instruktionen, um eine vertiefte Auseinandersetzung zu fördern.

Die räumlichen Gegebenheiten im Klassenzimmer erschwerten zudem die Durchführung. In anderen, von der Autorin besuchten Projekten, beispielsweise der 'Schule der Kinder' oder der Montessorischule 'D'Inle', standen eine grössere Anzahl von Räumen und mehrere Lehrpersonen zur Verfügung. Es war im Schulzimmer anspruchsvoll, bewegungsorientierte und Gruppenposten durchzuführen. Dies führte teilweise zu erhöhter Lautstärke, was sowohl die Konzentration der Kinder als auch die Arbeitsatmosphäre beeinflusste.

Zusätzlichen Aufwand verursachte die Vor- und Nachbereitung der Lektionen. Das Einrichten und anschliessende Aufräumen der Materialien war mit Zeitbedarf verbunden und musste vor Unterrichtsbeginn vorbereitet werden, wenn keine Pausen vor oder nach der Lektion eingeplant waren.

Schliesslich war die eigene Rolle als Begleitperson eine Herausforderung. Es stellte sich immer wieder die Frage, wie stark man in den Lernprozess eingreifen soll, ohne die Selbststeuerung der Kinder zu stören. Angelehnt an pädagogische Konzepte wie jene der «Schule der Kinder» oder der Montessori-Pädagogik wird empfohlen, die Kinder in ihrem Lernfluss möglichst nicht zu unterbrechen, da dies den individuellen Lernprozess verlangsamen kann. Diese Gratwanderung erforderte eine bewusste Reflexion über das eigene pädagogische Handeln.

5.2.2 Rezeption der Kinder

Die Rückmeldungen der Kinder zur Projektarbeit fielen überwiegend positiv aus. Viele von ihnen äusserten im abschliessenden Gespräch, dass sie gerne erneut in dieser Lernform arbeiten würden. Besonders die Wahlfreiheit bei der Auswahl der Posten sowie die Möglichkeit, zwischen Einzel- und Partnerarbeit zu wählen, wurden mehrfach hervorgehoben. Auch die Motivation und der erlebte Spassfaktor wurden von den Kindern höher empfunden als im regulären Unterricht. Mehrfach wurde erwähnt, dass die Zeit während der Freiarbeitsphasen «schnell vergangen» sei, ein Hinweis darauf, dass die Kinder im Lernprozess vertieft waren. Einige äusserten beim Aufräumen Bedauern darüber, unterbrechen zu müssen, sie hätten gerne weitergetüftelt, den Turm weitergebaut oder einen Posten zu Ende geführt, statt aufzuräumen.

Zusätzliche Rückmeldungen sowie Zitate der Kinder sind in Kapitel 6.2 (Ergebnisse aus der schriftlichen Reflexion der Kinder) dargestellt.

5.2.3 Gelungene und entwicklungsfähige Aspekte

Im Projekt zeigte sich, dass viele Aspekte des Projekts gelungen waren, andere jedoch noch verbessert werden können. Die Verschriftlichung der Arbeitsaufträge erwies sich als hilfreich. Sie unterstützte die Kinder dabei, sich gezielt und konkret mit den Aufgabenstellungen auseinanderzusetzen und ihre Lernprozesse eigenständig zu strukturieren.

Die Gespräche mit den Kindern über selbstgesteuertes Lernen waren bereichernd. Sie gaben Einblick in die individuellen Wahrnehmungen der Kinder und führten zu spannenden Erkenntnissen über die Motivation, Strategien und Herausforderungen im Lernprozess.

Ein weiterer gelungener Aspekt war die Möglichkeit, den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden. Die Autorin konnte ihre Aufmerksamkeit flexibel aufteilen und gezielt auf jene Kinder eingehen, die zusätzliche, individuelle Begleitung benötigten.

Als herausfordernd erwies sich hingegen das schriftliche Protokollieren, insbesondere für die ISR-Kinder. Es zeigte sich, dass mündliche Reflexionsgespräche häufig differenziertere Einblicke ermöglichten und für einzelne Kinder ein geeigneterer Zugang zum Ausdruck ihrer Lernerfahrungen waren.

6. Darstellung der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die gesammelten Dokumente der ethnografischen Forschung sortiert, beschrieben und analysiert. Es geht darum, wichtige Sequenzen aus der Fülle der Beobachtungen (Anhang, Kapitel 12.2), nach der Methode der Fallanalyse der Ethnografie (siehe Kapitel 4.3.6) genauer zu betrachten. Die Interpretation der Ergebnisse mit Bezug zur Theorie erfolgt im Kapitel 7.

Ein Schwerpunkt wird dabei auf die Themen gelegt, welche später erlauben, die Fragestellung, wie sich das Projekt Freiarbeit mit selbstgesteuertem Lernen auf die Partizipation auswirkt, sowie die Forscherfragen zu beantworten.

6.1 Ergebnisse aus den Beobachtungsprotokollen und Videobeschreibungen

Die Beobachtungsprotokolle und Videobeschreibungen wurden ausgewertet und fünf zentrale Themenbereiche herausgearbeitet. Zunächst werden jene drei Bereiche vorgestellt, die dem selbstgesteuerten Lernen zugeordnet werden können: Selbststeuerung im Lernprozess, Zielarbeit und Reflexion sowie Selbstwirksamkeit und Motivation. Anschliessend folgen die Ergebnisse zu den beiden Bereichen, die sich auf die Partizipation beziehen: Partizipation im sozialen Miteinander und Lernen am Gegenstand. Im Folgenden werde ich den Begriff 'Beobachtungsdokumente' benutzen, damit sind alle im Anhang in Kapitel 12.2 aufgeführten Beobachtungsprotokolle, Videobeschreibungen und Videotranskriptionen gemeint. Um die Ergebnisse nachvollziehbar zu machen, werden Beispiele aus den Beobachtungen und Befragungen der Kinder gezogen, welche im Anhang in den Kapiteln 12.2 bis 12.6 nachzulesen sind. Die Beispiele sind kursiv gedruckt und mit der Woche versehen, in der die Beobachtung gemacht wurde.

6.1.1 Selbststeuerung im Lernprozess

Die verschiedenen Situationen zeigen, dass die Selbststeuerung eine grosse Herausforderung für die Kinder darstellt. Besonders die ISR-Kinder zeigen Schwierigkeiten, dem Ablauf zu folgen und sich selbst zu steuern, um die Aufgaben erfolgreich zu bewältigen. Förderlich dabei ist, dass die Kinder so viel Zeit dafür aufwenden dürfen, wie sie brauchen. So fällt es nicht auf, wenn ein Kind mehr Zeit braucht, bis es eine Aufgabe angeht. Gleichzeitig gibt es auch Situationen, in denen ein Kind erst wieder durch Aufforderung oder Unterstützung der Lehrperson oder eines anderen Kindes wieder zur produktiven Arbeit zurückfindet: *Woche 23: Stan [...] sucht die kleinen Auftragskarten, [...] findet eine Kette in einer Kiste. Er nimmt diese heraus, spielt mit ihr [...] Später legt er die Kette wieder in die richtige Kiste, holt*

sich die Auftragskarten und beginnt, sie einzukleben. Diese Episode zeigt, dass seine Selbststeuerung brüchig ist und er leicht abgelenkt wird. Gleichzeitig verdeutlicht sie, wie wichtig Konzentrationsfähigkeit und Selbstdisziplin als überfachliche Kompetenzen sind, die hier erst aufgebaut werden müssen.

Mehrere Situationen machen deutlich, dass die ISR-Kindern von den Schülern und Schülerinnen mit leichtem besonderen Förderbedarf in Bezug auf die Strukturierung der Aufgaben profitieren:

Woche 21: Stan und Daniel sind an der Reflexion. Stan meint, dass sie zuerst das Protokoll einkleben müssen. Daniel sagt: «Nein, zuerst die Ziele!»-«Aha», sagt Stan.

Woche 24: «Warte!» sagt Ronja, «wir müssen noch das Protokoll ausfüllen». «Ah ja», murmelt Tara und holt ihr Heft. Diese Beispiele zeigen gelungene Kooperation und Empathie, während die ISR-Kinder durch die Impulse ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler in die Lage versetzt werden, den Arbeitsprozess selbständig weiterzuführen.

Kurze Interaktionen in der Einzelarbeit können ebenfalls die Selbststeuerung fördern: *Woche 22, 2. Sequenz: Stan zeigt E. sein gezeichnetes Bild und E. soll erraten, was es ist.* So zeigt Stan, dass sein Bild fertiggestellt ist und führt dazu, dass er die Aufgabe abschliessen kann.

In Woche 25 arbeitet Stan an einem Knobelspiel, das sich als anspruchsvoll erweist: *Nach ca. zwei Minuten mit Ausprobieren kommt er nicht weiter und ruft mich. [...] Er wartet ca. eine Minute, dann beginnt er, es nochmals alleine zu probieren. [...] Er scheint weiterzukommen.* Diese Situation zeigt nicht nur die Schwierigkeit, eigenständig Strategien zu entwickeln, sondern auch die Entwicklung von Frustrationstoleranz und Ausdauer als zentrale überfachliche Kompetenzen im Prozess der Selbststeuerung.

6.1.2 Zielarbeit und Reflexion

Wie bereits in der ersten Distanzierung erwähnt, gestaltete sich die Arbeit mit überfachlichen Zielen für die Kinder als anspruchsvoll. Unterschiedliche Wirkungen wurden sichtbar. So schrieb Ronja in ihr Heft, dass ihr die Ziele „nicht viel genutzt hätten“, da sie diese ohnehin beachtet hätte. Die Mehrheit der Situationen weist jedoch darauf hin, dass die Zielarbeit eine positive Wirkung hatte. In Woche 21 wird eine Situation beobachtet, in der Daniel sich zuerst mit der Thematik auseinandersetzen muss, bevor er sich überhaupt seinen Schwächen bewusst wird und somit ein Ziel daraus entwickeln kann: *Daniel. fragt: «Sie... ich habe keine Schwächen. Ich kann alles.»- «Überleg mal weiter.» «Mmmh.» Er überlegt lange und schreibt auf: 'Ich kann mich manchmal nicht konzentrieren'*

Es ist ersichtlich, dass die Kinder mit dem Trainieren über mehrere Wochen sich in der Reflexion verbessern. In der zweiten schriftlichen Reflexion (Woche 25) wurden deutlich differenziertere Antworten gegeben als in der ersten (Woche 23). (siehe Anhang Kapitel 12.2)

Abbildung 16: Daniel kann in der Schlussreflexion reflektiert seine Stärken und Schwächen beschreiben.

Meine Stärken und Schwächen			
Meine	Stärke	war	das wenn
etwas	am	posten	nicht
ging	das	ich	schnell (etwas
anderes	versuchte	hat	nicht dabei
hängen	blieb.	Meine	Schwäche
war	einfach	das	ich
manchmal	nicht	so	gut
konzentrieren	konnte		
Ich	will	immer	noch
abblinke	mich	zu	konzentrieren
es	hat	sich	verbessert
könnte	noch	besser	sein.

6.1.3 Selbstwirksamkeit und Motivation

Die Beobachtungen verdeutlichen, dass Motivation und Selbstwirksamkeit eng zusammenhängen. Fehlt die Erfahrung, eine Aufgabe bewältigen zu können, sinkt die Motivation, gelingt sie, steigt das Engagement deutlich. Im folgenden Beispiel ist Tara lustlos und verbalisiert dies. Zurückzuführen könnte man dies darauf, dass sie merkt, dass sie an ihre Grenzen stösst und die Motivation damit sinkt. In der Gruppe bei der Arbeit mit dem Sand erlebt sie sich selbst als wirksamer Teil der Gruppe und gewinnt durch das Erfolgserlebnis an Motivation.

Woche 25: Tara sagt: «Ich habe keine Lust..» [...] Tara zu Ronja: Machen wir was zusammen? [...] In der Gruppe macht Tara begeistert mit. [...] «Das ist voll schön geworden!», freut sich Tara und winkt mich zu der Gruppe hin.

In Woche 23 löst E nach langem Tüfteln den 'Gordischen Knoten'. Er feiert seinen Erfolg still,

bevor er ihn einem Mitschüler zeigt.

„Er hebt den Würfel und die Anleitung in die Höhe und sagt ‘Yeh!’, aber ganz leise. ... Ich sage: ‘Wow! Super gemacht! Weisst du, das ist eine richtige Stärke von dir.’ E. grinst leicht und senkt den Kopf.“

E. erlebt in dieser Situation Selbstwirksamkeit, in der er mit Disziplin und Durchhaltevermögen einen selbst verdienten Erfolg erleben kann.

Durch die handelnden Aufgaben scheint die Motivation hoch zu sein, was den Kindern ermöglicht, konzentriert am Lerngegenstand zu arbeiten. Dies ist durch folgende Beispiele ersichtlich:

Woche 21: „Daniel sagt: «Ok, komm» [...] Sie gehen zu einem Schrank, der als Raumteiler im Zimmer steht. «Du stehst jetzt hier und machst eine Bewegung. Ich schaue um die Ecke.» [...] Beide lachen. J.: «Jetzt ich!» (Woche 21)

Woche 24: Tara nimmt den Magneten und beginnt zu testen. «Wow, das ist voll magnetisch!», juchzt sie. Ronja lächelt und testet ihre Magnete.

In der Woche 23 ereignet sich eine Situation, in der Daniel Selbstwirksamkeit erlebt. Dadurch, dass die Strategie der Murmelpfanne angepasst wird, schafft er es plötzlich, die Murmel zu übergeben:

«Stan hat eine ruhige Hand, Daniel hat mehr Mühe. [...] Daniel meint: «Vielleicht kann man ihn mehr vorne halten, dann wackelt er nicht so!» [...] Nun schafft es auch Daniel.

Es zeigt sich, dass die ISR-Kinder in der Freiarbeit immer wieder Selbstwirksamkeit erleben können. Dies wird beispielsweise in einer Situation in Woche 25 deutlich, in der Stan zuerst nach Hilfe bei einem Knobelspiel bittet, die Lehrperson jedoch beschäftigt ist, er selbständig weiterprobiert und schlussendlich eine Lösung findet.

6.1.4 Partizipation

Gemäss der Lektüre der Beobachtungsdokumente ist ersichtlich, dass die soziale Partizipation der Fokus Kinder hoch ist. Es gibt viele Gruppenarbeiten, die ISR-Kinder gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern ohne oder mit punktuell besonderen Förderbedarf machen. Spannend ist, dass es nie eine Gruppenarbeit gibt, in der die ISR-Kinder gemeinsam eine Aufgabe bearbeiten. Dies könnte darauf zu führen sein, dass sie im Regelunterricht oft gemeinsam arbeiten müssen, da ihre Aufträge sich von denen der anderen Kindern unterscheiden.

Einige Situationen zeigen eine gelungene Partizipation der ISR-Kinder:
Woche 24: Ronja hält das Blatt in den Händen. Tara [...] fragt: ‘Und jetzt?’ Ronja zeigt ihr den Auftrag. [...] Tara nimmt den Magneten und beginnt zu testen: ‘Wow, das ist voll magnetisch!’ Ronja lächelt und testet ihre Magnete [...] Gemeinsam beginnen sie mit dem Aufschreiben.

Hier wird sichtbar, dass Tara durch Ronjas Unterstützung sinnvoll partizipieren kann. Gleichzeitig zeigt Ronja Kooperationsfähigkeit und Empathie, indem sie Tara ins gemeinsame Arbeiten einbindet, ohne sie zu überfordern.

Es gibt aber auch Situationen, in denen sich die Rollenverteilung umkehrt und ein ISR-Kind die Führung übernimmt.

Situation Periskop von E. und Stan, Woche 24: Stan sagt: «Jetzt wechseln!» und geht zu E. und nimmt ihm das Periskop aus der Hand. In der Woche 23 beherrscht Stan die motorische Aufgabe besser als Daniel: Stan hat eine ruhige Hand, Daniel hat mehr Mühe. Diese Szene zeigt, dass ISR-Kinder, abhängig von der Zielanforderung, auch Vorreiter-Rollen übernehmen können. Dadurch entwickeln sie Selbstvertrauen und erleben sich als wirksam, was ihre Partizipation qualitativ stärkt.

In vielen Gruppenarbeiten ist erkennbar, dass sowohl die ISR-Kinder wie auch die Schülerinnen und Schüler mit punktuell besonderem Förderbedarf gleichermassen partizipieren können. Dies ist beispielsweise in der Videotranskription der Woche 22 ersichtlich: *SHP: «Ist es auf jede Seite magnetisch?» Ronja: «Eh, ja». Tara: «Eh nein, nicht auf jede Seite».* Beide Kinder bringen eigene Beiträge ein und beteiligen sich damit aktiv am Lerngegenstand. Dies ist beispielsweise in Abbildung 17 sichtbar. Die Mädchen lösen die Experimente gemeinsam, sammeln und verschriftlichen jedoch andere Erkenntnisse. Tara kopiert den Anfang des Satzes von Ronja, schreibt danach jedoch ihre eigenen Erkenntnisse hinein. Beide Kinder partizipieren auf ihrem Niveau.

Neben der inhaltlichen Bearbeitung wird hier auch ihre Kommunikationsfähigkeit sichtbar. Stan schreibt nach der Gruppenaufgabe mit den Murmelpfannen (Woche 23) in sein Heft auf die Frage «Warum ist dies wohl eine gute Gruppenübung?»: «Weil man Teamwork lernen kann.» Stan hat erlebt, dass durch eine Aufgabe die Zusammenarbeit zwischen zwei Kindern verbessert werden kann.

Im folgenden Beispiel wird Tara aus ihrer ursprünglichen Aufgabe herausgelöst, um mit Ronja an einem anderen Posten zu partizipieren: *Woche 20: „Sie [Tara] sitzt etwa fünfzehn Minuten da und schaut sich um, ohne dass sie sich Hilfe holt. Danach kommt Ronja und fragt sie, ob sie mit ihr eine Partneraufgabe macht. T. steht auf und beginnt mit Ronja die Aufgabe».*

In der Einzelarbeit konnte Tara nicht selbständig am Unterricht teilhaben. Diese Situation verdeutlicht, dass Partizipation bei einzelnen Kindern stark von der sozialen Aktivierung durch andere abhängt.

Abbildung 17: Auszüge aus Ronjas und Taras Heften: Nach dem Experimentieren erfolgt die Verschriftlichung des Auftrags in Paarbeit mit Hilfe von Fragen.

6.1.5 Lernen am Gegenstand

Aufgrund der Beobachtungsdokumente wird ersichtlich, dass das Lernen am Gegenstand stattfindet. Allerdings zeigt sich, dass die Bearbeitungen der Themen, möglicherweise wegen der freien Zeitwahl, wie lange man sich mit dem Gegenstand beschäftigt, eher oberflächlich bleibt. Da das Ziel dieses Projektes besonders der Erarbeitung von überfachlichen Kompetenzen gewidmet ist, wurden im Verlauf des Projektes keine Anpassung in Bezug auf die Vertiefung mit dem Lerngegenstand vorgenommen. Einige Beobachtungen zeigen auf, dass sich die Kinder mit den Gegenständen beschäftigen:

Woche 22: SHP: «Was ist mit den Magneten speziell?» Tara: Sie kleben so fest.» SHP: «Was ist mit den beiden Seiten? Mögen die sich alle?» [...] Ronja: «Nur die gleichen mögen sich. Auf der anderen Seite nicht». Diese Situation zeigt, dass beide Schülerinnen, trotz der unterschiedlichen Voraussetzungen fachlich partizipieren können. Ein Beispiel für das erschwerte Lernen am Gegenstand in offenen Posten zeigt sich in Woche 23: Daniel und Stan haben bei der Arbeit mit der Murmelpfanne Mühe, vom Spiel zur Entwicklung von Lösungsstrategien zu gelangen. Dies gelingt erst durch einen Impuls der Lehrperson. Die Posten sind so konzipiert, dass sie versuchen, einen Lebenswelt-Bezug herzustellen. Dies ist jedoch nicht immer gelungen. Folgend ein Beispiel, in dem die Übertragung auf die reale Welt funktioniert:

Woche 25: E. schreibt: «Auf einem U-Boot [...] gibt es Periskope, die helfen, weiter zu sehen.»

Stan schreibt: «In einem Laden.» Stan ergänzt im Gespräch: «Es gibt einen Beruf, der Spion heisst?» – SHP: «Ja, es gibt Spione.»

Es scheint, dass Lernen am Gegenstand besonders gut funktioniert, wenn die Aufgaben offen, handelnd und differenzierbar sind. Hier zeigt sich, dass das Lernen am Gegenstand besonders dann gelingt, wenn ein Bezug zu der Lebenswelt des Kindes besteht. Gleichzeitig wird sichtbar, dass es den ISR-Kindern schwerer fällt, vernetztes Denken und Abstraktion zu leisten. Stan beispielsweise erkennt im vorigen Beispiel, dass es zwar Spione gibt, jemand also, der, wie er gerade auch, jemanden beobachtet. Er kann jedoch den Transfer zu einem anderen Berufsfeld nicht machen.

6.2 Ergebnisse aus der schriftlichen Reflexion der Kinder

Die Kinder beantworteten in der schriftlichen Reflexion verschiedene Fragen. Die in diesem Abschnitt zitierten Texte sind bewusst mit ihren Fehlern wiedergegeben, um ein möglichst authentisches Bild zu wahren. Die vollständige Reflexion befindet sich im Anhang im Kapitel 12.4. Zuerst sollten sie das Projekt beschreiben. Hier zeigt sich, dass die regulär eingeschulten Kinder die Freiarbeit zutreffend beschreiben konnten. Ronja beschreibt die Freiarbeit als «Posten, wo es Freiarbeit gibt, also man darf selber wählen was man arbeitet». Daniel beschreibt es so: «Es ist eine Freiarbeit man kann etwa 20 lustige und coole Posten machen. Es gib PA und EA. [...]». Stan tat sich schwer, die Freiarbeit schriftlich zu beschreiben. Er erzählte der Autorin mündlich, dass er die Freiarbeit als Aufgaben, die man frei wählen durfte, verstanden habe. Er fand es gut, dass er genug Zeit für die Aufgaben hatte und fühlte sich deshalb nicht gestresst. Tara beschreibt die Freiarbeit folgendermassen: «Man wählt einen Posten und man liest erst und dan mach man weiter». Sie hat möglicherweise den Unterschied zwischen selbst gewählten und zugeteilten Aufgaben nicht erkannt.

Die Zielarbeit hat Daniel, wie er beschreibt, unterstützt. Er konnte differenziert aufzeigen, bei welchem Ziel er Schwierigkeiten hatte: «Ich fand das Ziel mit dem Konzentrierten Arbeiten besonders schwer, weil es ist schwierig, sich zu konzentriere wen ein anderes Kind etwas Tolles macht dan will man eben direkt schauen gehen». Ronja empfand die Ziele eher als überflüssig, da sie sich bereits an diese halte. Stan und Tara äusserten sich nicht zu ihren Arbeitszielen.

Bemerkenswert ist, dass alle Kinder passende Stärken aufschreiben konnten. Es fällt auf, dass die Kinder bei den Schwächen Inhalte aus den Zielen aufgegriffen haben. Stan beispielsweise beschreibt in einem Protokoll, dass sein Ziel 'Mit Geduld Aufgaben lösen' ist. In der Reflexion greift er dies erneut auf und erkennt, dass diese Fähigkeit ihm Schwierigkeiten bereitet: «Ich habe gemerkt, dass ich bei geduld Mühe hatte, weil bei der Spiel schwierig ist». Dies deutet darauf hin, dass die Kinder durch die Protokollarbeit gelernt haben, eigene Stärken und

Schwächen zu benennen. Anschliessend konnten die Kinder beschreiben, was sie am Projekt spannend oder überraschend fanden und was sie gelernt hatten. Stan bezog sich auf einzelne Posten und sagte, dass er den Posten mit den Knobelaufgaben besonders spannend fand. Tara bezog sich ebenfalls auf einen spezifischen Posten: «Die Arbeit an den Posten fan ich sehr toll, und es war lustig mit zwei Kinder zum dran Arbeiten». Sie erwähnt die Teilnahme an einer Gruppenarbeit. Diese Erfahrungen waren für sie besonders wertvoll, da sie im restlichen Unterricht häufig Einzelaufträge erhält. Sie beschreibt weiter: «Mir gefällt mit den Mädchen zu Arbeiten, ich kann mir vorstellen wider so zu arbeiten weill es Spass macht». Ronja beschreibt, dass sie es gewinnbringend fand, neue Gegenstände kennenzulernen, wie etwa das Periskop oder den gewölbten Spiegel. Sie schildert die von ihr beobachteten Phänomene: «Mich hat es überrascht, dass das Metall sich so lange drehen kann». Ausserdem drückt sie ihre Motivation für das Projekt aus: «Für mich war das grösste Erkenntnis, als wir so weit mit dem Turm gekommen sind. Ja, ich könnte mir vorstellen wieder mal so zu arbeiten, es bereitet einfach Spass.»

Daniel konnte die Freiarbeit differenziert reflektieren und beschreibt seine Erkenntnisse so: «Ich habe gelernt das es auch ein andere art gibt zu lernen und nich immer strenger Matheplan. Mich hat es überrascht das Lernen so viel Spass machen [kann]». Er beschreibt ausserdem, dass die Wahl der Sozialform für ihn einen Einfluss auf die Motivation hatte. «Mein grösstes erkenntnis war das wenn ich PA oder EA auswählen kann und die Posten auch bin ich motivierter als sonst. Ich würde auf jeden Fall wieder so eine Freiarbeit machen weil es Spass macht und es hat richtig viele interessante Ding die ich noch nie im Leben gesehen habe.»

6.3 Ergebnisse des Beobachtungsbogen Partizipation

Der Beobachtungsbogen Partizipation, welcher in Kapitel 4.3.3 beschrieben wird, wurde pro Fokuskind drei Mal eingesetzt. Die Autorin beobachtete dabei jeweils ein Kind während rund zwanzig Minuten bei einer bestimmten Tätigkeit. Da die soziale Partizipation der Indikatoren 2 und 3 nur im Rahmen von Gruppenarbeiten erfasst werden kann, wurde darauf geachtet, dass jedes Kind auch in einer Gruppenarbeit beobachtet wurde. Andernfalls hätte dieser Bereich keine Punkte erhalten, was das Ergebnis verzerrt hätte. Die ausgefüllten Beobachtungsbogen befinden sich im Anhang im Kapitel 12.6.

Tabelle 11 zeigt eine Übersicht der Resultate des Beobachtungsbogen Partizipation. Bei jedem Kind wurden die vier Beobachtungsbogen zusammengefasst und die Punkte pro Indikator zusammengezählt. Insgesamt konnten pro Indikator maximal 12 Punkte erzielt werden. In der Tabelle sind die Punktwerte farblich dargestellt: hohe Werte (10-12, gelingt immer) in grün, mittlere Werte (7-9, gelingt oft) in weiss, eher tiefe Werte (4-6, gelingt selten) in hellrot und sehr tiefe Werte (0-3) in dunkelrot.

Tabelle 11: Analyse des Beobachtungsbogen Partizipation

Analyse des Beobachtungsbogen Partizipation								
	Partizipation durch Kommunikation		soziale Partizipation		Partizipation am Lerngegenstand			
Indikator Nr.	1	2	3	4	5	6	7	∅ Total
Beschreibung Indikator	kann sich Hilfe holen	kann sich im Dialog mit anderen Kindern ausdrücken	Aussagen werden angehört und beachtet	kann teilnehmen, arbeitet aktiv mit	kann einen Beitrag bei der Bearbeitung der Aufgaben leisten	kann selbstständig Lernangebote bearbeiten	verfügt über Strategien, die selbstständiges Lernen ermöglichen	
Tara	2	8	10	10	10	7	4	7.43
Stan	11	9	10	10	11	7	8	9.43
Daniel	6	11	12	10	6	8	9	8.86
Ronja	9	12	11	11	11	11	12	11
∅	7	10	10.75	10.25	9.5	8.25	8.25	9.18

0-3: gelingt nie 4-6: gelingt selten 7-9: gelingt oft 10-12: gelingt immer

Die Auswertung zeigt, dass Ronja im Unterricht eine besonders hohe Partizipation aufweist, mit einem durchschnittlichen Ergebnis von 11. Sowohl in der sozialen Partizipation wie auch in der Partizipation am Lerngegenstand sind die Werte hoch. Ronja hat manchmal Schwierigkeiten, Unterstützung einzufordern. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass sie sich gewohnt ist, die Dinge selbst zu lösen und darum zögert, sich Hilfe zu holen.

Daniel zeigt Stärken in der sozialen Partizipation. Er nimmt aktiv teil, kann sich gut ausdrücken und seine Aussagen werden in Gesprächen beachtet. Schwierigkeiten zeigen sich hingegen bei den Indikatoren 'Hilfe holen' und 'einen Beitrag leisten', was möglicherweise damit zusammenhängt, dass er leicht ablenkbar ist und eher an der sozialen Interaktion als am Lerngegenstand interessiert ist. Stan erreicht mit einem durchschnittlichen Wert von 9.43 eine höhere Partizipation als Daniel, obwohl er ein ISR-Kind ist. Er ist es gewohnt, Unterstützung anzufordern, beteiligt sich aktiv und trägt zur Bearbeitung der Aufgaben bei. Sein stark ausgeprägtes Lern- und Arbeitsverhalten ermöglicht ihm trotz kognitiver Beeinträchtigung eine hohe Partizipation. Weniger stark ausgeprägt sind hingegen seine Fähigkeiten, Lernangebote selbstständig zu bearbeiten und Strategien zur selbständigen Weiterarbeit anzuwenden.

Tara zeigt eine etwas tiefere Partizipation als die anderen Fokuskinder. In den Gruppenarbeiten werden ihre Aussagen beachtet und sie hat die Möglichkeit, einen Beitrag an den Aufgaben zu leisten. Es fällt Tara schwer, Hilfe zu holen und Strategien für das selbstgesteuerte Lernen anzuwenden. In solchen Situationen ist sie stark auf die Begleitung der Lehrperson angewiesen. Es kann vorkommen, dass sie ohne Begleitung der Lehrperson nur dasitzt und wartet, ohne eigene Lösungsversuche zu unternehmen. Wenn ihr Hilfe angeboten wird, nimmt sie diese jedoch dankbar an und arbeitet weiter.

Insgesamt zeigt sich bei allen Kindern, dass die soziale Partizipation höher ist als die Partizipation am Lerngegenstand. Besonders bei den ISR-Kindern ist dieser Unterschied deutlich sichtbar. Sie scheinen innerhalb der Gruppe aktiver mitzuwirken und mehr beizutragen als in Einzelarbeit. Hier zeigt sich ebenfalls, dass die Kommunikation der ISR-Kinder leicht unterdurchschnittlich ist. Trotzdem wird ihren Aussagen Beachtung geschenkt. Der Vergleich zwischen Stan und Tara verdeutlicht, wie unterschiedlich Kinder mit kognitiver Beeinträchtigung auf selbstgesteuertes Lernen reagieren: Stan hat bereits Strategien erlernt, um sich selbstständig Lösungen zu erarbeiten, während Tara dabei stark auf Unterstützung angewiesen ist. Trotz individueller Unterschiede liegt die durchschnittliche Partizipation von allen Kindern mit 9.18 Punkten im Bereich "gelingt oft", was auf eine insgesamt hohe Beteiligung im Unterricht hinweist.

7. Diskussion

Im vorliegenden Kapitel werden die im Rahmen der ethnografischen Feldforschung gewonnenen Ergebnisse in Bezug zur theoretischen Grundlage gesetzt und interpretiert. Zentrale Aspekte aus Kapitel 6 werden aufgegriffen, systematisch eingeordnet und reflektiert, mit dem Ziel, die übergeordnete Fragestellung dieser Arbeit zu beantworten: Welche Effekte hat das selbstgesteuerte Lernen in der Freiarbeit auf die Partizipation von ausgewählten Schülerinnen und Schülern mit besonderem Förderbedarf?

Das Kapitel ist wie folgt aufgebaut: Zuerst werden die Ergebnisse aus den Beobachtungsprotokollen analysiert und interpretiert. Dies wird analog zu den Ergebnissen in Kapitel zwei aufgegliedert: In Abschnitt 7.1 geht es um die Bereiche des Selbstgesteuerten Lernens, in Abschnitt 7.2 um die Partizipation. Darauf aufbauend werden die Forschungsfragen gezielt beantwortet. Abschliessend erfolgt im Kapitel 7.4 die Beantwortung der Fragestellung dieser Arbeit sowie eine kritische Reflexion der eingesetzten Evaluationsmethoden.

7.1 Interpretation der Ergebnisse: Selbstgesteuertes Lernen

Im Projekt Freiarbeit wird deutlich, dass das selbstgesteuerte Lernen für die Schülerinnen und Schüler eine anspruchsvolle Aufgabe ist. Selbstgesteuertes Lernen ist laut Konrad eine aktive und konstruktive Gestaltung des Lernprozesses (2024, S. 45). Es wird demnach viel von den Kindern verlangt. Daniel erzählt, wie es ihm schwer fällt, sich nicht auf andere Kinder, sondern auf seine eigene Arbeit zu konzentrieren (siehe Kapitel 6.2). Auch Stans Ablenkung in Woche 23 und Taras mehrmaliges unkonzentriertes Verhalten machen klar, wie anspruchsvoll diese Art von Lernen ist. Es wird von Konrad und Traub bestätigt, dass Kinder im selbstgesteuerten Lernen ständig Massnahmen ergreifen müssen, um den Prozess zu regulieren (2011, S. 12). Betrachtet man den Ablauf einer Arbeitshandlung im Freiarbeits-Projekt in Bezug auf den kognitionspsychologischen Prozess beim selbstgesteuerten Lernen nach Gudjons und Traub (2020, S. 36) (siehe Kapitel 2.2.3 und 3.8), so lässt sich sagen, dass die verschiedenen Phasen bei den Kindern gut beobachtbar waren, wenn auch nicht immer in der gleichen Reihenfolge. Bei der Befragung der Kinder wurde mehrmals erwähnt, dass sie sich während der Lernhandlung kontrollierten und wenn sie es schafften, regulierten.

Das Projekt zeigt auch auf, dass die Selbststeuerung durch ständige Wiederholung und eine gute Einführung gefördert werden kann. Ausserdem ist eine klare Struktur notwendig. Die mehrmaligen Wiederholungen des immer gleichen Ablaufs sowie die Visualisierung des Ablaufs vorne an der Wandtafel bewirkten, dass die Kinder nach einigen Lektionen eigenständig Posten beginnen, bearbeiten und evaluieren konnten. Konrad betont, dass Schülerinnen und Schüler lernen können, sich selbst zu regulieren und zu steuern und diese gelernten Prozesse für den Rest ihres Lebens anwenden können (2024, S. 46). Raeggel und Sackmann bestätigen, dass es völlig normal ist, dass die Freiarbeit mit kognitiv beeinträchtigten Kindern mehr Zeit braucht. So wurden die ISR-Kindern beim Ablauf enger begleitet und teilweise die Reflexion kürzer gehalten, was sich als gelingende Massnahme herausstellte (2002, S. 13).

Durch die Freiarbeit haben die beteiligten Kinder ihre Fähigkeit, eigene Lernprozesse selbst steuern zu können, verbessert. Im Vergleich zum Beginn des Projekts waren die Kinder viel selbständiger geworden und konnten ihr Lernen selbst organisieren. Diese Kompetenz ist im Lehrplan 21 bei den personalen Kompetenzen unter dem Bereich Selbständigkeit zu finden (siehe Kapitel 3.1). Die Kinder sollen unter anderem lernen, sich in neuen, ungewohnten Situationen zurechtzufinden, was sie in diesem Projekt erreicht haben, da die Arbeitsform für alle Kinder neu war (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK), 2016). Die Schülerinnen und Schüler lernten ausserdem im Projekt, Entscheidungen und Handlungen selbst zu übernehmen. Dies geschah bei den ISR-Kindern teils mit der Unterstützung ihrer Mitschülerinnen und –schüler, doch es ist sichtbar, dass der Ablauf der Arbeit an den Posten

bei Stan und Tara im Verlauf der Arbeit sich verbesserte und sie sich daran gewöhnten, eigene Entscheidungen zu treffen sowie diese in der Gruppe zu kommunizieren. Diese Fähigkeiten zu erwerben ist nach Klauß besonders wichtig bei Menschen mit Beeinträchtigungen, da sie auch in ihrem Alltag in Zukunft mehr auf Unterstützung angewiesen sind (2007, S. 6).

7.1.1 Zielarbeit und Reflexion

Die positive Wirkung der Zielarbeit auf die Arbeitshaltung im Projekt betont die Wichtigkeit der Phase 'evaluieren' in den 'Phasen der Selbststeuerung' nach Konrad und Traub (2011, S. 36). Wenn Kinder sich auf ein Ziel konzentrieren können, ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass sie sich darauf achten und verbessern. Es geschieht ein metakognitiver Prozess: Wenn es einem Kind gelingt, ein Ziel zu erreichen, erlebt es, dass dies ihm die Arbeit erleichtert und es wird auch in der nächsten Arbeitsphase eher auf diesen Bereich achten. Konrad bestätigt, dass die Metakognition die Kontrolle und Optimierung kognitiver Prozesse unterstützt. Gudjons betont, dass es unabdingbar für Lernende ist, Prozesse und Sachverhalte während des Lernens zu beobachten, um daraus Konsequenzen zu ziehen. Im Projekt kann beobachtet werden, dass diese Fähigkeit zur Beobachtung trainiert wird, beispielsweise mit der Erkennung von eigenen Schwächen und Stärken in der Schlussreflexion (siehe Kapitel 6.2).

7.1.2 Motivation und Selbstwirksamkeit

Es wurde mehrmals im Projekt beobachtet, dass Selbstwirksamkeit mit Motivation verknüpft ist. In Situationen, in denen die Kinder überfordert waren und spürten, dass sie ihre Fähigkeiten nicht sinnvoll anwenden konnten, sank die Motivation und die Kinder wandten sich oft von der Aufgabe ab. Bei Kindern, welche an ihre Grenzen kamen, war meistens der soziale Faktor ausschlaggebend, ob ein Kind am Lerngegenstand weiterarbeitete oder die Motivation verlor. Beide Aspekte, Selbstwirksamkeit sowie soziale Eingebundenheit werden in der Motivations-Theorie von Deci und Ryan bestätigt (1993, S. 229, siehe Kapitel 2.2.2). Es konnte ebenfalls beobachtet werden, dass die ISR-Kinder eine Vorreiterrolle übernehmen konnten. Wie stark die Selbstbestimmung, der dritte Aspekt der Theorie, von Motivation abhängt, kann in den schriftlichen Reflexionen der Kinder nachgelesen werden. Sie bestätigen, dass es ihnen Freude gemacht hat, die Aufgaben sowie die Arbeitspartner selbst zu wählen.

Im Projekt Freiarbeit hatten die Kinder die Möglichkeit, in ihrem eigenen Tempo und auf ihrem Niveau die Aufgaben zu bewältigen. Dies ist laut Cwik ebenfalls ein Grund für die beobachtete erhöhte Motivation der Kinder im Projekt. Eine angstfreie Lernatmosphäre ohne Zeitdruck steigert die Motivation (Cwik, 2009, S. 33).

7.2 Interpretation der Ergebnisse: Partizipation

Die Höhe der Partizipation zeigt sich sowohl in der Auswertung der Beobachtungsdokumente (Kapitel 6.1) als auch in den Ergebnissen der Beobachtungsbögen zur Partizipation (Kapitel 6.3). Dabei wird, wie bereits in den Ergebnissen, zwischen sozialer Partizipation und der Partizipation am Lerngegenstand unterschieden.

7.2.1 Soziale Partizipation und Partizipation durch Kommunikation

Die Ergebnisse aus dem Beobachtungsbogen Partizipation sowie den Beobachtungsdokumenten zeigen, dass die soziale Partizipation insgesamt auf einem hohen Niveau liegt. Besonders ausgeprägt ist dabei das gegenseitige Beachten von Aussagen. Aicher-Jakob und Seifert betonen, wie zentral eine gelingende sprachliche Verständigung für erfolgreiche Partizipation ist (2024, S. 27). Das Ergebnis, dass alle Kinder in sozialer Hinsicht stark partizipieren konnten, unterstreicht den Einfluss der Unterrichtsform auf die Partizipation. Wie in Kapitel 2.5.2 beschrieben, bestätigen auch Booth & Ainscow, dass die methodisch-didaktische Ebene auf die Partizipation einen grossen Einfluss hat (2019, S. 187). Offene Unterrichtsformen, die Möglichkeit zur Wahl der Sozialform sowie zahlreiche Gruppenarbeitsphasen fördern die soziale Partizipation.

Im Projekt zeigte sich, dass soziale Interaktionen in Gruppenarbeiten die Partizipation erheblich steigern konnten (siehe Kapitel 6.1.3/4, Beispiel Tara, Woche 24 und Woche 20). Die Aktivierung durch andere Kinder funktionierte wirkungsvoll, was vermutlich darauf zurückzuführen ist, dass in der Freiarbeit darauf geachtet wurde, dass alle Kinder an denselben Aufgaben und Lerninhalten arbeiten, durch die offenen Aufgabenstellungen auf ihrem individuellen Niveau. Die Lehrperson trug diese Haltung, dass alle gleichermassen etwas zum Projekt beitragen können, mit. Nach Erhardt et al. hat die Lehrperson durch positive Interaktionen und wertschätzendes Verhalten einen Einfluss auf die Haltung der Kinder bezüglich sozialer Partizipation (Erhardt et al., 2025, S. 317). Auf diese Weise wurde eine Atmosphäre geschaffen, die alle Kinder in ihrer Individualität unabhängig vom Leistungsvermögen akzeptiert und wertschätzt. Auch dies hat gemäss Erhardt et al. einen bedeutsamen Einfluss auf die soziale Partizipation (ebd., S. 311).

Bemerkenswert ist zudem, dass sich die ISR-Kinder in Gruppenarbeiten nie separiert hatten und gleich häufig wie die regulär eingeschulten Kinder als Gruppenpartner und –partnerinnen gewählt wurden. Dies widerspricht der Annahme von Huber und Wilbert (2012) und Erhardt (2025, S. 314), dass leistungsschwache Kinder tendenziell weniger beliebt und sozial weniger eingebunden sind. Ein möglicher Erklärungsansatz für diese Diskrepanz liegt darin, dass in der Freiarbeit nicht die Leistung oder das Endprodukt, sondern die gemeinsame Arbeit am Lerngegenstand und das Entwickeln von Lösungsstrategien im Zentrum stand. Dies wird durch

den Index für Inklusion bestätigt, in dem die Absenz von starren Lernerwartungen als ein Merkmal von erhöhter Teilhabe festgelegt wurde (Booth & Ainscow, 2019, S. 187).

Durch die sehr unterschiedlichen Aufgaben, welche auch motorische und handelnde Kompetenzen erforderten, war es möglich, dass auch ISR-Kinder eine Vorreiterrolle übernehmen konnten. Dies fördert laut Höflich die Entwicklung konstruktiver Lösungsansätze und stärkt die Selbstwirksamkeit (Höflich, 2023, S. 154). So hatten die ISR-Kinder die Möglichkeit, sich als handlungsfähig und als wertvoller Teil der Gruppe zu erleben.

Das im Vergleich zur sozialen Partizipation tiefe Ergebnis von Partizipation durch Kommunikation im Beobachtungsbogen in Kapitel 6.3 zeigt jedoch, dass in diesem Bereich Entwicklungspotenzial besteht. Booth & Ainscow betonen, dass das selbständige Nachfragen zur Partizipation gehört (2019, S. 187). Dieser tiefe Wert ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass insbesondere ISR-Kinder häufig Schwierigkeiten haben, ihren Unterstützungsbedarf richtig einzuschätzen und ihnen teils Strategien fehlen, um aktiv Hilfe einzufordern. Da Kommunikationsfähigkeit für Menschen mit Beeinträchtigung sehr wichtig für ein möglichst selbstbestimmtes Leben ist (Klauß, 2007, S. 6), sollte die Förderung dieser Fähigkeiten unterstützt werden.

7.2.2 Lernen am Gegenstand

Die Ergebnisse des Beobachtungsbogen von Kapitel 6.3 zeigten, dass der Beitrag zu der Bearbeitung der Aufgaben sowohl bei den ISR-Kindern als auch bei den regulär eingeschulten Kindern hoch ausfiel. Das bedeutet, dass die Aufgaben so offen und differenziert gestaltet sind, dass alle Kinder, unabhängig von ihren kognitiven Fähigkeiten, sich einbringen konnten. Schmude und Wedekind bestätigen, dass diese gelebte Offenheit für eigene Lernwege und die Orientierung an den Ressourcen der Kinder die Partizipation fördert (2019, S. 42).

Die Fähigkeit, selbständig Lernangebote zu bearbeiten, war, mit Ausnahme von Ronja, etwas tiefer (Durchschnittswert: 8.5, 'gelingt oft'). Die Partizipation an einem Lerngegenstand ohne zusätzliche Unterstützung ist eine hohe Anforderung, denn es bedeutet, dass die Sprache des Auftrags allen zugänglich sein muss. Ausserdem muss der Auftrag so formuliert sein, dass die Kinder ihm schrittweise folgen können. Booth und Ainscow betonen in diesem Zusammenhang die zentrale Rolle sprachlicher Zugänglichkeit für eine gelingende Partizipation (2019, S. 187). Aus den Beobachtungen geht hervor, dass insbesondere Tara zeitweise Mühe hatte, die Aufgaben selbständig zu verstehen und umzusetzen. Es bleibt dabei offen, ob dies auf eine geringe Motivation oder eine Überforderung zurückzuführen ist. Es ist jedoch beobachtbar, dass sie handelnde Aufgaben, wie beispielsweise die Geschicklichkeitsaufgabe eigenständig bewältigen konnte. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass diese Posten besser an ihre

Handlungsvoraussetzungen zugeschnitten waren und an ihre praktischen Fähigkeiten anknüpften. Dies fördert laut Hollenweger die Aktivität am Lerngegenstand und wirkt sich positiv auf die Partizipation aus (2018, S. 24).

Aus den Ergebnissen geht hervor, dass es teilweise nur zu einer oberflächlichen Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand kam. W. Henry kam in ihrer ethnografischen Studie ebenfalls zu dieser Erkenntnis (siehe Kapitel 2.3.5) (2001, S. 213). Dies zeigt sich auch in den schriftlichen Rückmeldungen der Kinder, die beim Lernzuwachs eher überfachliche Kompetenzen benannten. Dies ist jedoch insofern nachvollziehbar, als die Lernumgebung bewusst auf die Förderung überfachlicher Kompetenzen ausgerichtet war. Im Themenbereich 'Wissenschaftliches Lernen' wurden mehrere Posten zum Thema 'Magnetismus' angeboten. Hier kann man eine inhaltliche Vertiefung feststellen, da sich die Kinder mehrmals wiederholt mit der gleichen Thematik auseinandersetzten, jeweils mit unterschiedlichen Teilbereichen. Die Vertiefung in den Posten gelang zudem, wenn ein Lebensweltbezug gegeben war. Kinder, welche sich mit einem für sich bedeutsamen Lerngegenstand auseinandersetzen können, finden eher einen Zugang zum Thema, was eine vertiefte Auseinandersetzung fördert (Wedekind, 2006).

Aus den Beobachtungsbogen Partizipation geht eine mittelhohe Fähigkeit der Kinder hervor, durch Strategien selbständiges Lernen zu ermöglichen. Auch hier war Ronja die einzige, die sehr gute Werte erzielt hat. Diese Ergebnisse könnten darauf hindeuten, dass die Kinder im regulären Unterricht vorwiegend geführten und stark strukturierten Lernsettings begegnen und es daher wenig gewohnt sind, eigene Lernstrategien zu entwickeln und anzuwenden.

Ein Vorteil der in der Freiarbeit gebildeten heterogenen Lerngruppen besteht darin, dass Kinder mit geringer ausgeprägten Selbststeuerungskompetenzen durch die Zusammenarbeit mit anderen beobachten und von deren Strategien lernen können. Langfristig könnte sich dies positiv auf die Partizipation am Lerngegenstand auswirken. Das vorliegende Projekt war jedoch zu kurz angelegt, um eine Veränderung in diesem Bereich wahrnehmen zu können.

7.3 Beantwortung der Forscherfragen

7.3.1 Forscherfrage a

Wie muss ein Freiarbeits-Projekt gestaltet sein, damit möglichst alle Schülerinnen und Schüler partizipieren können?

Damit alle Schülerinnen und Schüler, insbesondere jene mit hohem besonderem Förderbedarf, partizipieren können, muss ein Freiarbeits-Projekt klar strukturiert, verständlich gestaltet und sorgfältig eingeführt sein. Wie bereits im Kapitel 3.6 beschrieben und in der Durchführung bestätigt (siehe Kapitel 5.2.1), unterstützen wiederkehrende Abläufe und schriftliche Aufgabenstellungen die Selbststeuerung (Konrad, 2024, S. 74). Der

kognitionspsychologische Prozess beim selbstgesteuerten Lernen nach Konrad und Traub (2011) sollte bei der Planung unbedingt berücksichtigt werden. Anhand der vier Schritte (siehe Kapitel 2.2.3 und 3.8) kann der Ablauf der Arbeitsvorgänge strukturiert geplant werden.

Offene und handlungsorientierte Lernangebote ermöglichen zudem Zugänge auf verschiedenen Kompetenzniveaus. Die Lehrperson begleitet gezielt, ohne die Eigenaktivität zu unterbrechen, und bietet bei Bedarf mündliche oder alternative Ausdrucksformen an (siehe Kapitel 5.2.1, Rolle der Lehrperson). Wahlmöglichkeiten und ansprechende Aufgaben bewirken, dass alle Kinder, unabhängig von ihren Voraussetzungen, möglichst aktiv und selbstbestimmt am Lernprozess teilhaben können.

Um die Vorbereitung auf ein solches Projekt zu erleichtern, hat die Autorin einen Leitfaden erstellt, welcher durch die Vorbereitung eines Freiarbeitsprojekts führt. Die Tabelle 12 zeigt auf, welche Schritte und Gedanken beantwortet werden müssen, um ein möglichst partizipatives, vielfältiges Projekt zu gestalten.

Tabelle 12: Leitfaden zur Planung eines Freiarbeits-Projekts

Planen eines Freiarbeits-Projekts	
Vorbereitung	
Wahl-freiheiten	Sich anhand der Grundprinzipien Freiarbeit (siehe Kapitel 2.3.2) überlegen: Was möchte ich öffnen? Was ist fremdbestimmt durch die Lehrperson? Wahlfreiheiten bei Posten und bei der Sozialform fördern die Motivation und die Beteiligung
Protokoll-heft	Protokollheft mit Vorlagen für jedes Kind vorbereiten
Raum und Zeit	Die Freiarbeit braucht mehr Raum als herkömmlicher Unterricht. Wo stelle ich die Posten hin? Dürfen die Kinder die Posten an ihren Platz nehmen oder arbeiten sie dort, wo der Posten liegt? Steht ein Gruppenraum zur Verfügung oder kann man draussen arbeiten? Wie viel Lektionen haben wir zur Verfügung?
Inhalt der Posten	
Wahl des Themas	Beim ersten Mal: Inhalt zweitrangig, es geht um das Kennenlernen der Unterrichtsform und um überfachliche Kompetenzen sowie Strategien-Lernen. Ist es eine Freiarbeit zu einem bestimmten Thema? Gibt es Pflichtposten oder sind die Kinder ganz frei bei der Postenwahl? Wie kann ich die Kinder zum selbst erforschen anregen? Welche Materialien sind motivierend und ansprechend?

Posten- aufträge	<p>Vielfältige, attraktive Angebote: bewegungsorientierte, kreative und spielerische Posten einbauen Verschiedene Lernzugänge: erforschende und handelnde Posten integrieren Posten mit offenen Aufgaben einfügen, die verschieden gelöst werden können</p> <p>Postenaufträge müssen präzise und verständlich formuliert sein</p> <p>Die Kinder schreiben ihre Antworten schriftlich in ihr Heft, damit es nachvollziehbar bleibt Beim Auftrag angeben, wie viele Sätze von ihnen erwartet werden</p> <p>Nutzung von schuleigenen Materialien, um den Aufwand möglichst gering zu halten</p>
UDL	<p>Posten nach Universal Design of Learning auswerten: Sind die Posten auf verschiedene Weisen zugänglich (visuell, auditiv, digital) und können sie auf verschiedene Arten gelöst werden (mündlich, schriftlich, mit einer Zeichnung, ...)</p>
Einführung	
	<p>Verständliche klare Einführung zu Beginn mehrerer Lektionen, Beispiele vorzeigen, wie man die Postenarbeit durchführt</p> <p>Klare Regeln</p> <p>Zielsetzung: Beispiele geben, thematisieren</p> <p>Rolle der Lehrperson den Kindern erklären</p> <p>Wenn es Posten mit Erklärungsbedarf gibt, diese einführen</p>
Durchführung	
Ablauf	<p>Gleichbleibender Ablauf, klar strukturiert und visualisiert</p> <p>Zwischendurch Reflexion im Plenum</p> <p>Gespräch über die Sozialformen: Arbeiten immer die Gleichen zusammen? Macht jedes Kind auch mal eine Einzelarbeit?</p> <p>Falls Kinder ausgegrenzt werden, kann die Lehrperson die Gruppen bestimmen</p> <p>Einzelne Posten später einführen</p>
Rolle der Lehrperson	<p>Reflektierte, beobachtende Haltung einnehmen</p> <p>Begleiten, aber nicht zu schnell eingreifen: aushalten, wenn ein Kind nicht plötzlich anfängt, zu arbeiten</p> <p>Positive Grundhaltung, jedoch konsequent bei Regelverletzungen</p>
Reflexion	
	<p>Protokollieren der Aufgaben: gemeinsam kontrollieren</p> <p>Mündliche Reflexionsgespräche zwischendurch mit einzelnen Kinder</p> <p>Grössere Schlussreflexion schriftlich oder mündlich (Anleitung im Anhang, Kapitel 12.4)</p>

7.3.2 Forscherfrage b

Wie können die Kinder mit besonderem Förderbedarf passend in ein Freiarbeits-Projekt eingeführt und im Verlauf des Arbeitens begleitet werden?

Konrad stellt im Rahmen einer gemässigt konstruktivistischen Position die These auf, dass man nicht davon ausgehen kann, dass die Kinder zwingend die notwendigen Fähigkeiten mitbringen, um selbstgesteuert zu lernen und dass dies anspruchsvolle Kompetenzen voraussetzt (Konrad, 2024, S. 98). Dies erklärt, warum die Einarbeitung in das Projekt viel Zeit in Anspruch nahm. Eine schrittweise Begleitung und Einführung in die Arbeitsmethode ist essentiell für das Gelingen eines Freiarbeits-Projekts. Besonders in der Arbeit mit Kindern mit hohem besonderem Förderbedarf ist Geduld und Ausdauer gefragt (Raeggel & Sackmann, 2002, S. 13). Im Verlauf des Projekts kam es immer wieder zu unruhigen oder lauten Situationen im Klassenzimmer, etwa wenn Kinder aus verschiedenen Gruppen gleichzeitig miteinander sprachen (siehe Videoprotokoll im Anhang, Kapitel 12.2.3). Solche Momente erforderten einerseits ein ruhiges und besonnenes Auftreten der Lehrperson, andererseits war es notwendig, klar und konsequent auf die Einhaltung der Regeln hinzuweisen. Häufig lagen solchen Unruhen zugrunde, dass Kinder an einem Arbeitsauftrag nicht weiterkamen und keine Strategien zur selbstständigen Weiterarbeit verfügbar hatten. Besonders bei den ISR-Kindern zeigte sich ein regelmässiger Unterstützungsbedarf, insbesondere in Bezug auf den Umgang mit den Posten. Hier war häufig eine gezielte Begleitung bei der Entwicklung von Herangehensweisen erforderlich, teils auch inhaltliche Unterstützung. Es erwies sich als hilfreich, wenn sich die Lehrperson zuerst zurückhielt und den Überblick wahrte, um anschliessend gezielt auf einzelne Kinder eingehen zu können.

Ziel der Einführung sollte es sein, den Schülerinnen und Schülern das Freiarbeitsprojekt so nahezubringen, dass selbstgesteuertes Lernen im Verlauf des Projekts zur selbstverständlichen Arbeitsweise wird. Der ritualisierte Ablauf hat sich im Projekt bewährt. Konrad beschreibt dies wie folgt: «Die Gewohnheit befördert das Individuum direkt von der Situation in die Handlung» (Konrad, 2024, S. 74). Besonders in der zweiten Hälfte des Projekts war deutlich erkennbar, dass die Vorgehensweise eingespielt waren und der Fokus zunehmend auf der Bearbeitung der Posten lag.

7.3.3 Forscherfrage c

Gibt es Unterschiede der Fokus-Kinder während der Freiarbeit zwischen dem Verhalten von Kindern mit und ohne ISR-Status?

Um diese Frage zu beantworten, möchte ich zuerst auf die einzelnen Fokus Kinder eingehen und die Auswirkungen der Freiarbeit auf ihr Lernverhalten aufzeigen. Anschliessend wird die Frage zusammenfassend beantwortet.

Stan

Stan zeigte im Projekt eine besonders hohe Motivation und Konzentration. Sein ausgeprägtes Arbeitsverhalten ermöglichte es ihm, selbstständig zu arbeiten, und sich wenn nötig Unterstützung zu holen (siehe Kapitel 6.3, Indikator 1). Zudem konnten bei Stan alle drei Komponenten von Motivation nach Deci und Ryan (1993, S. 229) beobachtet werden: Selbstbestimmung, soziale Eingebundenheit und Wirksamkeitserleben. Aufgrund seiner kognitiven Voraussetzungen hatte Stan Schwierigkeiten, sich inhaltlich zu vertiefen. Deshalb wählte er oft handelnde Aufgaben.

Tara

Tara hatte zu Beginn grosse Schwierigkeiten, sich auf die Freiarbeit einzulassen, ein Verhalten, das Raeggel und Sackmann bei Kindern mit kognitiven Beeinträchtigungen in der Freiarbeit beschreiben (2002, S. 13). Besonders die metakognitiven Anforderungen überforderten sie: Während sie ihre Ziele noch benennen konnte, fiel ihr eine Reflexion über das Gelernte schwer. Die Motivation war im Vergleich zu anderen Lektionen erhöht, was auf die offene Struktur und den emotionalen Zugang der Freiarbeit zurückgeführt werden könnte (Cwik, 2009, S. 33). Taras eingeschränkte Autonomie zeigte sich vor allem bei schriftlichen Aufgaben, die sie meist nur mit mündlicher Hilfe bewältigte. Die begleitende Rolle der Lehrperson in der Freiarbeit ermöglichte es, dass Tara eng begleitet werden konnte, ohne damit Differenzen zwischen ihr und anderen Kinder zu produzieren. Somit gelang eine Inklusion und damit verbundene Partizipation (Ehrenberg & Lindmeier, 2020, S. 152ff). Dies bestätigt, dass eine gelingende Partizipation von den Rahmenbedingungen des Unterrichts abhängt (Ehrenberg & Lindmeier, 2020, S. 155). Es wirkte sich positiv aus, dass Tara am gleichen Material wie ihre Mitschülerinnen und Mitschüler arbeitete, was ebenfalls die Teilhabe erhöhte (siehe Anhang, Kapitel 12.3). Die Protokollarbeit unterstützte zudem ihre zeitliche Orientierung. Sozial konnte sie, mit Unterstützung, aktiv teilhaben, was für sie besonders bedeutsam war. Die emotionale Ansprache der Aufgaben war bei Tara deutlich sichtbar, was Booth und Ainscow (Booth & Ainscow, 2019, S. 187) (2019, S. 187) als wichtigen Aspekt partizipativer Lernangebote hervorheben.

Ronja

Ronja zeigte von Beginn an eine hohe Partizipation, insbesondere durch ihre ausgeprägten Fähigkeiten im Lern- und Arbeitsverhalten (siehe Kapitel 6.3). Allerdings bestand die Gefahr, dass sie Aufgaben nur oberflächlich bearbeitet und das einzige Ziel ist, sie möglichst schnell zu erledigen. Durch gezielte Interventionen der Lehrperson konnte sie jedoch zur inhaltlichen Vertiefung angeregt werden, wodurch eine konsumierende Haltung vermieden wurde (Peschel, 2002, S. 16). Schwierigkeiten zeigten sich in der Zielerreichung: Da Ronja ihre Ziele

bereits implizit verfolgte, empfand sie diese als überflüssig (siehe Kapitel 6.1.2). Ein Fokus auf Ziele in Bezug auf ihr Lernen und die Lerninhalte hätten sie in ihrer Weiterentwicklung fördern können. In der Partnerarbeit mit Tara lernte Ronja, dass es keinen Nutzen hat, wenn sie die Aufgaben von Tara erledigt. Ein Gespräch über Selbstwirksamkeit half ihr zu erkennen, dass Tara nur durch eigenes Tun lernt (Konrad, 2024, S. 55).

Daniel

Daniel bestätigte in seinem Verhalten während der Freiarbeit die im Kapitel 3.3.3 beschriebenen Konzentrationsschwierigkeiten. Gleichzeitig zeigte er ein hohes Mass an Selbstreflexion, indem er dieses Defizit selbst als Ziel definierte (siehe Kapitel 6.2). Die Arbeit mit individuellen Zielen sowie die begleitete Reflexion stärkten seine metakognitiven Kompetenzen. Im Verlauf des Projekts konnte er die Phasen der Selbststeuerung zunehmend eigenständig umsetzen (Gudjons & Traub, 2020, S. 36). Besonders die Möglichkeit zur freien Wahl wurde von Daniel als motivierend erlebt, was ein wichtiges Element für Partizipation darstellt (Booth & Ainscow, 2019, S. 187) Seine soziale und kommunikative Beteiligung war hoch, wie der Beobachtungsbogen zur Partizipation zeigt (Kapitel 6.3). Die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand blieb jedoch oberflächlich. Es ist denkbar, dass für ihn eher das Abarbeiten der Aufgaben und der Spass im Vordergrund standen, eine Tendenz, die Peschel kritisch als mögliche Fehlentwicklung der Freiarbeit beschreibt (Peschel, 2002, S. 16).

Bei den vier Fokuskindern zeigten sich deutliche Unterschiede bei der Selbstständigkeit. Die Schülerinnen und Schüler mit punktuellm Förderbedarf arbeiteten wesentlich schneller eigenverantwortlich, während Kinder mit ISR-Status mehr Unterstützung bei der Herangehensweise und Bewältigung der Aufgaben benötigen (Raeggel & Sackmann, 2002, S. 13). Bei Daniel und Ronja lag der Schwerpunkt der Unterstützung hingegen eher auf inhaltlicher Ebene. Dabei wurde deutlich, dass auch bei Kindern mit hohem besonderem Förderbedarf die fachliche Auseinandersetzung nicht vernachlässigt werden darf.

Die Lernprozesse von Kindern mit Schwierigkeiten im Bereich Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit, wie etwa bei Daniel, stellten eine besondere Herausforderung dar. Dies ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum Daniel insgesamt eine tiefere Partizipation als Stan erreicht. Die häufige Ablenkung erlaubte es ihm nicht, sich intensiv und über längere Zeit mit dem Lerngegenstand auseinanderzusetzen. Unterstützende Massnahmen wie der Einsatz von Raumteilern, Rückzugsorten oder Hilfsmitteln wie Kopfhörern könnten noch mehr eingesetzt werden. Die Tische wurden im Projekt bereits anders angeordnet, die Verteilung der Posten könnte noch verbessert werden (Hübner, 2016, S. 116). Da das Projekt in der

Halbklasse stattgefunden hat, war genug Raum, dass Daniel sich von den anderen wegsetzen konnte. Positiv wirkte sich hingegen die soziale Kontrolle innerhalb der Lerngruppe aus.

Die Zusammenarbeit in heterogenen Gruppen, bestehend aus ISR-Kindern und Kindern mit punktuell besonderem Förderbedarf, funktionierte insgesamt gut. Die Schülerinnen und Schüler konnten einander unterstützen und brachten unterschiedliche Perspektiven in die gemeinsame Arbeit ein. Obwohl die Begleitung von Kindern mit hohem besonderem Förderbedarf mehr Zeit in Anspruch nahm, hatte dies keine nachteiligen Auswirkungen auf die restliche Gruppe. Diese arbeiteten weitgehend selbstgesteuert weiter. So konnten die Kinder nach dem Konzept des UDL am gleichen Lerngegenstand, aber an unterschiedlichen Kompetenzen arbeiten (Hollenweger, 2018, S. 26).

7.4 Beantwortung der Fragestellung

Welche Effekte hat das selbstgesteuerte Lernen in der Freiarbeit auf die Partizipation von ausgewählten Schülerinnen und Schülern mit besonderem Förderbedarf?

In den vorigen Kapiteln wurden die Zusammenhänge zwischen selbstgesteuertem Lernen und Partizipation mehrfach thematisiert. Um eine Antwort auf die Fragestellung zu erhalten, werden die Erkenntnisse an dieser Stelle zusammengeführt, strukturiert und interpretiert.

Es zeigte sich ein direkter, positiver Zusammenhang: Durch einen klar aufgebauten Ablauf, eine sorgfältige Einleitung sowie eine begleitete Umsetzung wurde die Selbststeuerung gestärkt, was die Partizipation am Lerngegenstand ermöglichte. Offen gestaltete Lernumgebungen (Konrad, 2024, S. 239), handlungsorientierte Aufgaben (Gudjons, 2014, S. 59) sowie kreative, spielerische Aufgaben (ebd., S. 122) gelten als typische Elemente des selbstgesteuerten Lernens. Im vorliegenden Projekt führte dies zu einer erhöhten Motivation und damit zu einer gesteigerten Partizipation, wie in mehreren Situationen beobachten werden konnte (siehe Kapitel 6.1.3). Möller bestätigt diese Beobachtung und hebt hervor, dass Aktivierung und Motivation zentrale Voraussetzungen für das nachhaltige Lernen und somit für die Partizipation am Gegenstand sind (1987, S. 178). Entscheidend ist dabei dass das Erlernte für das Kind sinnvoll und bedeutsam ist (siehe Lebensweltbezug, Kapitel 7.2.2) (ebd., S. 179). Zusätzlich ergab sich durch die frei gewählte Sozialform im selbstgesteuerten Lernen eine erhöhte Partizipation (siehe Kapitel 7.2.1).

Darüber hinaus wurde deutlich, dass offene Unterrichtsformen wie die Freiarbeit viele Gelegenheiten bieten, selbstgesteuertes Lernen zu erfahren, zu reflektieren und weiterzuentwickeln (siehe Kapitel 2.2.3, Metakognition, sowie Kapitel 7.1.1, Zielarbeit und Reflexion). So kann die Lehrperson Defizite in der Partizipation erkennen und gezielt darauf

reagieren, etwa durch die Veränderung von Lernbedingungen, spezifischen Übungssequenzen oder mit individuelle Besprechungen, um die Teilhabe zu erhöhen.

Es ist jedoch ebenfalls sichtbar geworden, dass das Selbstgesteuerte Lernen Grenzen hat und die Partizipation behindern kann, wenn sprachliche oder kommunikative Fähigkeiten fehlen (Aicher-Jakob & Seifert, 2024, S. 127). Dies zeigte sich sowohl in der Auswertung der Beobachtungsbögen (Kapitel 6.3) als auch in der Interpretation (Kapitel 7.2.2).

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das selbstgesteuerte Lernen und die Partizipation sich gegenseitig beeinflussen. **Durch die Gestaltung einer strukturierten, überlegt geplanten und klar eingeführten offenen Lernumgebung wie der Freiarbeit mit selbstgesteuertem Lernen wird die Partizipation von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Förderbedarf begünstigt.**

Somit konnte die von der Autorin formulierte These in Kapitel 1.3 bestätigt werden. Allerdings ist zu beachten, dass auch die Partizipation das Selbstgesteuerte Lernen beeinflussen kann: Partizipation fördert die Selbststeuerung, in dem sie motiviert und bewirkt, dass ein Kind in Gruppenphasen Selbstwirksamkeit erfahren kann (siehe Kapitel 7.2.1). Abschliessend ein Zitat aus dem Lehrplan 21, dessen Formulierung die Vorstellung der Autorin gut widerspiegelt, was das Ziel von Bildung im Sinne eines Freiarbeitsprojekts sein kann:

«Bildung befähigt zu einer eigenständigen und selbstverantwortlichen Lebensführung, die zu verantwortungsbewusster und selbstständiger Teilhabe und Mitwirkung im gesellschaftlichen Leben in sozialer, kultureller, beruflicher und politischer Hinsicht führt.» (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK), 2016, S. 22)

7.5 Methodenkritik

7.5.1 Beobachtungen im Sinne der ethnografischen Feldforschung

Die Ethnografische Feldforschung ist sowohl in der Soziologie, der Erziehungswissenschaft sowie der Ethnologie einsetzbar (Breidenstein et al., 2020, S. 10). Die Methode kann in sehr gross angelegten wie auch in kleinen Projekten benutzt werden. Gerade diese Offenheit machte es herausfordernd, für das vorliegende Projekt die passenden Vorgehensweisen herauszufiltern und anzuwenden. Als besonders gewinnbringend erwies sich das Arbeiten mit dem Trichtersystem: Zunächst durfte offen und breit beobachtet werden, bevor der Blick gezielt auf bestimmte Schwerpunkte gelenkt wurde (vgl. Kapitel 4.3.2; Breidenstein et al., 2020, S. 38ff). Der Autorin gefiel die Vorstellung der Herausgeber des Buches «Ethnografie», dass die Ethnografie eine Reise ist, bei der man nicht weiss, wohin sie führt. Diese Offenheit in Bezug auf die Beobachtung erlaubte es der Autorin, zu Beginn des Projekts verschiedenste

Situationen zu beobachten, ohne sich auf bestimmte Themen zu fokussieren. Gerade dadurch konnten auch überraschende Momente wahrgenommen werden, die bei einem zu engen Fokus womöglich übersehen worden wären. Auch Verunsicherung oder Irritation galten als erwünscht und wurden wahrgenommen (Breidenstein et al., 2020, S. 44). Ein weiterer Vorteil des freien Beobachtens bestand darin, dass ohne spezifischen Auslöser geschrieben werden konnte. Da die ruhige Beobachtungszeit im Unterricht jedoch begrenzt war, zeigte sich bald, wie hilfreich Videoaufnahmen im Schulsetting sind. Sie ermöglichten es, gleichzeitig teilzuhaben und dennoch Beobachtungen festzuhalten. Gerade in Situationen, in denen der Unterricht die volle Aufmerksamkeit der Autorin erforderte und parallel interessante Beobachtungen stattfanden, bedeutete dies eine spürbare Entlastung (Breidenstein et al., 2020, S. 104). Zudem muss bei dieser Methode den Forschenden das Schreiben liegen. Der Autorin kam dies entgegen, da sie gerne Sachen schriftlich festhält.

Die Distanzierung erlaubte es der Autorin, die Situation aus der Distanz und mit einer nicht involvierten Person zu besprechen. Dies ist sehr zu empfehlen, da es neue Perspektiven aufzeigte. Die qualitative Forschungsmethode benötigt viel Zeit und Organisation. Anders als bei quantitativen Evaluationen, an denen man eindeutige Zahlen erhält, sind es in der qualitativen Forschung oft die Töne zwischen den Sätzen und den Beobachtungen, die wichtig sind. Dies herauszulesen, zusammenzufassen und möglichst sachlich zu analysieren stellte eine grosse Herausforderung dar. Jedoch sind es genau diese Art von Ergebnissen, welche die ethnografische Feldforschung von anderen Methoden abheben: Ihre kontextbezogene, erfahrungsorientierte Herangehensweise und die Offenheit für das gesamte Forschungsgeschehen lassen Aspekte sichtbar werden, welche quantitativen Methoden entgehen können.

7.5.2 Beobachtungsbogen Partizipation

Besonders wertvoll war der Beobachtungsbogen zur Partizipation. Er erlaubte es der Autorin, in kurzer Zeit schwerpunktmässig auf einzelne Punkte bei einzelnen Kindern zu achten. Ausserdem brachte die Auswertung sehr klare und nachvollziehbare Ergebnisse. Im Nachhinein wäre es spannend gewesen, einen weiteren Beobachtungsbogen zu erstellen, welche andere Aspekte des Freiarbeitsprojekt klarer dargestellt hätte. Ausserdem kann der Beobachtungsbogen in Zukunft ebenfalls für den Unterricht eingesetzt werden, um die Partizipation von Kindern im Unterricht zu messen. Die Autorin wird sich diesem Instrument in Zukunft wieder bedienen.

Insgesamt haben sich die Ergebnisse des Beobachtungsbogens mit den Erwartungen der Lehrperson gedeckt. Es gab einige Überraschungen, beispielsweise, dass Daniel als regulär eingeschultes Kind einen tieferen Wert in der Partizipation als Stan als ISR-Kind aufweist.

7.5.3 Befragungen der Kinder

Die schriftliche Reflexion der Kinder stellte sich als bedeutsamer heraus, als die Autorin zuerst dachte. Die Kinder konnten überraschend reflektiert die Fragen beantworten und Anmerkungen zum Projekt machen. Auch die mündlichen Antworten waren differenziert. Das nächste Mal würde die Autorin bei den Fragen noch einen stärkeren Fokus auf das Hauptthema dieser Arbeit, der Partizipation legen und die Kinder expliziter dazu befragen.

8. Ausblick

8.1 Ausblick für zukünftige Projekte

Im Verlauf des Projekts und der Analyse wurde klar, dass die Freiarbeit viel Potential hat. Es ist eine Unterrichtsform, welche zentrale überfachliche Kompetenzen fördert, individuelle Interessen und Neugier stärkt und gleichzeitig Raum bietet, sich in einem Thema zu vertiefen. Die Freiarbeit ist eine Arbeitsform, die dem Berufsalltag vieler Menschen näherkommt, als es der herkömmliche, lehrerzentrierte Unterricht ist.

Es stellte sich heraus, dass eine Planung eines solchen Projekts viel Zeit benötigt und dass der Aufwand für ein einzelnes Projekt sehr gross ist. Deshalb ist die Einführung einer solchen Unterrichtsform sinnvoll, wenn es langfristig eingesetzt werden kann. Es lohnt sich, im ersten Projekt den Fokus auf die überfachlichen Kompetenzen zu legen und, wie im vorliegenden Projekt, fächerübergreifende Aufgaben zu erstellen. Auf dieser Grundlage kann anschliessend aufgebaut werden und es können themenspezifische Projekte geplant werden. Wichtig ist dabei, dass die Ziel- und Reflexionsarbeit nicht vernachlässigt wird, da diese wesentlich zum Lernerfolg beitragen. Pro Posten oder Lerneinheit sollten nicht zu viele neue Informationen gelernt werden müssen. Laut Grünke ist es am effektivsten, wenn wenige, sinnvolle Informationen gelehrt werden (2008, S. 22). Ein wichtiger Aspekt beim Lernen ist, dass die Kinder in der Lage sind, selbstbestimmt und selbständig arbeiten, sich einzuschätzen sowie zu reflektieren. Um diese Kompetenzen zu fördern, empfiehlt es sich, diese Unterrichtsform bereits ab der dritten oder vierten Klasse einzuführen.

Es ist auch möglich, dass die Freiarbeit in den Stundenplan fix eingebaut und das Schulzimmer für einen Morgen dafür eingerichtet wird. Da die Kinder autonom und in ihrem Tempo arbeiten können und die Aufgaben bewusst unterschiedlich gestaltet sind, kann mehrere Lektionen nacheinander daran gearbeitet werden, ohne dass die Kinder sich langweilen und die Konzentration verlieren.

Mit Blick auf die Gestaltung der Lernumgebung im Sinne des UDL wurde deutlich, dass bei dem vorliegenden Projekt bei der Repräsentation von Informationen noch nicht alle vorhandenen Möglichkeiten ausgeschöpft wurden. So könnten in einem nächsten Projekt vermehrt auditive Aufgaben mit Audioaufnahmen sowie visuelle Elemente in Form von Videoaufnahmen in die Planung einbezogen werden.

Zudem wurden die meisten Ergebnisse bislang in schriftlicher oder mündlicher Form abgegeben. Um auch Kinder mit Schwierigkeiten im schriftlichen Ausdruck adäquat zu unterstützen, wäre es sinnvoll, alternative Darstellungsformen wie Zeichnungen oder

bildgestützte Formate einzubeziehen. So könnten alle Lernenden ihre Ergebnisse in einer für sie passenden Form festhalten.

8.2 Empfehlungen für die zukünftige Forschung

Das Projekt wurde mit einer Halbklassse durchgeführt und während einer kurzen Phase evaluiert. Es wäre interessant, dieses Projekt auf weitere Klassen auszudehnen, sowohl in der Unterstufe wie auch in der Mittelstufe. Wenn sich diese Arbeitsform vermehrt etabliert und einzelne Klassen oder ganze Schulen sich auf diese Unterrichtsform einlassen, wird der Begriff des selbstgesteuerten Lernens bekannter und dessen Umsetzung immer weniger zur Hürde, vor welchen Lehrpersonen zurückschrecken, weil sie sich vom traditionellen, lehrerzentrierten Unterricht unterscheidet. Je mehr Lehrpersonen diese Arbeitsweise anwenden, desto mehr Materialien stehen zur Verfügung und erleichtern die Planung.

Die verschiedenen benutzten Begriffe und Definitionen erschweren die wissenschaftliche Forschung. Eine einheitliche Begriffsbildung würde die Forschung und die Diskurse vereinfachen. So könnte man sich auf die Grundprinzipien der Freiarbeit von Gudjons und Traub (Gudjons, 2014; Traub, 2000, siehe Kapitel 2.3.2) sowie die Phasen der kognitionspsychologischen Selbststeuerung nach Konrad und Traub (2011, S. 36) im Kapitel 2.2.3 stützen. Wie bereits erwähnt, birgt das Gebiet der Freiarbeit viel Potential in Hinblick auf die Anforderungen des Arbeitsmarkts. Es lohnt sich daher, genauer zu erforschen, ob und wie Freiarbeit in unseren Schulen einen Mehrwert bringen kann. Zudem sollen Projekte von Lehrpersonen, die sich mit dieser Thematik auseinandersetzen, gewürdigt werden. Von besonderem Interesse wäre es, diese Arbeitsform in weiteren inklusiven Schulkontexten zu erproben. Freiarbeit kann im Hinblick auf Autonomie, Selbständigkeit und Selbstwirksamkeit einen wichtigen Beitrag für Menschen mit Beeinträchtigung leisten. Deshalb erscheint eine weiterführende Auseinandersetzung mit entsprechenden Projekten und Forschungen im sonderpädagogischen Bereich als sinnvoll.

9. Literaturverzeichnis

- Aicher-Jakob, M. & Seifert, A. (2024). *Kommunikation und Partizipation in Schule und Unterricht* (utb) (1. Auflage.). Paderborn: UTB. <https://doi.org/10.36198/9783838561936>
- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht: Unterrichtsentwicklung und Unterrichtsevaluation durch Aktionsforschung* (4., überarb. und erw. Aufl.). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Booth, T. & Ainscow, M. (2019). *Index für Inklusion: ein Leitfaden für Schulentwicklung*. (B. Achermann, Hrsg.) (2., korr.aktualisierte Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Breidenstein, G., Hirschauer, S., Kalthoff, H. & Nieswand, B. (2020). *Ethnografie: die Praxis der Feldforschung* (UTB Sozialwissenschaften, Kulturwissenschaften) (3., überarbeitete Auflage.). München: UVK Verlag. <https://doi.org/10.36198/9783838552873>
- Breitenbach, E., Ebert, H. & Straßmeier, W. (2001). Das Arbeits- und Sozialverhalten von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der Freiarbeit. Bericht zum zweiten Jahr einer vertieften Kooperation. (Geistige Behinderung), 40(1), 46–58.
- Burkhardt Bossi, C., Lieger, C. & Felten, R. von. (2009). *Spielen als Lernprozess: planen, begleiten und beobachten*. Zürich: Verl. Pestalozzianum.
- CAST. (2024). *Universal Design for Learning Guidelines Version 3.0*. Center for Applied Special Technology. Verfügbar unter: <https://udlguidelines.cast.org>
- Cwik, G. (Hrsg.). (2009). *Selbstständiges Lernen unterstützen: Konzepte und Methoden; Unterrichtsbeispiele; für die Jahrgänge 1 bis 4; [mit Kopiervorlagen]* (Lehrer-Bücherei Grundschule) (1. Aufl.). Berlin: Cornelsen Scriptor.
- Deci, E. L. & Ryan, R. M. (1993). Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik. *Zeitschrift für Pädagogik*, 39(2), 223–238. Beltz: Weinheim; Basel. <https://doi.org/10.25656/01:11173>
- Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK). (2016). *Broschüre des Lehrplan 21, Gesamtausgabe*. Luzern. Verfügbar unter: www.lehrplan.ch
- Ehrenberg, K. & Lindmeier, B. (2020). Differenzpraktiken und Otheringprozesse in inklusiven Unterrichtsettings mit Schulassistenz. In H. Leontiy & M. Schulz (Hrsg.), *Ethnographie und Diversität: Wissensproduktion an den Grenzen und die Grenzen der Wissensproduktion*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-21982-6>
- Erhardt, Y., Gatzweiler, J. & Schürer, S. (2025). Soziale Partizipation in Grundschulklassen – Zum Zusammenhang mit Merkmalen des individuellen Kindes und der Haltung der Lehrkraft gegenüber der Individualität der Schüler*innen. *Zeitschrift für Bildungsforschung*, 15(2), 311–330. <https://doi.org/10.1007/s35834-025-00471-y>
- Grünke, M. (2008). Offener Unterricht und Projektunterricht. In M. Fingerle & S. Ellinger (Hrsg.), *Sonderpädagogische Förderprogramme im Vergleich: Orientierungshilfen für die Praxis* (1. Auflage., S. 13–33). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.

- Gudjons, H. (2014). *Handlungsorientiert lehren und lernen: Schüleraktivierung - Selbsttätigkeit - Projektarbeit* (Erziehen und Unterrichten in der Schule) (8., aktualisierte Auflage.). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt. <https://doi.org/10.35468/9783781553866>
- Gudjons, H. & Traub, S. (2020). *Pädagogisches Grundwissen: Überblick - Kompendium - Studienbuch* (UTB Pädagogik) (13., aktualisierte Auflage.). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt. <https://doi.org/10.36198/9783838555232>
- Henry, W. (2001). *Sachunterrichtliches Lernen in der Montessori-Pädagogik: eine Fallstudie über die integrative Montessori-Schule Borken* (Impulse der Reformpädagogik). Münster: Lit-Verl.
- Höflich, (2023). Partizipation (Schule verantworten), 3, 154–155. <https://doi.org/https://doi.org/10.53349/schuleverantworten.2023.i2.a317>
- Hofstetter, D. & Koechlin, A. (2024). Ethnographische Einsichten in (sonder-)pädagogische Praxis zwischen Tradierung und Transformation (#15#Studien zu Differenz, Bildung und Kultur). In J. Budde, G. Rißler, M. Meier-Sternberg & A. Wischmann (Hrsg.), *What's New? Neue Perspektiven in ethnographischer Erziehungswissenschaft* (S. 153–169). Opladen Berlin Toronto: Verlag Barbara Budrich.
- Hollenweger, J. (2018). Gemeinsam Lerngelegenheiten schaffen, statt hier unterrichten und dort fördern. *Schweizerische Zeitschrift*, 24(2).
- Huber, C. & Wilbert, J. (2012). Soziale Ausgrenzung von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf und niedrigen Schulleistungen im gemeinsamen Unterricht. *Empirische Sonderpädagogik*, 4(2), 147–165. Pabst Science Publ.: Lengerich; Berlin; Bremen [u.a.]. <https://doi.org/10.25656/01:9296>
- Hübner, Peter. (2016). Lernumgebungen. Erziehungswissenschaftliche Perspektiven auf Schulgebäude und Klassenzimmer. In S.-A. Ulrike [Hrsg. (Hrsg.), *Lernlandschaften entwerfen* (S. 113–124). Verlag Barbara Budrich. Zugriff am 17.10.2025. Verfügbar unter: https://www.pedocs.de/frontdoor.php?source_opus=18185
- Ibello, E. (2025). *Die Arbeitswelt der Zukunft erfordert Mut*. Universität Bern. Zugriff am 22.7.2025. Verfügbar unter: https://www.uniaktuell.unibe.ch/2025/die_arbeitswelt_der_zukunft_erfordert_mut/index_ger.html
- Imms, C., Granlund, M., Wilson, P. H., Steenbergen, B., Rosenbaum, P. L. & Gordon, A. M. (2016). Participation: both a means and an end – a conceptual analysis of processes and outcomes in childhood disability. *Developmental Medicine & Child Neurology*, 58(1), 29–38. <https://doi.org/10.1111/dmcn.13087>
- Klauß, T. (2007). Selbstbestimmung als Leitidee der Pädagogik für Menschen mit geistiger Behinderung. *Pädagogische Hochschule Heidelberg*, 31.
- Konrad, K. (2004). *Förderung und Analyse von selbstgesteuertem Lernen in kooperativen Lernumgebungen: Bedingungen, Prozesse und Bedeutung kognitiver sowie metakognitiver Strategien für den Erwerb und Transfer konzeptuellen Wissens*. Verfügbar unter: https://hsbwgt.bsz-bw.de/frontdoor/deliver/index/docId/7/file/konrad_habil.pdf

- Konrad, K. (2024). *Selbstgesteuertes Lernen neu denken: Mit neuen Konzepten von der Lehrersteuerung zum Schülerhandeln*. Weinheim: Beltz Juventa.
- Konrad, K. & Traub, S. (1999). *Selbstgesteuertes Lernen in Theorie und Praxis* (Erziehung Gesellschaft Schule). München: Oldenburg.
- Konrad, K. & Traub, S. (2011a). *Selbstgesteuertes Lernen: Grundwissen und Tipps für die Praxis* (3., unveränd. Aufl.). Baltmannsweiler: Schneider-Verl. Hohengehren.
- Konrad, K. & Traub, S. (2011b). *Selbstgesteuertes Lernen: Grundwissen und Tipps für die Praxis* (3., unveränd. Aufl.). Baltmannsweiler: Schneider-Verl. Hohengehren.
- Krell, B. (2000). Freie Arbeit mit geistig behinderten Schülern (Heidelberger Texte zur Pädagogik für Menschen mit geistiger Behinderung). In T. Klauß, S. Baginski & S. Baginski (Hrsg.), *Aktuelle Themen der schulischen Förderung* (S. 49–78). Heidelberg: Winter.
- Lähnemann, C. (2007). *Freiarbeit aus SchülerInnen-sicht*. Dissertation. Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt: Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Zugriff am 28.7.2025. Verfügbar unter: <http://dx.doi.org/10.25673/2766>
- Lieger, C. (2021). *Spielen Plus (E-Book): Ein Handbuch für Kindergarten, Schule und Betreuung*. Bern: hep verlag.
- Lipowsky, F. (1999). *Offene Lernsituationen im Grundschulunterricht: eine empirische Studie zur Lernzeitnutzung von Grundschulern mit unterschiedlicher Konzentrationsfähigkeit* (Europäische Hochschulschriften Reihe 11, Pädagogik). Frankfurt am Main Berlin Bern Bruxelles New York Wien: Lang.
- Moldenhauer, A. (2015). *Dialektik der Partizipation: eine rekonstruktive Studie zu Erfahrungen von Schülerinnen und Schülern mit Partizipation in Gemeinschaftsschulen* (Studien zur Bildungsgangforschung). Opladen: B. Budrich.
- Möller, K. (1987). *Lernen durch Tun: handlungsintensives Lernen im Sachunterricht d. Grundschule* (Studien zur Pädagogik der Schule). Frankfurt am Main Bern New York Paris: Lang.
- Mühl, H. (1994). Selbstbestimmung in der Erziehung bei geistiger Behinderung. In B. Klingmüller, T. Hofmann & M.T. Hahn (Hrsg.), *Abhängigkeit und Autonomie: neue Wege in der Geistigbehindertenpädagogik: Festschrift für Martin Th. Hahn zum 60. Geburtstag* (S. 93–99). Berlin: VWB, Verlag für Wissenschaft und Bildung.
- Müller Bösch, C. & Schaffner Menn, A. (2021). Inklusiver Unterricht: Lernen in einem universellen Design am gemeinsamen Gegenstand. In A. Kunz, R. Luder & C. Müller Bösch (Hrsg.), *Inklusive Pädagogik und Didaktik* (2., vollständig überarbeitete Auflage., S. 95–119). Bern: hep verlag.
- Pape, M. (2016). *Didaktisches Handeln in jahrgangsheterogenen Grundschulklassen: eine qualitative Studie zur inneren Differenzierung und zur Anleitung des Lernens*. Bad Heilbrunn: J. Klinkhardt.
- Peschel, F. (2002). *Offener Unterricht: Idee, Realität, Perspektive und ein praxiserprobtes Konzept zur Diskussion* (Basiswissen Grundschule). Baltmannsweiler: Schneider-Verl. Hohengehren.

- Peschel, F. (2005). Offener Unterricht: Idee, Realität, Perspektive und ein praxiserprobtes Konzept zur Diskussion. 1: Allgemeindidaktische Überlegungen (Basiswissen Grundschule). Erscheinungsort nicht ermittelbar.
- Raeggel, M. & Sackmann, C. (2002). *Freiarbeit mit Geistigbehinderten! geht das denn überhaupt?; ein Erfahrungsbericht mit Materialsammlung, Übungsbeispielen, Tipps und Anregungen* (3., verb. Aufl.). Dortmund: Verl. Modernes Lernen.
- Ruf, U. & Gallin, P. (1991). Lernen auf eigenen Wegen - mit Kernideen und Reisetagebüchern. *Beiträge zur Lehrerbildung*, 9(2), 248–258. Schweizerische Gesellschaft für Lehrerinnen- und Lehrerbildung (SGL) : Langnau, Emmental. <https://doi.org/10.25656/01:13220>
- Schmude, C. & Wedekind, H. (2019). Lernwerkstatt(arbeit) zwischen pädagogischem Anspruch und strukturellen Rahmenbedingungen. *Struktur und Handlung in Lernwerkstätten. Hochschuldidaktische Räume zwischen Einschränkung und Ermöglichung* (Band Lernen und Studieren in Lernwerkstätten, S. 40–50). Verlag Julius Klinkhardt : Bad Heilbrunn. <https://doi.org/10.25656/01:26470>
- Schule der Kinder. Unser Konzept.* (n. d.). . Schule der Kinder. Zugriff am 30.7.2025. Verfügbar unter: <https://www.schulederkinder.ch/konzept-1/konzept/>
- Traub, S. (2000). *Schrittweise zur erfolgreichen Freiarbeit: ein Arbeitsbuch für Lehrende und Studierende* (1. Aufl.). Bad Heilbrunn/Obb: Klinkhardt.
- Wagner, A. C. (1978). Selbstgesteuertes Lernen im offenen Unterricht – Erfahrungen mit einem Unterrichtsversuch in der Grundschule (Beltz-Studienbuch). *Selbstgesteuertes Lernen: psychologische und pädagogische Aspekte eines handlungsorientierten Lernens* (1. Aufl., S. S. 49-67). Weinheim: Beltz.
- Wedekind, H. (2006). Didaktische Räume – Lernwerkstätten – Orte einer basisorientierten Bildungsinnovation (Gruppe & Spiel), (4), S. 9-12.
- Wegner, C., Dreier, N. & Grotjohann, N. (2007). Frontalunterricht kontra Freiarbeit - Eine empirische Untersuchung zur Umsetzung botanischer Themen im Biologieunterricht der sekundarstufe I. *IDB Münster. Ber. Inst. Didaktik Biologie*, 16, S. 1-12.

10. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Verwirklichungsformen von offenem Unterricht (Konrad & Traub 2011, S. 100)	13
Abbildung 2: Komponenten des selbstregulierten Lernens (Schraw et al, 2002, S. 1064; Konrad 2024, S. 29).....	15
Abbildung 3: Die Phasen der Selbststeuerung (adaptiert nach Konrad und Traub 2011, S. 36)	15
Abbildung 4: Der Posten 'Römischer Kettenbogen' aus dem Bereich 'Taktiles Lernen'.....	33
Abbildung 5: Beispiel für ein Auftragsblatt eines Postens	34
Abbildung 6: Ablauf der Lernsituation in Einbezug der Phasen der Selbststeuerung (adaptiert nach Konrad und Traub 2011, S. 36).....	37
Abbildung 7: Zielsetzungen als Beispiele für das Protokoll.....	37
Abbildung 8: Auszug aus dem Protokoll der Freiarbeit	38
Abbildung 9: Evaluation der Ziele und der Lernphase	39
Abbildung 10: Markenzeichen der Ethnografie (Breidenstein et al., 2020, S. 41	41
Abbildung 11: Der Prozess der Feldforschung (Breidenstein et al. (2020), S. 200):.....	42
Abbildung 12: Vorbereitete Posten.....	50
Abbildung 13: Dieser Posten kombiniert Geschicklichkeitstraining und physikalische Experimente	51
Abbildung 14: Geschicklichkeitsspiele fördern das Durchhaltevermögen	53
Abbildung 15: Eine geometrische Aufgabe.	54
Abbildung 16: Daniel kann in der Schlussreflexion reflektiert seine Stärken und Schwächen beschreiben.	59
Abbildung 17: Auszüge aus Ronjas und Taras Heften: Nach dem Experimentieren erfolgt die Verschriftlichung des Auftrags in Paarbeit mit Hilfe von Fragen.	62

11. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht über die Begriffe Offener Unterricht, selbstgesteuertes Lernen und Freiarbeit.....	11
Tabelle 2: Grundprinzipien der Freiarbeit (Gudjons & Traub, 2020, Traub 2000).....	17
Tabelle 3: Merkmale für Partizipation in Lernaktivitäten, adaptiert nach Booth & Ainscow (2019), S. 187	24
Tabelle 4: Indikatoren von gelungener Partizipation im Unterricht auf der Primarstufe	25
Tabelle 5: Aspekte von Lernaufgaben im universellen Design, adaptiert nach Müller Bösch & Schaffner Menn (2021) und CAST (2024)	26
Tabelle 6: Kompetenzraster des Freiarbeitsprojekts.....	35
Tabelle 7: Analyse des Projekts durch das Universal Design of Learning, adaptiert nach Müller Bösch & Schaffner Menn (2021) und CAST (2024).....	36
Tabelle 8: Ablauf der Erfassung während des Projekts	43
Tabelle 9: Beobachtungsprotokoll Partizipation	46
Tabelle 10: Übersicht über die tatsächlich durchgeführten Freiarbeitsphasen sowie deren Dokumentation	48
Tabelle 11: Analyse des Beobachtungsbogen Partizipation	65
Tabelle 12: Leitfaden zur Planung eines Freiarbeits-Projekts.....	72

12. Anhang

12.1 Abgedeckte fachliche Kompetenzen im Zyklus 2 im Freiarbeitsprojekt

Folgende Kompetenzen im Zyklus 2 des Lehrplan 21 werden im vorliegenden Freiarbeitsprojekt behandelt:

NMG

3. Stoffe, Energie und Bewegungen beschreiben, untersuchen und nutzen

Die Schülerinnen und Schüler können mit Objekten und Stoffen laborieren und ihre Erkenntnisse festhalten (z.B. Verhalten gegenüber Magnet, Verhalten im Wasser: schwimmen, sinken; Wärmeleitfähigkeit, elektrische Leitfähigkeit).

4. Phänomene der belebten und unbelebten Natur

Die Schülerinnen und Schüler können optische Phänomene untersuchen und beschreiben (z.B. Spiegelbilder, Lichtbrechung: Übergang Wasser-Luft, Prisma, Abbildungen in der Lochkamera).

5. Technische Entwicklungen und Umsetzungen erschliessen, einschätzen und anwenden

Die Schülerinnen und Schüler können Alltagsgeräte untersuchen und dabei einfache naturwissenschaftliche und technische Prinzipien erkennen und erläutern (z.B. Gleichgewicht bei Wippe, Balkenwaage, Stabilität bei Brücken, Türmen, Mauern, Hebel bei Schere, Zange, Hammer).

Die Schülerinnen und Schüler können die Wirkung von Magneten auf verschiedene Materialien untersuchen (z.B. messen, bei welchem Abstand eine Büroklammer angezogen wird; magnetische Türschliesser und Tragkraft von magnetischen Haken prüfen).

Bildnerisches Gestalten

2A. Bildnerischer Prozess

Die Schülerinnen und Schüler können in Spiel und Experiment offen an Situationen herangehen, Neues entdecken und damit ihre bildnerischen Ausdrucksmöglichkeiten erweitern.

Die Schülerinnen und Schüler können in Spiel und Experiment auf Unerwartetes reagieren, ihre Aufmerksamkeit für Details schärfen und ihre Bildsprache erweitern.

Mathematik

1. Zahl und Variable Erforschen und Argumentieren

Die Schülerinnen und Schüler lassen sich auf offene Aufgaben ein, erforschen Beziehungen, formulieren Vermutungen und suchen Lösungsalternativen.

Die Schülerinnen und Schüler können heuristische Strategien verwenden: ausprobieren, Beispiele suchen, Analogien bilden, Regelmässigkeiten untersuchen, Annahmen treffen, Vermutungen formulieren.

3. Form und Raum: Erforschen und Argumentieren

Die Schülerinnen und Schüler können beim Erforschen geometrischer Beziehungen Vermutungen formulieren, überprüfen und allenfalls neue Vermutungen formulieren.

Die Schülerinnen und Schüler lassen sich auf Forschungsaufgaben zu Form und Raum ein (z.B. Rechtecke auf Rasterlinien zeichnen und die Anzahl Gitterpunkte auf den Diagonalen untersuchen).

Deutsch

1. Hören: Verstehen in monologischen Hörsituationen

Die Schülerinnen und Schüler können Kernaussagen von Erklärungen und Berichten verstehen, notieren und visualisieren (z.B. Mindmap, Diagramm).

4. Schreiben: Schreibprozess: formulieren

Die Schülerinnen und Schüler können ihre Gedanken und Ideen im Text in eine verständliche und sinnvolle Abfolge bringen.

Schreibprozess: Ideen finden und planen

Die Schülerinnen und Schüler können verschiedene Vorgehensweisen zur Ideenfindung bei Geschichten und Gedichten selbstständig einsetzen.

Schreibprozess: inhaltlich überarbeiten

Die Schülerinnen und Schüler können Kernaussagen von Erklärungen und Berichten verstehen, notieren und visualisieren (z.B. Mindmap, Diagramm).

Die Schülerinnen und Schüler können beim Besprechen ihrer Texte auch die Leserperspektive einnehmen und bei Bedarf zusätzliche textstrukturierende Mittel einsetzen (z.B. Titel, Absatz, Aufzählung). (Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK), 2016)

12.2 Beobachtungsprotokolle

Beobachtungen und Videotranskriptionen nach Wochen geordnet

In diesem Kapitel werden die Beobachtungen nach den Wochen des Projekts geordnet dargestellt. Ursprünglich waren acht Wochen geplant, allerdings sind zwei Wochen ausgefallen und eine zusätzliche Lektion konnte in der fünften Woche durchgeführt werden. Es handelt sich bei den vorliegenden Dokumenten um eine Sammlung von verschiedenen Dokumentationsformen. Im Kapitel 4.3 können die verschiedenen Methoden und Dokumentationsformen nachgelesen werden.

Es handelt sich einerseits um Beobachtungsprotokolle, welche direkt im Unterricht entstanden, Beobachtungsprotokolle, welche nach dem Unterricht ergänzt wurden (aus dem Gedächtnis oder mit Hilfe von Videoaufnahmen), Videotranskriptionen sowie nach jeder Woche eine Zusammenfassung der wichtigsten Gedanken und Ereignisse der Woche.

Der Grund, warum manche Videosequenzen transkribiert und andere beschrieben wurden, liegt darin, dass die Autorin die verschiedenen Möglichkeiten ausprobieren und erkunden wollte, welche Form passend ist.

Die Notizen sind in der Ich-Form geschrieben, damit ist die Autorin der Arbeit, welche ebenfalls die unterrichtende SHP ist, gemeint. Die der Fokuskinder sind ausgeschrieben, alle anderen Kinder tragen nur den Anfangsbuchstaben. Dies soll zu einer besseren Verständlichkeit führen und die Fokuskinder ins Zentrum rücken. Die Texte sind als eine unvollständige Sammlung von Beobachtungen und Videobeschreibungen zu sehen, welche im Laufe des Projekts gesammelt wurden. Texte, die in kursiver Schrift stehen, sind Interpretationen oder Schlussfolgerungen der Autorin, welche entweder während der Beobachtung oder später eingeführt worden sind.

Personen:

SHP / Ich:	Anna Kobelt, Schulische Heilpädagogin
Stan:	(ISR-Schüler)
Tara:	(ISR-Schülerin)
Daniel:	(Schüler)
Ronja:	(Schülerin)
J.:	(ISR-Schüler)
N.:	(Schüler)
E.:	(Schüler)

12.2.1 Woche 20

Beobachtungen Projekt 19. Mai 2025: 1. Lektion nach Einführung

Ich repetiere mit den Kindern den Ablauf des Projekts. Nachdem ich das «Los!» zum arbeiten gegeben habe, bleibt Tara sitzen. N. steht auf und spricht mit ihr, holt anschliessend die Hefte. Sie betrachten das Protokoll und die Zielsetzung. Tara sagt: Häh? Und betrachtet N.s Heft. N. scheint zu wissen, was sie machen muss und läuft weg. Tara sitzt da und schliesst das Heft. Dann ruft sie mich. «Ich habe Kopfschmerzen.»

→Kopfschmerzen als Zeichen von Unwohlsein oder von Unwissen? Braucht sie Aufmerksamkeit?

Ich sage ihr, dass sie ein Glas Wasser trinken könne. Sie schüttelt den Kopf. Danach schauen wir gemeinsam das Protokoll an. «Was musst du da machen?», frage ich. «Das Datum», meint sie. Gemeinsam erarbeiten wir das Datum (welche Nr. ist der Monat Mai?). Ich zeige ihr auf, dass sie noch ein Ziel wählen darf und zeige ihr die Beispiele, aus dem sie etwas auswählen kann. Tara schaut auf das Blatt. Sie schreibt nichts. Sie schaut herum, nagt an ihrem Fingernagel.

Sie spricht mit anderen Kinder, hält sich an den Kopf, schreibt etwas, stoppt wieder. Sie schaut in die Luft. Sie sitzt etwa fünfzehn Minuten da und schaut um sich herum, ohne dass sie sich Hilfe holt. Danach kommt Ronja und fragt sie, ob sie mit ihr eine Partneraufgabe macht. T. steht auf und beginnt mit Ronja die Aufgabe.

→Tara scheint nicht zu merken oder es ist ihr gleichgültig, dass sie alleine nicht weiterkommt. Partizipation tief. Erst als ein anderes Kind sich für sie interessiert und sie auffordert, kommt sie in Bewegung und wird aktiv. Kann Partizipation zu Selbststeuerung verhelfen?

L. arbeitet selbständig an einer Aufgabe. Er ist konzentriert und arbeitet allein. E. rutscht mit dem Stuhl umher.

Daniel kehrt sich nach hinten um und fragt bezüglich des Spiels Rush Hour: «Ist es egal, wo das Auto rausgeht?» Ich schüttele den Kopf: «Nein, es muss dort raus. Er macht weiter. Tara sitzt da und stützt den Kopf ab.

N. sitzt ruhig da und arbeitet konzentriert.

Ich stehe auf und gehe zu Tara. Sie blickt auf die Aufgabe vor ihr. Sie sieht mich und sagt: «Ich habe immer noch Kopfschmerzen»

«Was machst du denn gerade?», frage ich. Sie meint: «Schreiben»

→Tara weiss, was sie zu tun hat und sagt es selbstbewusst.

Ich frage: «Kannst du mir das vorlesen, was du geschrieben hast?» Tara liest vor: «Wie heisst dein Kunstwerk?»

Neben Tara steht eine Kiste mit Klickies. Sie hat aus den Klickies eine eigene geometrische Form erstellt.

Tara schaut mich an. Und was schreibst du da jetzt?», frage ich. «Keine Ahnung», meint sie. Ich schaue das Kunstwerk an. «Komm, wir schauen, nach was es aussieht». Sie beugt sich ebenfalls hinunter. «Wie sieht es aus?»

Sie braucht einen Moment und betrachtet das Kunstwerk. «Sieht aus wie ein Turm». «Was für ein Turm denn?»

«Es sieht aus wie ein Zauberturm.», sagt sie. «Warum denn?», frage ich und sie antwortet: «Es ist so magisch wegen den Ecken.»

→Hier braucht es zwingend eine Begleitung, damit Tara die Aufgabe lösen kann. Ist die Aufgabe zu schwer?

«Aha, spannend», sage ich. Ich entferne mich von ihr. Sie setzt sich wieder gerade auf den Stuhl und schaut aus dem Fenster. Nach etwa drei Minuten schaut sie auf ihr Blatt, nimmt den Stift und schreibt «Zauberturm.». Anschliessend räumt sie auf und geht zu Ronja, um sie zu fragen, ob sie mit ihr gemeinsam einen Posten macht.

→Es scheint, als ob Tara Zeit braucht, um eine Aufgabe zu lösen. Sie hat Unterstützung erhalten und weiss was sie tun muss, trotzdem dauert die Bearbeitung der Aufgabe sehr lang. Die offene Form des Unterrichts erlaubt ihr jedoch, sich diese Zeit zu nehmen.

Ronja ist noch an einem Einzelposten. Ich stehe auf und begeben mich zu den zweien. «Tara», sage ich, «hast du den letzten Posten in dein Protokoll geschrieben?». Sie schüttelt den Kopf. «Dann mach doch das zuerst, bevor du mit Ronja eine Posten beginnst. Vielleicht ist sie dann auch fertig». T. geht zu ihrem Platz und holt das Heft hervor, schreibt die Uhrzeit hinein.

→Eine gewisse Präsenz der LP ist besonders zu Beginn wichtig, um die Kinder beim Ablauf zu begleiten und zu vermeiden, dass sie sich nicht an den Ablauf halten und falsche Abläufe eintrainieren.

Notizen der SHP

Die Einführung hat gut geklappt. Die Kinder waren motiviert und neugierig, etwas Neues auszuprobieren. Es war anspruchsvoll für die Kinder, die Gegenstände in den Kisten zu lassen und sie nicht anzufassen. Das freute mich jedoch, weil es die Neugier der Kinder zeigte, herauszufinden, was in den Forscherkisten liegt. Ich merkte bei der Einführung, wie komplex der Ablauf ist und dass dieser Ablauf zu Beginn eine enge Führung benötigt, besonders bei den ISR-Kindern.

Die erste Lektion brauchte ich, um das Projekt einzuführen. In der zweiten Lektion durften die Kinder ausprobieren. Daniel und Ronja wussten sofort, was sie machen wollen, die Mädchen R, N. und Tara hatten mehr Mühe, einen Posten zu finden, der sie anspricht. L. kam in einen

Aktionsmodus und wollte möglichst viele Posten abarbeiten. Ich nehme mir vor, ihn das nächste Mal zu fragen, was denn das Ziel von den Posten für ihn ist.

Daniel hat besonders viele Bewegungsposten gewählt (das liegt ihm). Er hat ausschliesslich Partnerarbeiten genommen.

Das Protokollieren am Schluss war etwas zäh, da die Kinder nicht wussten, was sie bei 'Das habe ich gelernt' schreiben sollen. Ich habe der Klasse einige Beispiele mündlich vorgestellt, was man da schreiben könnte. Ausserdem hatten wir zu wenig Zeit. Stan konnte nur zwei Posten machen und ich bemerkte beim Blick in sein Heft, dass er die Zeiten falsch eingetragen hatte. Er war sehr kritisch mit sich selbst und fand, er habe das Ziel 'Posten aufräumen' nur erreicht. Tara hat nicht alle ihre Arbeiten in das Protokoll eingetragen.

12.2.2 Woche 21

Beobachtung 19. Mai 2025

Tara sitzt da und redet mit Ronja. Stan macht die Knobelaufgabe. Tara fragt: Wie spät ist es? 45? Die SHP nickt. Er schreibt es in das Protokoll hinein.

→Tara braucht Bestätigung von der Lehrperson. Sie ist sich unsicher und hat noch nicht genug Selbstvertrauen, die von ihr richtig erratene Zeit aufzuschreiben.

Stan und Daniel sind an der Reflexion. Stan meint, dass sie zuerst das Protokoll einkleben müssen. Daniel sagt: «Nein, zuerst die Ziele!»-«Aha», sagt Stan.

→durch die Gruppenarbeit (soziale Partizipation) profitiert Stan von Daniel, indem Daniel ihm den Ablauf erklärt.

Daniel. fragt: «Sie... ich habe keine Schwächen. Ich kann alles.»- «Überleg mal weiter.» «Mmmh.» Er schreibt auf: 'Ich kann mich manchmal nicht konzentrieren'

→Daniel kennt seine Schwäche genau und kann sie benennen. Er nimmt es aber nicht als Ziel, sondern: 'Ich arbeite friedlich mit einem anderen Kind zusammen'.

Daniel und J. suchen einen Posten aus. Welchen möchtest du? Daniel grinst und nimmt das Periskop heraus und wedelt damit herum. Ich sage: «Daniel, bitte sorgfältig mit den Materialien umgehen! Lass doch die Materialien der Posten in den Kisten, bis ihr einen Posten ausgewählt habt.»

Daniel schaut noch einmal durchs Periskop, danach legt er es hin. Sie gehen an ein paar anderen Kisten vorbei und schauen hinein. Dann sagt J.: Ich will das mit dem roten Rohr! Daniel sagt: «Ok» und sie setzen sich zurück zum Posten mit dem Periskop. Daniel holt das Periskop heraus und betrachtet es von allen Seiten. J. nimmt das Auftragsblatt zur Hand. Er liest laut vor: «Sucht einen Ort, wo man um die Ecke blicken kann. Eine Person beobachtet,

die andere macht ein paar Bewegungen. Dann wechselt ihr. Hä?». Daniel. sagt: «Gib her» und nimmt ihm das Auftragsblatt aus den Fingern. Er liest es leise und sagt: Ok, komm!» Sie gehen zu einem Schrank, der als Raumteiler im Zimmer steht. «Du stehst jetzt hier und machst eine Bewegung. Ich schaue um die Ecke.» Er geht um die Ecke und hält das Periskop so, dass er J. darin beobachten kann.

→Daniel zeigt J. die Aufgabe, als dieser den Text nicht versteht. Durch Vormachen erkennt J. die Aufgabe und kann sie ebenfalls erledigen.

Sie lachen. J.: «Jetzt ich!» Er nimmt das Periskop, hält es vor die Augen und sagt: «Nein, Daniel, du musst mehr dort hin» und wedelt mit seinen Händen. «Hier?» fragt Daniel? «Ja!». Daniel schaut zu L. hinüber und geht zu ihm. L. macht gerade eine Aufgabe mit Magnete. «Wow, so cool!, sagt Daniel und nimmt das grosse Magnet in seine Hände.

→Daniel lässt sich ablenken. Nach kurzer Zeit geht er aber von selbst wieder zurück an seinen Posten.

Er geht zurück zu Daniel «Hast du mich gesehen?» fragt Daniel J.. Ich sage zu den beiden: Ihr könnt das auch noch draussen im Gang probieren und schauen, ob ihr hinter die Ecken schauen könnt! «Oh ja!» J. zeigt einen freudigen Gesichtsausdruck. Sie verschwinden im Gang.

→Im Gang sind die beiden nicht von anderen abgelenkt. Allerdings gibt es die soziale Kontrolle nicht und die LP kann nicht beobachten, ob sie wirklich die Aufgabe machen.

Tara spricht über das ganze Schulzimmer mit Daniel. Es geht um Schuhe. Sie sagt: meine sind Original. Daniel: Nein, meine sind Original. Tara schaut zu mir. Sie fragt: «Hast du einen Spitzer?» Und wedelt mit dem Bleistift. Immer wenn jemand vorbeiläuft, wird Tara unruhig und spricht mit dieser Person. Wenn niemand vorbeigeht oder mit ihr spricht, schreibt sie und scheint zu wissen, was sie tun muss.. Sie schaut nach vorne auf die Fragen und schreibt sie anschliessend ab.

→Ablenkung durch andere Kinder behindern das Arbeiten von Tara. Sie partizipiert jedoch am Unterricht, denn sie weiss, was sie tun muss und hat eine Aufgabe.

Tara knetet und kommt zu mir. Sie, das stinkt. Ich weise sie darauf hin, dass sie sich nachher die Hände waschen kann. Sie geht zurück an den Platz und knetet weiter.

→Mitteilungsdrang von Tara

12.2.3 Woche 22

Transkribierte Sequenzen: Ausschnitte aus einer Lektion

Zeichenerläuterung:

<u>aber</u>	Betonung
aber	Lautstärke (im Verhältnis zur sonstigen Lautstärke der Sprecherin)
@genau@	lachend gesprochenes Wort
@(.)@	kurzes Lachen
(.)	kurzes Absetzen, nicht länger als eine Sekunde (wird anstelle von Interpunktionen verwendet)
(3)	Pause (in Sekunden)
	Überlappung, gleichzeitiges Sprechen
hoffentli-	Abbruch eines Wortes
(seufzt)	Kommentar zu paraverbalen und nonverbalen Ereignissen

1. Sequenz

- 1 SHP: So. Ja. (2) (SHP sitzt am Pult) So stimmt es. (Sie sagt etwas, was man nicht verstehen
 2 kann. Sie dreht sich um zu Stan.) So kannst du weitermachen. (Stan schaut das
 3 Puzzle mit der Hilfestellung an. (Die Lehrperson dreht sich wieder zum Pult)
 4 Tara: Können Sie kurz helfen?
 5 SHP: Mmh?
 6 Tara: Können Sie kurz helfen?
 7 Leon: (schaut von seinem Platz auf und wendet sich zu Stan und E. gewandt, die
 8 auf dem Sofa sitzen) Jo voll, er hat die Lösungen!
 9 Stan: (dreht sich nicht um) Ist nicht die Lösungen, es ist @Hilfe@
 10 SHP: Warte schnell, ich muss
 11 Noch die Kamera umstellen, dass man euch sieht. (SHP stellt die Kamera auf die zwei
 12 Mädchen ein und geht wieder zu ihnen zum Tisch zurück. Gut. Könnt ihr mir euer Spiel
 13 erklären?
 14 Ronja: Man macht es immer abwechslungsweise und man muss die Kugeln wegbringen
 15 SHP: Okay.
 16 Dann muss man schauen dass es
 17 Tara: | und dann muss man, wenn es zusammengeklebt hat
 18 dann muss man diese nehmen.
 19 SHP (nickt mit dem Kopf) Mmmh, sehr gut.
 20 Ronja: Ja und dann musst du diese, die
 21 zusammengeklebt sind, wieder nehmen. Der, der gewinnt, hat dann keine Kugeln mehr.
 22 SHP: Gut. (5) (Ronja und Tara spielen das Spiel, SHP schaut zu). Mmh. (5)
 23 (Ein paar Kugeln ziehen sich an und fallen weg. Ronja lächelt und nimmt sie zu sich.)
 24 Ah, die musst du jetzt nehmen, sehr gut.
 25 Tara (5) Oh nein (sie platziert eine Kugel, nimmt sie wieder weg.) (3) Hab ich.
 26 SHP: Hoh.
 27 Ronja: Jetzt hab
 28 ich nur noch ich eine, jetzt hab ich eh verloren

29 SHP: Mmh ja aber du kannst sie jetzt trotzdem noch
 30 legen (.). (*Ronja nimmt ihre letzte Kugel in die Hand*)
 31 SHP: Das ist voll das gute Spiel, das ihr da erfunden habt.
 32 (*Ronja legt ihre letzte Kugel hin. Die Kugeln ziehen sich an.*)
 33 Tara Oh, oh, es hat jetzt
 34 zusammengeklebt
 35 SHP: Macht's noch einmal, eins könnt ihr nochmal machen.(2) Wisst ihr was
 36 da passiert? Was passiert denn da?
 37 Ronja eh..
 38 Tara [Da hats so Magnete
 39 (*Tara macht eine klatschende Bewegung mit ihren Fingern*)
 40 SHP: Genau. Und vor allem, es zieht manchmal an und manchmal nicht.
 41 Tara:
 42 Ronja: es ist ein Magnet und es zieht an. (*sagt noch etwas, das unverständlich ist*)
 43 SHP: Genau und ist das auf jeder Seite? (*SHP nimmt zwei*
 44 *Kugeln und probiert es aus und zeigt es.*)
 45 Tara: [ah zwei Pol hat es
 46 Kann man es auf jede Seite? Ist es auf jede Seite magnetisch?
 47 Ronja Eh ja.
 48 Tara: [ah nein, nicht auf jede Seite
 49 SHP: (*hat zwei Kugeln in der Hand, die sich abstoßen und zeigt es*) Schaut mal.
 50 Tara: Sie es geht
 51 da, es geht nur da und sonst nicht
 52 SHP: ja und was ist denn mit der anderen Seite, was ist
 53 denn mit dem Magnet? (*SHP schaut zu Ronja*) Was ist mit den Magneten speziell?
 54 Tara: Sie
 55 kleben so fest (*schaut zu SHP auf.*)
 56 SHP: Was ist mit den beiden Seiten? Mögen die sich alle?
 57 Tara: Ronja, es klebt, schau, es klebt!
 58 Ronja: Nur die gleichen mögen sich. Auf der anderen Seite nicht.
 59 SHP: Genau. Plus und Minus, sagt
 60 man dem. Plus und minus zieht sich an, und minus und minus stösst sich ab.
 61 Tara: *sie lueged si*
 62 SHP: Mmh. (2) Sie drehen sich (*zeigt auf die Kugeln, die sich leicht bewegen und drehen*)
 63 (*lacht.*) Auf der einen Seite ist Plus und auf der anderen Seite ist Minus. Gut. Jetzt fängt
 64 ihr das Spiel nochmal an.
 65 Ronja: Okay. (*zu Tara gewandt*) Wie viel hast du?
 66 Tara Zwei
 67 (*die beiden Mädchen spielen. Die Kugeln ziehen sich an.*) Ohh nein, jo mann. Ronja
 68 *lächelt, die beiden beginnen nochmals von vorn.*)
 69 Tara (*beide sagen etwas unverständliches*) Man muss nicht so auffällig. (*Sie spielen weiter.*
 70 *Die Kugeln ziehen sich zusammen.*) Jo **hallo**, du bist dran. (*Ronja lächelt*)

2. Sequenz

71 (*man hört Stimmen im Hintergrund. Noé arbeitet an den Geschicklichkeitsspielen im*
 72 *Hintergrund. E. Ediz arbeitet an einer Knobelaufgabe.*)
 73 Stan: (*dreht sich um*) Okay E., ich bin fertig. Schau mal, was ist das?
 74 E.: Iphone, I phone

75 Stan: Nein!

76 E.: Ah das?

77 Stan: Nein **das!** (.) Was ist das?

78 E.: Ein (unverständlich)

79 Ja! (Stan zeichnet weiter
80 und E. arbeitet an seiner Knobelarbeit)

81 Stan: Okay was ist das? (er klopft E. auf die
82 Schulter und zeigt auf die Wandtafel, als sich E. umdreht)

83 E. ein Ufo?

84 Stan: Ooh, das hier!
85 (Er zeigt auf das Autorätsel)

86 E.: @Aaah.@

87 Stan: (geht zu seinem Protokoll, schaut drauf, anschliessend holt er sich das passende
88 Kärtchen zum Posten)

12.2.4 Woche 23

2. Juni 2025: Beobachtungsprotokoll mit Ergänzungen der Videos:

Anfang der Lektion:

Ich gebe eine Erklärung, um einige Sachen zu klären: Es gibt neue Posten, die kurz vorgestellt werden. Ausserdem erinnere ich an einige Posten, die bis jetzt nur wenig Beachtung bekamen.

Thema Partnerarbeit: Ich fordere die Kinder auf, dass sie nicht immer mit der gleichen Person die Gruppenarbeiten machen sollten.

Stan und Daniel entdecken die Murmelpfanne, mit der man eine Murmel mit am Ende von langen Drähten befestigten kleinen Gefässen hin- und hergeben soll. Sie versuchen es, die Murmel fällt immer wieder hinunter. Nebenan sitzt E., der von der Szene abgelenkt wird. Er versucht, ein Knobelrätsel zu lösen. Ich schicke die beiden in ein ruhigeres Eck, wo sie ungestört die Murmel hin- und hergeben können. Beide arbeiten konzentriert. Stan hat eine ruhige Hand, Daniel hat mehr Mühe. Ich komme hinzu und frage sie, ob sie Tipps für jemanden hätten, der Schwierigkeiten mit der Aufgabe hat. Sie wissen es nicht. Ich frage, ob man den Draht anders halten könne. Daniel meint: Vielleicht kann man ihn mehr vorne halten, dann wackelt er nicht so! Ich lobe ihn für seine gute Idee und fordere sie auf, das zu probieren. Nun schafft es auch Daniel. Sie spielen noch eine Weile weiter. Danach komme ich vorbei und frage, ob es geklappt hat. Sie bejahen und spielen weiter. Ich erinnere sie daran, dass sie jetzt einen Schritt weitergehen und den schriftlichen Teil der Aufgaben erledigen sollten.

→*Selbständig den Ablauf durchzuführen, klappt noch nicht immer.* Sie setzen sich an einen Tisch, holen selbständig ihr Protokoll hervor und beantworten sie die Fragen. Am Schluss schreiben sie die Zeit ein, die sie für den Posten benötigt haben (14.65-15.15 Uhr). Dann steht Stan auf und sucht die kleinen Auftragskarten, um es ins Heft zu kleben.

→*Der Ablauf ist den beiden klar, allerdings braucht es manchmal eine Ermunterung der LP, einen Schritt weiterzugehen und nicht beim Spielen / Forschen zu verweilen.* Er findet die Auftragskarten nicht, geht etwas im Zimmer herum und findet eine Kette mit Stange in einer Kiste. Er nimmt diese heraus, spielt mit ihr, legt sie an, als wäre es ein Bogen, geht zu E. Dieser ist an einer Knobelaufgabe und streckt die Zunge raus, ächzt. Stan legt die Kette um E. Hals, spielend, E. tut so, als bekäme er keine Luft. Stan nimmt die Kette weg. In diesem Moment sage ich, dass die Kinder langsam abschliessen und ihre Arbeiten fertig protokollieren sollen. Stan kommt zu mir und fragt mich bezüglich der fehlenden Auftragskarten. Ich schaue kurz nach, ob sie wirklich nicht dort sind und hole sie anschliessend aus dem Schrank. Stan beobachtet mich und legt die Kette wieder in die richtige Kiste, holt sich die Auftragskarten und beginnt, sie einzukleben.

→*Stan holt sich Ablenkung, als er nicht weiterweiss, weil er etwas nicht findet.*

Parallel zu dieser Situation passieren zwei weitere Szenen (durch Videobeobachtung aufgezeichnet):

E. sitzt an seiner halb fertigen Knobelaufgabe. Es handelt sich hierbei um den Würfel 'Gordians Knoten' der aus 69 Schritten besteht, die man benötigt, um ihn zu lösen. Er hat bereits letzte Woche etwa eine Lektion daran herumgetüftelt. In der Videoaufnahme, die 41 Minuten dauert, sitzt E. am Tisch und arbeitet an seiner Aufgabe, bis er es in Minute 30 schafft, den Würfel zu beenden.

→*Während dieser Zeit steht er kein einziges Mal auf und lässt sich nur minim durch andere belästigen. Er schaut auf, wenn jemand mit ihm redet, reagiert darauf, konzentriert sich aber danach wieder auf seine Aufgabe.*

Als er fertig ist, bleibt er sitzen und kontrolliert den Würfel. Er blättert die letzte Seite um, schaut zu mir (ich sehe das aber gar nicht und bin mit anderen Kinder beschäftigt). Er nimmt das Heft und schlägt es geschlossen leicht auf den Tisch. Dann steht er auf, schiebt den Stuhl hin, hebt den Würfel und die Anleitung mit beiden Händen in die Höhe und sagt Yeh!, aber ganz leise. Niemand beachtet ihn. Dann zeigt er den Würfel Daniel. Dieser sagt in einer etwas übertriebenen Stimme: Wow, schön! Danach läuft er rum und bleibt vor mir stehen. Ich drehe mich um und sage: «Wow! Super gemacht! Weisst du, das ist eine richtige Stärke von dir. Ich habe vorher probiert, den Würfel zusammenzubringen, aber ich hatte keine Geduld dazu. Toll, wie du das Durchhaltevermögen und die Geduld hattest, so lange dranzusitzen.» E. grinst

leicht und senkt den Kopf. Das Protokoll oder die Aufgabenkarte hat er nicht bei sich und so muss ich ihn daran erinnern, dass er die Aufgabe im Protokoll abschliessen, die Ziele reflektieren und seine Gedanken festhalten soll. Er macht es sehr schnell, gibt das Heft ab und verabschiedet sich.

→E. ist kein Kind, das viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen möchte. Zuerst feiert er seinen Erfolg ganz leise und allein, danach richtet er sich an einen Mitschüler und holt dort eine Bestätigung ab. Schlussendlich wendet er sich an mich, um seinen Erfolg zu zeigen. Er ist sichtlich erfreut über die Würdigung. Bemerkung: Das Knobelrätsel ist äusserst schwierig und kann nur mit sehr viel Geduld und Geschick gelöst werden! Das Lob reicht ihm, er erledigt das Protokoll und geht dann schnell aus dem Zimmer, ohne mit anderen Kinder noch weiter zu interagieren.

12.2.5 Woche 24

Tara und Ronja arbeiten an einer Gruppenarbeit. Es geht darum, verschiedene Stoffe auf ihre Magnetfähigkeit zu testen. Ronja hält das Blatt in den Händen. Tara hat den Körper leicht abgeneigt, den Blick zu Daniel, der gerade ein Knobelspiel macht. Ronja fängt an, den Auftrag vorzulesen: «Sammelt acht Gegenstände aus eurem Schulzimmer, die magnetisch sein könnten. Macht zwei Gruppen, magnetisch und nicht-magnetisch. Testet anschliessend mit dem Magnet. » Tara fragt: Werde ich gefilmt? » Ronja sagt: «Tara, hast du zugehört? » Tara dreht sich um und fragt: «He, was?» Ronja: «Jeder von uns sucht fünf Gegenstände, die wahrscheinlich magnetisch sind. Tara nickt und steht auf, holt verschiedene Gegenstände. Gemeinsam ordnen sie die Gegenstände. Tara gähnt. «Und jetzt?» fragt sie. Ronja zeigt ihr den Auftrag. Lies! «Teste anschliessend mit dem Magnet. Beantwortet anschliessend folgende Fragen». Tara nimmt den Magneten und beginnt zu testen. «Wow, das ist voll magnetisch! », juchzt sie. Ronja lächelt und testet ihre Magnete. Ja, also meine sind alle nicht magnetisch ausser der Schere. Das ist wahrscheinlich Eisen. » Tara nickt. «Mein Massstab ist auch nicht magnetisch.» Gemeinsam beginnen sie mit dem Aufschreiben der Fragen. Ronja bespricht die Antworten mit Tara. Tara schreibt Ronja die Sätze ab. Ronja macht zusätzlich die Zusatzaufgaben, Tara lässt diese weg. Tara will schon zum nächsten Posten gehen. «Warte! » sagt Ronja, «wir müssen noch das Protokoll ausfüllen». «Ah ja», murmelt Tara und holt ihr Heft. «Wie spät ist es? » Ronja: «Lies selber». Tara schaut auf die Uhr und ist sich unsicher: «Halb zwei? ».: «Fast, es ist jetzt schon 13.40 Uhr. » Tara schreibt die Uhrzeit hinein.

→Partizipation von Tara in der Gruppenarbeit. Die offene Aufgabe hilft, beiden Ansprüchen gerecht zu werden. Ronja unterstützt Tara, ohne diese herumzukommandieren.

In dieser Sequenz lässt sich gut beobachten, wie die Partizipation von Tara gelingt. Die Aufgabe ist offen genug, um den beiden sehr unterschiedlichen Niveaus der Mädchen zu entsprechen. Während Tara die grundsätzlichen Aufgaben lösen kann (Gegenstände mit einem Magnet auf ihre magnetische Fähigkeit zu überprüfen), kann Ronja die Aufgabe weiterführen und beantwortet die Fragen weiterführend (welche Materialien sind magnetisch, welche nicht). Ronja behält die Übersicht über die Aufgabe und leitet T. an, ohne dass diese sich kontrolliert vorkommt. Vielmehr fragt sie bei Ronja nach: «Und jetzt?».

Stan wählt eine Aufgabe aus und liest sie vor. E sitzt am Boden und schaut in das Periskop. Stan macht ihm eine Geste, «Was mache ich? Wie viele Finger?» E. sagt: «Eins zwei, drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn. Zehn». Stan lacht: «Hast du müssen zählen?» E. erwidert: «Man sieht nicht alle Finger auf ein Mal.» Stan sagt: «Jetzt wechseln!» und geht zu E. und nimmt ihm das Periskop aus der Hand. Sie wechseln die Rollen und Stan schaut in das Periskop. Er sitzt auf einen Stuhl und schaut hinein, es ist viel zu hoch und er sieht E. nicht. Stan nimmt das Periskop hinunter, dreht sich um zu L, lacht. E. fragt: «Funktioniert?» «Ja», meint Stan. Danach setzt er sich auf den Boden und schaut durch das Periskop und gibt einen Daumen hoch an E. Dieser grinst und winkt. E macht verschiedene Gesten, Stan errät sie. Sie setzen sich an den Tisch. Sie besprechen, wofür das Periskop benutzt wird. Fürs Spionieren..!, sagt Stan. «Neein», sagt E. Stan sagt: «Nein, gell Frau Kobelt» und wendet sich an mich. «Es gibt einen Beruf, der Spion heisst?». Ich sage: «Ja, es gibt Spione.» Er nickt zufrieden und schreibt auf 'ein Spion sein'. Auf die Frage, wo man Periskope finden könne, schreibt Stan: «In einem Laden». E. schreibt: «Auf einem Uboot oder in Lastwagen und anderen grossen Gefährten gibt es Periskope, die helfen, weiter zu sehen».

→Partizipation von Stan gelingt, dadurch dass zuerst ein handelnder Aspekt einbezogen wird und erst danach Ableitungen auf andere Lebensbereiche gemacht wird.

12.2.6 Woche 25

Tara sagt: «Ich habe keine Lust..» Sie sagt zu mir: «Ich weiss nicht was ich machen soll und ich will nichts alleine machen.» Wir schauen uns um. N. beginnt gerade einen neuen Posten mit Sand. Ronja ist auch soeben fertig geworden mit ihrem Posten. Tara zu Ronja: Machen wir was zusammen? R: «Ich will unbedingt mit dem Sand arbeiten.» Tara sagt: Ich will auch beim Sand arbeiten.» Ich fordere Ronja und Tara auf, N. zu fragen, ob sie mitmachen können. Diese Aufgabe lässt sich gut zu dritt machen. In der Gruppe macht Tara begeistert mit. Sie formen Sandskulpturen und machen ein Gemeinschaftsbild. «Das ist voll schön geworden!», freut sich Tara und winkt mich zu der Gruppe hin. Ich betrachte das Kunstwerk. «So, jetzt geht

es weiter mit dem Auftrag, was ist der nächste Punkt? Es geht darum, das Kunstwerk zu beschreiben und es einzuordnen. Da der Auftrag offen ist, kann Tara einen Satz schreiben, während Ronja und N. einen komplexeren, längeren Text schreiben.

→Tara erlebt Teilhabe, ohne dass N. und Ronja weniger profitieren können.

Stan arbeitet alleine an einer Knobelaufgabe. Er fragt mich nach Hilfe, ich erkläre ihm die Aufgabe. Er ist für ein paar Minuten abgelenkt, da L. vor ihm die Periskop-Aufgabe macht und ihn fragt, ob er einige Gesten machen können, damit er diese erraten kann. Stan will zuerst nicht, fragt mich dann und ich erlaube es ihm. Danach geht er wieder an seine Knobelaufgabe. Nach ca. zwei Minuten mit Ausprobieren kommt er nicht weiter und ruft mich. Ich bin jedoch mit einer anderen Gruppe beschäftigt und reagiere nicht. Er wartet ca. eine Minute, dann beginnt er, es nochmals alleine zu probieren. Er rauft sich die Haare, danach sagt er Aha! Und grinst vor sich hin. Er scheint weiterzukommen.

-->Stan will zwar Fragen, merkt aber, dass ihm zurzeit niemand helfen kann, und findet selbst einen Weg. Allerdings braucht er sehr lange für das Rätsel und lässt sich immer wieder von der Gruppe hinter ihm ablenken.

12.3 Mündlicher Austausch als Ergänzung zur schriftlichen Befragung

Was hat euch besonders gut gefallen?

Daniel: Ich fand es cool, dass wir selber wählen durften, welche Posten wir machen wollen. Und dass wir wählen durften, mit wem wir diese Posten machen.

Stan: Ich fand es gut, dass es viele Posten hat, wo man nicht nur schreiben muss.

J.: Mir hat besonders die Posten mit den Magneten gefallen.

Ronja: Ich fand die kreativen Posten toll. Besonders der Sandposten.

Tara: Ich fand es schön, mit meiner Freundin Ronja etwas gemeinsam zu machen. Und der Sand war cool.

Daniel: Ich fand es auch eine schöne Abwechslung zum normalen Unterricht. Dort müssen wir viel still sitzen. Hier konnte ich mich bewegen. Manchmal habe ich es etwa zu viel gemacht (grinst).

L.: Ich fand es schön, dass wir so viele verschiedene Posten hatten.

Was hat euch Schwierigkeiten bereitet?

J: Ich konnte mich nicht immer so gut konzentrieren, wenn überall Kinder etwas anderes machen.

Tara.: Ich fand es schade, dass manche Posten Einzelarbeit waren.

N.: Für mich war das Schreiben am Schluss der Stunde manchmal anstrengend. Ich wusste gar nicht, was ich schreiben soll bei 'Was habe ich gelernt'.

Daniel: Es war für mich schon manchmal schwer, mich zu konzentrieren, aber dann ist es irgendwann wieder gegangen. Ich habe auch gelernt, trotzdem weiterzumachen.

Stan: Für mich war es nicht schwer.

Was würdet ihr verbessern? Was könnte man das nächste Mal anders machen?

N.: Ich würde es das nächste Mal länger machen. Es war manchmal sehr kurz, wenn man zuerst das Protokoll einrichten muss, dann arbeiten kann und dann schon wieder Protokoll schreiben.

Daniel: Vielleicht könnte man abmachen, dass man nicht immer nur Gruppenarbeiten machen kann, sondern abwechseln muss. Oder dass eine Stunde alle eine Einzelarbeit machen, damit es ruhiger ist.

Was sind die wichtigsten Dinge, welche ihr während des Projekts gelernt habt? Was könnt ihr mitnehmen?

Daniel: Dass es hilft, ein Ziel zu haben. Als ich das Ziel mit der Konzentration hatte, habe ich mehr darauf geachtet.

N.: Es hat mir geholfen, mal aufzuschreiben, wie lange ich an einer Arbeit dran war. Vor allem bei den kreativen Posten ist die Zeit so schnell vergangen!

Stan: Ich habe gelernt, dass ich sehr geduldig bin und dass ich das gut kann.

Ronja: Ich habe gelernt, dass ich nicht so viel Geduld bei Geschicklichkeitsspielen habe. Aber dass ich mich gut reflektieren kann.

12.4 Auftrag für die Schriftliche Reflexion

Auftrag Reflektion vom Freiarbeitsprojekt

Auftrag: Du schreibst einen Text darüber, wie du deine Arbeit erlebt hast. Dabei geht es darum, wie selbständig du arbeiten konntest, was deine Stärken und Schwächen sind und wie du deine Ziele erreichen konntest.

Haupttitel:	Reflektion vom Freiarbeitsprojekt
Einleitung	<p>Titel: Beschreibung der Freiarbeit</p> <p>Was ist es und was hast du gemacht? Du kannst Beispiele von Posten nennen, die du gemacht hast</p>
Hauptteil	<p>Titel: Ziele</p> <p>Zähle zwei Beispiele von Zielen auf. Welches Ziel hast du besonders gut erreicht? Welches Ziel fandest du schwer? Hat es dir geholfen, ein Ziel zu setzen?</p>
	<p>Titel: Meine Stärken und Schwächen</p> <p>Was hast du beobachtet: Was sind eher deine Stärken? Wo hattest du noch Schwierigkeiten? Woran möchtest du in Zukunft arbeiten? Was hat sich verbessert in diesem Schuljahr?</p>
	<p>Freiarbeit</p> <p>Wie hast du die Arbeit an den Posten gefunden? Was hast du gelernt? Was hat dich überrascht? Was war besonders spannend?</p>
Schluss	<p>Titel: Fazit</p> <p>Was war für dich die grösste Erkenntnis während der Freiarbeit? Könntest du dir vorstellen, wieder einmal so frei zu arbeiten?</p>

Reflektion vom Freiarbeitsprojekt mit Satzanfängen

Auftrag: Du schreibst einen Text darüber, wie du deine Arbeit erlebt hast. Dabei geht es darum, wie selbständig du arbeiten konntest, was deine Stärken und Schwächen sind und wie du deine Ziele erreichen konntest.

Hauptteile:	Reflektion vom Freiarbeitsprojekt	Mögliche Satzanfänge
Einleitung	<p>Titel: Beschreibung der Freiarbeit</p> <p>Was ist es und was hast du gemacht? Du kannst Beispiele von Posten nennen, die du gemacht hast.</p>	<p>In der Freiarbeit geht es um ... Man wählt einen Posten und ... Ich habe zum Beispiel die Posten ... und ... gemacht.</p>
Hauptteil	<p>Titel: Ziele</p> <p>Zähle zwei Beispiele von Zielen auf. Welches Ziel hast du besonders gut erreicht? Welches Ziel fandest du schwer? Hat es dir geholfen, ein Ziel zu setzen?</p>	<p>Ich habe das Ziel gewählt, weil</p> <p>Das Ziel habe ich besonders gut erreicht, weil</p> <p>Das Zielkonnte ich nicht so gut erreichen, weil</p> <p>Es hat mir (nicht) geholfen, Ziele zu setzen, weil</p> <p>Ich finde, Ziele helfen mir, weil ...</p> <p>Beim nächsten Mal möchte ich mir das Ziel setzen,</p>
	<p>Titel: Meine Stärken und Schwächen</p> <p>Was hast du beobachtet: Was sind eher deine Stärken? Wo hattest du noch Schwierigkeiten? Woran möchtest du in Zukunft arbeiten? Was hat sich verbessert in diesem Schuljahr?</p>	<p>Meine Stärken sind ... Ich habe gemerkt, dass ich bei ... Mühe hatte, weil ...</p> <p>Ich möchte in Zukunft an ... weiterarbeiten, damit</p> <p>Ich habe mich in ... verbessert. Das merke ich an</p>
	<p>Freiarbeit</p> <p>Wie hast du die Arbeit an den Posten gefunden? Was hast du gelernt? Was hat dich überrascht? Was war besonders spannend?</p>	<p>Die Arbeit an den Posten fand ich ...</p> <p>Ich habe gelernt, dass ...</p> <p>Überrascht hat mich, dass ...</p> <p>Besonders spannend fand ich ...</p>
Schluss	<p>Titel: Fazit</p> <p>Was war für dich die grösste Erkenntnis während der Freiarbeit? Könntest du dir vorstellen, wieder einmal so frei zu arbeiten?</p>	<p>Die wichtigste Erkenntnis war für mich, dass ...</p> <p>Ich kann mir (nicht) vorstellen, wieder so zu arbeiten, weil ...</p>

12.5 Schriftliche Reflexion der Kinder

Daniel

AH 1 Marmelfanne

3.

a) Nicht so man braucht viele geschicklichkeit um die Fanne ruhig zu halten.

b) wir haben es 2 mal geschafft.

c) viel Kommunikation und Teamwork

d) viel es schwierig ist und man braucht Kommunikation und Teamwork

H1

Freies Arbeiten

Marmelfanne

Auftrag:

1. Jeder geht mit der Marmelfanne und einer Marmel durchs Schulzimmer.

2. Ihr versucht, die Marmel von einer Marmelfanne zur anderen zu geben.

3. Beschreibt eure Erlebnisse im Heft (mindestens 4 Sätze). Fragen, die euch helfen können?

a. Wie habt ihr die Übergabe gemacht? Gab es eine gute Strategie?

b. Wie oft habt ihr es geschafft?

c. Was braucht man, um es zu schaffen?

d. Warum ist dies wohl eine gute Gruppenübung?

Material:
 * 1 Marmel
 * 2 Marmelfannen
 [122]

Reflexion vom Freiarbeit

Beschreibung der Freiarbeit

Es ist eine Freiarbeit man kann etwa 20 kausige und 20 tie Posten machen. Es gibt Pa und Ea. Ich habe 26 der Posten Rosh Hohl und andere genau gemacht da musste man Kopfschilde lösen.

Ziele

Es gibt verschiedene Ziele zwei davon sind ich räume den Posten korrekt auf und ich denke daran das Postoll nachzuführen. Ich habe das Ziel ich arbeite friedlich mit einem anderen Kind zusammen gut erreichen. Weshalb ich das Ziel mit dem Konzentrieren arbeiten besonders schwer weil es ist schwierig sich zu konzentrieren wenn ein anderes Kind etwas Tübles macht das will man eben direkt schauen gehen.

Meine Stärken und Schwächen.

Meine Stärke war das wenn
etwas am Posten nicht
ging das ich schnell etwas
anderes versuchte und nicht dabei
hängen blieb. Meine Schwäche
war einfach das ich mich
manchmal nicht so gut
konzentrieren konnte.

Ich will immer noch daran
arbeiten mich zu konzentrieren
es hat sich verbessert aber es
könnte noch besser sein.

Freiarbeit.

Ich fand die Arbeit am
Posten sehr gut es machte
Spas es gab Plausch Posten
und eher anstrengende Posten.
Ich habe gelernt das es auch
eine gute Art gibt zu

lernen und nicht immer
strenger. Mytheplan. Mich hat
es mich überrascht das Lernen
so viel Spass machen.

Fazit

Mein grösstes Erkenntnis
war das weiss ich per oder
Es auswählen kann und die
Posten auch bin ich
motivierter als sonst - ich würde
auf jeden fall wieder so
eine Freiarbeit machen weil
es Spass macht und es
richtig viele Interessante
ding die ich noch nie
im Leben gesehen habe.
Und weil man die Posten
auswählen darf.

Ende

Ronja

Protokoll meiner Freiarbeit

Datum: 5. Mai. 2025

Diese Woche wähle ich folgende Posten:

Anfangszeit	Nr.	Name des Postens	EA oder PA?	Endzeit
15:05	V3	Um die Ecke schauen	PA	(15:20)
15:50	L2	Rush-Hour und andere Games	EA	(16:04)

Das ist mein Ziel:
Ich arbeite friedlich mit einem anderen Kind zusammen.

Ich habe mein Ziel
 übertroffen gut erreicht erreicht nicht erreicht

Das habe ich gelernt:
Das man mit einem Kind durch eher ruhiger arbeiten kann.

Das war mein Highlight: Der Posten T3
Das kann ich noch verbessern: Weniger reden mit dem Partner.

Ich lese den Arbeitsauftrag genau durch

Ich arbeite friedlich mit einem anderen Kind zusammen.

Ich räume den Posten korrekt auf.

Ich denke daran, das Protokoll nachzuführen.

Ich arbeite konzentriert an einem Posten, bis er beendet ist.

Ich bleibe an einem Posten dran, auch wenn ich es zuerst anstrengend finde.

T3 Freies Arbeiten

Wow!
Eulers Experiment

Auftrag

Material:
- Kiste Tasten 12

1. Teste alle drei Experimente aus.
2. Beantworte anschließend folgende Fragen in dein Heft:
a. Welches Experiment hat dich am meisten überrascht?
b. Was hat dich daran überrascht?
c. Was hast du dabei gelernt?

Fragen:

a. Welches Experiment hat dich am meisten überrascht?

b. Was hat dich, daran überrascht?

c) Was hast du dabei gelernt?

a) Das mit dem Spiegel Reflektierung

b) Es hat mich überrascht das es so lange dreht.

c) Davor wusste ich nicht das es so lange dicht wegen dem gekrümmten Spiegel und dem Schweren Magnet / Metall.

Reflexion vom Freiarbeitsprojekt

Beschreibung der Freiarbeit

Es hat verschiedene Posten wo es Freiarbeit gibt, also man darf selber wählen was man arbeitet. Was es auch noch gibt, ist EA und auch PA.

Ich habe T3 (Eulers Experiment), T1 (Sand) und M2 (Knobelspiele) absolviert.

Ziele

Ich arbeite friedlich mit einem anderen Kind zusammen. Ich räume den Posten korrekt auf.

Ich räume den Posten korrekt auf.

Ich fand keines von denen schwierig.

Nein, es hat mir nicht wirklich geholfen. Normalerweise arbeite ich jedes mal so wie es bei den Zielen steht.

Meine Stärken und Schwächen

Stärken Ich konnte beim Posten „Sand“, sehr gut den Sand aus den Formen raus bringen und ein schönes Muster darzustellen

Schwächen:

Ich wusste nicht wie den Periskop benutzen, als mir es jemand erklärt hat, ging es dann auch wieder.

Freiarbeit

Ich fand die Arbeiten an den Posten super und kreativ.

Ich habe neue Sachen kennengelernt sowie ein Periskop benutzen oder das mit dem Spiegel, dass es sich so lange drehen kann.

mich hat es überrascht dass, das Metall sich so lange drehen kann.

besonders spannend war ein anderes Spiel mit so Metall Kugeln, ich hab es mit Tara gespielt, was noch mehr spass machte.

Fazit

Für mich war das grösste Erkenntnis, als wir so weit mit dem Turm gekommen sind.

ja, ich könnte mir vorstellen wieder mal so zu arbeiten, es bereitet einfach spass. 😊

Tara

Das ist mein Ziel:
 Ich arbeite friedlich mit einem anderen Kind zusammen.

Ich habe mein Ziel
 übertroffen gut erreicht erreicht nicht erreicht

Das habe ich gelernt:
 Das + und + sich erst zusammen ziehen aber + und - nicht.

Das war mein Highlight: Die springende Knete
Das kann ich noch verbessern: weniger reden

Ich lese den Arbeitsauftrag genau durch

Ich arbeite friedlich mit einem anderen Kind zusammen.

Ich räume den Posten korrekt auf.

Ich denke daran, das Protokoll nachzuführen.

Ich arbeite konzentriert an einem Posten, bis er beendet ist.

Ich bleibe an einem Posten dran, auch wenn ich es zuerst anstrengend finde.

T3

Freies Arbeiten

Wow!
Eulers Experiment

Auftrag

Material:
Kiste Tasten 12

1. Teste alle drei Experimente aus.
2. Beantworte anschließend folgende Fragen in dein Heft:

a. Welches Experiment hat dich am meisten überrascht?
b. Was hat dich daran überrascht?
c. Was hast du dabei gelernt?

Fragen:

a. Welches Experiment hat dich am meisten überrascht?

b) Was hat dich daran überrascht?

c) Was hast du dabei gelernt?

Antworten:

a) Das mit der Knete

b) Das es sich mit der Zeit runter gezogen hat

c) Davor wusst ich nicht das es springen kann

Reflektion vom Freiheitsprojekt

Titel: Beschreibung der Freiheit
Man wählt einen Posten und
man liest erst und dann macht
man weiter.

Ziele: Ich habe das Ziel, mit
~~ein~~ Kind freundlich gearbeitet

meine Stärken und Schwächen.
meine Stärken sind zum Mit-
machen und die Regeln beibehalten

Freiarbeit Sand

Die Arbeit an den Posten fand ich
sehr toll, und es war
lustig mit zwei Kindern
zum Plan arbeiten

Fazit Ich bin mit gefüllt
mit den Klädern zu arbeiten
Ich kann mir vorstellen
wider so zu arbeiten weil
es Spass macht

Stan

Reflektion vom Freiarbeitsprojekt

Beschreibung der Freiarbeit

In der Freiarbeit geht es um Sand

Ziele

Das Ziel V3 habe ich besonders gut erreicht, weil es einfach war.

Das Ziel L2 konnte ich nicht so gut erreichen, weil es schwierige Spiele hat.

Meine Stärken und Schwächen.

Meine Stärke sind zeichnen.

Ich habe gemerkt, dass ich bei Geduld Mühe habe, weil bei der Spiel schwierig ist.

Freiarbeit

Die Arbeit an den Posten L2 fand ich cool.

Überrascht hat mich, die Aufgabe W4.

Fazit

Ich kann mir vorstellen, wieder alleine zu arbeiten, weil ich finde ich habe gut alleine gearbeitet.

12.6 Beobachtungsbogen Partizipation

Name: Tara

Datum: 2.6.25

Beobachtung von Partizipation						
Indikatoren für eine gelungene Partizipation	4 ++	3 +	2 -	1 --	n.b.	Indikatoren für eine nicht gelungene Partizipation bzw. Exkludierung
1a) Kann sich Hilfe holen (bei einer Mitschülerin, einem Mitschüler oder der LP)				X		1b) Holt sich keine Hilfe und sitzt da und wartet oder widmet sich einer anderen Aktivität
2a) kann sich bei anderen Kindern ausdrücken.			X			2b) kann sich nicht ausdrücken, bleibt bei den Aktivitäten stumm als Zuschauer oder Zuschauerin.
3a) Aussagen des Kindes werden von den anderen angehört und wenn nötig, beantwortet		X				3b) Aussagen des Kindes werden nicht beachtet und nicht beantwortet.
4a) kann an den Aktivitäten teilnehmen, in dem es aktiv mitarbeitet		X				4b) kann an den Aktivitäten nicht teilnehmen. Ist passiv dabei.
5a) kann einen Beitrag leisten bei der Bearbeitung der Aufgaben		X				5a) kann keinen Beitrag leisten bei der Bearbeitung der Aufgaben, schreibt keine Ergebnisse auf.
6a) kann selbständig Lernangebote bearbeiten		X				6a) kann Lernangebote nicht selbständig bearbeiten, braucht ständig Unterstützung von Mitschülerinnen und -schülern oder von der Lehrperson
7a) verfügt über Strategien, sich ein selbständiges Lernen zu ermöglichen (Bsp.: versteht den Auftrag ohne Hilfe, holt sich das Material selbst, sucht sich einen geeigneten Platz aus)			X			7a) verfügt über wenig bis keine Strategien, sich ein selbständiges Lernen zu ermöglichen. Braucht viel Unterstützung, den Auftrag zu erledigen

1: gelingt nie 2: gelingt selten 3: gelingt oft 4: gelingt immer n.b.: nicht beobachtet

→ Geschicklichkeitsspiele Einzelarbeit
→ Magische Partnerarbeit mit R.

17

Name: Tara

Datum: 16.6.25

Beobachtung von Partizipation						
Indikatoren für eine gelungene Partizipation	4 ++	3 +	2 -	1 --	n.b.	Indikatoren für eine nicht gelungene Partizipation bzw. Exkludierung
1a) Kann sich Hilfe holen (bei einer Mitschülerin, einem Mitschüler oder der LP)					X	1b) Holt sich keine Hilfe und sitzt da und wartet oder widmet sich einer anderen Aktivität
2a) kann sich bei anderen Kindern ausdrücken.		X				2b) kann sich nicht ausdrücken, bleibt bei den Aktivitäten stumm als Zuschauer oder Zuschauerin.
3a) Aussagen des Kindes werden von den anderen angehört und wenn nötig, beantwortet		X				3b) Aussagen des Kindes werden nicht beachtet und nicht beantwortet.
4a) kann an den Aktivitäten teilnehmen, in dem es aktiv mitarbeitet	X					4b) kann an den Aktivitäten nicht teilnehmen. Ist passiv dabei.
5a) kann einen Beitrag leisten bei der Bearbeitung der Aufgaben		X				5a) kann keinen Beitrag leisten bei der Bearbeitung der Aufgaben, schreibt keine Ergebnisse auf.
6a) kann selbständig Lernangebote bearbeiten			X			6a) kann Lernangebote nicht selbständig bearbeiten, braucht ständig Unterstützung von Mitschülerinnen und -schülern oder von der Lehrperson
7a) verfügt über Strategien, sich ein selbständiges Lernen zu ermöglichen (Bsp.: versteht den Auftrag ohne Hilfe, holt sich das Material selbst, sucht sich einen geeigneten Platz aus)				X		7a) verfügt über wenig bis keine Strategien, sich ein selbständiges Lernen zu ermöglichen. Braucht viel Unterstützung, den Auftrag zu erledigen

1: gelingt nie 2: gelingt selten 3: gelingt oft 4: gelingt immer n.b.: nicht beobachtet

→ Aufgabe Kopplatura, gemeinsam mit R. & N.
 → hilft, in dem sie den beiden Mädchen Koppla hochraucht

16

Name: Tara

Datum: 10.6.25

Beobachtung von Partizipation						
Indikatoren für eine gelungene Partizipation	4 ++	3 +	2 -	1 --	n.b.	Indikatoren für eine nicht gelungene Partizipation bzw. Exkludierung
1a) Kann sich Hilfe holen (bei einer Mitschülerin, einem Mitschüler oder der LP)			X			1b) Holt sich keine Hilfe und sitzt da und wartet oder widmet sich einer anderen Aktivität
2a) kann sich bei anderen Kindern ausdrücken.		X				2b) kann sich nicht ausdrücken, bleibt bei den Aktivitäten stumm als Zuschauer oder Zuschauerin.
3a) Aussagen des Kindes werden von den anderen angehört und wenn nötig, beantwortet	X					3b) Aussagen des Kindes werden nicht beachtet und nicht beantwortet.
4a) kann an den Aktivitäten teilnehmen, in dem es aktiv mitarbeitet		X				4b) kann an den Aktivitäten nicht teilnehmen. Ist passiv dabei.
5a) kann einen Beitrag leisten bei der Bearbeitung der Aufgaben	X					5a) kann keinen Beitrag leisten bei der Bearbeitung der Aufgaben, schreibt keine Ergebnisse auf.
6a) kann selbständig Lernangebote bearbeiten			X			6a) kann Lernangebote nicht selbständig bearbeiten, braucht ständig Unterstützung von Mitschülerinnen und -schülern oder von der Lehrperson
7a) verfügt über Strategien, sich ein selbständiges Lernen zu ermöglichen (Bsp.: versteht den Auftrag ohne Hilfe, holt sich das Material selbst, sucht sich einen geeigneten Platz aus)				X		7a) verfügt über wenig bis keine Strategien, sich ein selbständiges Lernen zu ermöglichen. Braucht viel Unterstützung, den Auftrag zu erledigen

1: gelingt nie 2: gelingt selten 3: gelingt oft 4: gelingt immer n.b.: nicht beobachtet

Aufgabe von T & R gemeinsam

19

Name: Stan

Datum: 16.6.25

Beobachtung von Partizipation						
Indikatoren für eine gelungene Partizipation	4 ++	3 +	2 -	1 --	n.b.	Indikatoren für eine nicht gelungene Partizipation bzw. Exkludierung
1a) Kann sich Hilfe holen (bei einer Mitschülerin, einem Mitschüler oder der LP)	X					1b) Holt sich keine Hilfe und sitzt da und wartet oder widmet sich einer anderen Aktivität
2a) kann sich bei anderen Kindern ausdrücken.		X				2b) kann sich nicht ausdrücken, bleibt bei den Aktivitäten stumm als Zuschauer oder Zuschauerin.
3a) Aussagen des Kindes werden von den anderen angehört und wenn nötig, beantwortet		X				3b) Aussagen des Kindes werden nicht beachtet und nicht beantwortet.
4a) kann an den Aktivitäten teilnehmen, in dem es aktiv mitarbeitet	X					4b) kann an den Aktivitäten nicht teilnehmen. Ist passiv dabei.
5a) kann einen Beitrag leisten bei der Bearbeitung der Aufgaben	X					5a) kann keinen Beitrag leisten bei der Bearbeitung der Aufgaben, schreibt keine Ergebnisse auf.
6a) kann selbständig Lernangebote bearbeiten		X				6a) kann Lernangebote nicht selbständig bearbeiten, braucht ständig Unterstützung von Mitschülerinnen und -schülern oder von der Lehrperson
7a) verfügt über Strategien, sich ein selbständiges Lernen zu ermöglichen (Bsp.: versteht den Auftrag ohne Hilfe, holt sich das Material selbst, sucht sich einen geeigneten Platz aus)		X				7a) verfügt über wenig bis keine Strategien, sich ein selbständiges Lernen zu ermöglichen. Braucht viel Unterstützung, den Auftrag zu erledigen

1: gelingt nie 2: gelingt selten 3: gelingt oft 4: gelingt immer n.b.: nicht beobachtet

Aufgabe gemeinsam mit E.

29

Name: Stin

Datum: 10.6.25

Beobachtung von Partizipation						
Indikatoren für eine gelungene Partizipation	4 ++	3 +	2 -	1 --	n.b.	Indikatoren für eine nicht gelungene Partizipation bzw. Exkludierung
1a) Kann sich Hilfe holen (bei einer Mitschülerin, einem Mitschüler oder der LP)		X				1b) Holt sich keine Hilfe und sitzt da und wartet oder widmet sich einer anderen Aktivität
2a) kann sich bei anderen Kindern ausdrücken.		X				2b) kann sich nicht ausdrücken, bleibt bei den Aktivitäten stumm als Zuschauer oder Zuschauerin.
3a) Aussagen des Kindes werden von den anderen angehört und wenn nötig, beantwortet	X					3b) Aussagen des Kindes werden nicht beachtet und nicht beantwortet.
4a) kann an den Aktivitäten teilnehmen, in dem es aktiv mitarbeitet		X				4b) kann an den Aktivitäten nicht teilnehmen. Ist passiv dabei.
5a) kann einen Beitrag leisten bei der Bearbeitung der Aufgaben	X					5a) kann keinen Beitrag leisten bei der Bearbeitung der Aufgaben, schreibt keine Ergebnisse auf.
6a) kann selbständig Lernangebote bearbeiten			X			6a) kann Lernangebote nicht selbständig bearbeiten, braucht ständig Unterstützung von Mitschülerinnen und -schülern oder von der Lehrperson
7a) verfügt über Strategien, sich ein selbständiges Lernen zu ermöglichen (Bsp.: versteht den Auftrag ohne Hilfe, holt sich das Material selbst, sucht sich einen geeigneten Platz aus)	X	X	X			7a) verfügt über wenig bis keine Strategien, sich ein selbständiges Lernen zu ermöglichen. Braucht viel Unterstützung, den Auftrag zu erledigen

1: gelingt nie 2: gelingt selten 3: gelingt oft 4: gelingt immer n.b.: nicht beobachtet

→ Einzelarbeit Kobelt
→ Partnerarbeit Euler

21
~~23~~

Name: Stan

Datum: 2.6.25

Beobachtung von Partizipation						
Indikatoren für eine gelungene Partizipation	4 ++	3 +	2 -	1 --	n.b.	Indikatoren für eine nicht gelungene Partizipation bzw. Exkludierung
1a) Kann sich Hilfe holen (bei einer Mitschülerin, einem Mitschüler oder der LP)	X					1b) Holt sich keine Hilfe und sitzt da und wartet oder widmet sich einer anderen Aktivität
2a) kann sich bei anderen Kindern ausdrücken.		X				2b) kann sich nicht ausdrücken, bleibt bei den Aktivitäten stumm als Zuschauer oder Zuschauerin.
3a) Aussagen des Kindes werden von den anderen angehört und wenn nötig, beantwortet		X				3b) Aussagen des Kindes werden nicht beachtet und nicht beantwortet.
4a) kann an den Aktivitäten teilnehmen, in dem es aktiv mitarbeitet		X				4b) kann an den Aktivitäten nicht teilnehmen. Ist passiv dabei.
5a) kann einen Beitrag leisten bei der Bearbeitung der Aufgaben		X				5a) kann keinen Beitrag leisten bei der Bearbeitung der Aufgaben, schreibt keine Ergebnisse auf.
6a) kann selbständig Lernangebote bearbeiten			X			6a) kann Lernangebote nicht selbständig bearbeiten, braucht ständig Unterstützung von Mitschülerinnen und -schülern oder von der Lehrperson
7a) verfügt über Strategien, sich ein selbständiges Lernen zu ermöglichen (Bsp.: versteht den Auftrag ohne Hilfe, holt sich das Material selbst, sucht sich einen geeigneten Platz aus)		X				7a) verfügt über wenig bis keine Strategien, sich ein selbständiges Lernen zu ermöglichen. Braucht viel Unterstützung, den Auftrag zu erledigen

1: gelingt nie 2: gelingt selten 3: gelingt oft 4: gelingt immer n.b.: nicht beobachtet

21

Name: Daniel

Datum: 2.6.25

Beobachtung von Partizipation						
Indikatoren für eine gelungene Partizipation	4 ++	3 +	2 -	1 --	n.b.	Indikatoren für eine nicht gelungene Partizipation bzw. Exkludierung
1a) Kann sich Hilfe holen (bei einer Mitschülerin, einem Mitschüler oder der LP)			✓			1b) Holt sich keine Hilfe und sitzt da und wartet oder widmet sich einer anderen Aktivität
2a) kann sich bei anderen Kindern ausdrücken.	✓					2b) kann sich nicht ausdrücken, bleibt bei den Aktivitäten stumm als Zuschauer oder Zuschauerin.
3a) Aussagen des Kindes werden von den anderen angehört und wenn nötig, beantwortet	✓					3b) Aussagen des Kindes werden nicht beachtet und nicht beantwortet.
4a) kann an den Aktivitäten teilnehmen, in dem es aktiv mitarbeitet		✓				4b) kann an den Aktivitäten nicht teilnehmen. Ist passiv dabei.
5a) kann einen Beitrag leisten bei der Bearbeitung der Aufgaben			✓			5a) kann keinen Beitrag leisten bei der Bearbeitung der Aufgaben, schreibt keine Ergebnisse auf.
6a) kann selbständig Lernangebote bearbeiten			✓			6a) kann Lernangebote nicht selbständig bearbeiten, braucht ständig Unterstützung von Mitschülerinnen und -schülern oder von der Lehrperson
7a) verfügt über Strategien, sich ein selbständiges Lernen zu ermöglichen (Bsp.: versteht den Auftrag ohne Hilfe, holt sich das Material selbst, sucht sich einen geeigneten Platz aus)			✓			7a) verfügt über wenig bis keine Strategien, sich ein selbständiges Lernen zu ermöglichen. Braucht viel Unterstützung, den Auftrag zu erledigen

1: gelingt nie 2: gelingt selten 3: gelingt oft 4: gelingt immer n.b.: nicht beobachtet

→ Aufgabe Ewert

19

Name: Daniel

Datum: 16.6.25

Beobachtung von Partizipation						
Indikatoren für eine gelungene Partizipation	4 ++	3 +	2 -	1 --	n.b.	Indikatoren für eine nicht gelungene Partizipation bzw. Exkludierung
1a) Kann sich Hilfe holen (bei einer Mitschülerin, einem Mitschüler oder der LP)			X			1b) Holt sich keine Hilfe und sitzt da und wartet oder widmet sich einer anderen Aktivität
2a) kann sich bei anderen Kindern ausdrücken.		X				2b) kann sich nicht ausdrücken, bleibt bei den Aktivitäten stumm als Zuschauer oder Zuschauerin.
3a) Aussagen des Kindes werden von den anderen angehört und wenn nötig, beantwortet	X					3b) Aussagen des Kindes werden nicht beachtet und nicht beantwortet.
4a) kann an den Aktivitäten teilnehmen, in dem es aktiv mitarbeitet		X				4b) kann an den Aktivitäten nicht teilnehmen. Ist passiv dabei.
5a) kann einen Beitrag leisten bei der Bearbeitung der Aufgaben			X			5a) kann keinen Beitrag leisten bei der Bearbeitung der Aufgaben, schreibt keine Ergebnisse auf.
6a) kann selbständig Lernangebote bearbeiten		X				6a) kann Lernangebote nicht selbständig bearbeiten, braucht ständig Unterstützung von Mitschülerinnen und -schülern oder von der Lehrperson
7a) verfügt über Strategien, sich ein selbständiges Lernen zu ermöglichen (Bsp.: versteht den Auftrag ohne Hilfe, holt sich das Material selbst, sucht sich einen geeigneten Platz aus)	X	X				7a) verfügt über wenig bis keine Strategien, sich ein selbständiges Lernen zu ermöglichen. Braucht viel Unterstützung, den Auftrag zu erledigen

1: gelingt nie 2: gelingt selten 3: gelingt oft 4: gelingt immer n.b.: nicht beobachtet

→ Magnet aufgabe mit R.

21

Name: Daniel

Datum: 10.6.25

Beobachtung von Partizipation						
Indikatoren für eine gelungene Partizipation	4 ++	3 +	2 -	1 --	n.b.	Indikatoren für eine nicht gelungene Partizipation bzw. Exkludierung
1a) Kann sich Hilfe holen (bei einer Mitschülerin, einem Mitschüler oder der LP)			X			1b) Holt sich keine Hilfe und sitzt da und wartet oder widmet sich einer anderen Aktivität
2a) kann sich bei anderen Kindern ausdrücken.	X					2b) kann sich nicht ausdrücken, bleibt bei den Aktivitäten stumm als Zuschauer oder Zuschauerin.
3a) Aussagen des Kindes werden von den anderen angehört und wenn nötig, beantwortet	X					3b) Aussagen des Kindes werden nicht beachtet und nicht beantwortet.
4a) kann an den Aktivitäten teilnehmen, in dem es aktiv mitarbeitet			X			4b) kann an den Aktivitäten nicht teilnehmen. Ist passiv dabei.
5a) kann einen Beitrag leisten bei der Bearbeitung der Aufgaben			X			5a) kann keinen Beitrag leisten bei der Bearbeitung der Aufgaben, schreibt keine Ergebnisse auf.
6a) kann selbständig Lernangebote bearbeiten		X				6a) kann Lernangebote nicht selbständig bearbeiten, braucht ständig Unterstützung von Mitschülerinnen und -schülern oder von der Lehrperson
7a) verfügt über Strategien, sich ein selbständiges Lernen zu ermöglichen (Bsp.: versteht den Auftrag ohne Hilfe, holt sich das Material selbst, sucht sich einen geeigneten Platz aus)		X				7a) verfügt über wenig bis keine Strategien, sich ein selbständiges Lernen zu ermöglichen. Braucht viel Unterstützung, den Auftrag zu erledigen

1: gelingt nie 2: gelingt selten 3: gelingt oft 4: gelingt immer n.b.: nicht beobachtet

20

Name: Rungo

Datum: 2.6.25
(neutralis per Video)

Beobachtung von Partizipation						
Indikatoren für eine gelungene Partizipation	4 ++	3 +	2 -	1 --	n.b.	Indikatoren für eine nicht gelungene Partizipation bzw. Exkludierung
1a) Kann sich Hilfe holen (bei einer Mitschülerin, einem Mitschüler oder der LP)		X				1b) Holt sich keine Hilfe und sitzt da und wartet oder widmet sich einer anderen Aktivität
2a) kann sich bei anderen Kindern ausdrücken.	X				X	2b) kann sich nicht ausdrücken, bleibt bei den Aktivitäten stumm als Zuschauer oder Zuschauerin.
3a) Aussagen des Kindes werden von den anderen angehört und wenn nötig, beantwortet		X			X	3b) Aussagen des Kindes werden nicht beachtet und nicht beantwortet.
4a) kann an den Aktivitäten teilnehmen, in dem es aktiv mitarbeitet	X					4b) kann an den Aktivitäten nicht teilnehmen. Ist passiv dabei.
5a) kann einen Beitrag leisten bei der Bearbeitung der Aufgaben	X					5a) kann keinen Beitrag leisten bei der Bearbeitung der Aufgaben, schreibt keine Ergebnisse auf.
6a) kann selbständig Lernangebote bearbeiten	X					6a) kann Lernangebote nicht selbständig bearbeiten, braucht ständig Unterstützung von Mitschülerinnen und -schülern oder von der Lehrperson
7a) verfügt über Strategien, sich ein selbständiges Lernen zu ermöglichen (Bsp.: versteht den Auftrag ohne Hilfe, holt sich das Material selbst, sucht sich einen geeigneten Platz aus)	X					7a) verfügt über wenig bis keine Strategien, sich ein selbständiges Lernen zu ermöglichen. Braucht viel Unterstützung, den Auftrag zu erledigen

1: gelingt nie 2: gelingt selten 3: gelingt oft 4: gelingt immer n.b.: nicht beobachtet

→ Einzelarbeit

→ Arbeit mit N.

26

Name: Ronja

Datum: 18.6.25
→ ermittelbar, per Video

Beobachtung von Partizipation						
Indikatoren für eine gelungene Partizipation	4 ++	3 +	2 -	1 --	n.b.	Indikatoren für eine nicht gelungene Partizipation bzw. Exkludierung
1a) Kann sich Hilfe holen (bei einer Mitschülerin, einem Mitschüler oder der LP)		X				1b) Holt sich keine Hilfe und sitzt da und wartet oder widmet sich einer anderen Aktivität
2a) kann sich bei anderen Kindern ausdrücken.	X					2b) kann sich nicht ausdrücken, bleibt bei den Aktivitäten stumm als Zuschauer oder Zuschauerin.
3a) Aussagen des Kindes werden von den anderen angehört und wenn nötig, beantwortet	X					3b) Aussagen des Kindes werden nicht beachtet und nicht beantwortet.
4a) kann an den Aktivitäten teilnehmen, in dem es aktiv mitarbeitet	X					4b) kann an den Aktivitäten nicht teilnehmen. Ist passiv dabei.
5a) kann einen Beitrag leisten bei der Bearbeitung der Aufgaben		X				5a) kann keinen Beitrag leisten bei der Bearbeitung der Aufgaben, schreibt keine Ergebnisse auf.
6a) kann selbständig Lernangebote bearbeiten	X					6a) kann Lernangebote nicht selbständig bearbeiten, braucht ständig Unterstützung von Mitschülerinnen und -schülern oder von der Lehrperson
7a) verfügt über Strategien, sich ein selbständiges Lernen zu ermöglichen (Bsp.: versteht den Auftrag ohne Hilfe, holt sich das Material selbst, sucht sich einen geeigneten Platz aus)	X					7a) verfügt über wenig bis keine Strategien, sich ein selbständiges Lernen zu ermöglichen. Braucht viel Unterstützung, den Auftrag zu erledigen

1: gelingt nie 2: gelingt selten 3: gelingt oft 4: gelingt immer n.b.: nicht beobachtet

26

Name: Ronja

Datum: 10.6.25
(nachträglich, per Video)

Beobachtung von Partizipation						
Indikatoren für eine gelungene Partizipation	4 ++	3 +	2 -	1 --	n.b.	Indikatoren für eine nicht gelungene Partizipation bzw. Exkludierung
1a) Kann sich Hilfe holen (bei einer Mitschülerin, einem Mitschüler oder der LP)		✓				1b) Holt sich keine Hilfe und sitzt da und wartet oder widmet sich einer anderen Aktivität
2a) kann sich bei anderen Kindern ausdrücken.	✓					2b) kann sich nicht ausdrücken, bleibt bei den Aktivitäten stumm als Zuschauer oder Zuschauerin.
3a) Aussagen des Kindes werden von den anderen angehört und wenn nötig, beantwortet	✓					3b) Aussagen des Kindes werden nicht beachtet und nicht beantwortet.
4a) kann an den Aktivitäten teilnehmen, in dem es aktiv mitarbeitet		✓				4b) kann an den Aktivitäten nicht teilnehmen. Ist passiv dabei.
5a) kann einen Beitrag leisten bei der Bearbeitung der Aufgaben	✓					5a) kann keinen Beitrag leisten bei der Bearbeitung der Aufgaben, schreibt keine Ergebnisse auf.
6a) kann selbständig Lernangebote bearbeiten		✓				6a) kann Lernangebote nicht selbständig bearbeiten, braucht ständig Unterstützung von Mitschülerinnen und -schülern oder von der Lehrperson
7a) verfügt über Strategien, sich ein selbständiges Lernen zu ermöglichen (Bsp.: versteht den Auftrag ohne Hilfe, holt sich das Material selbst, sucht sich einen geeigneten Platz aus)	✓					7a) verfügt über wenig bis keine Strategien, sich ein selbständiges Lernen zu ermöglichen. Braucht viel Unterstützung, den Auftrag zu erledigen

1: gelingt nie 2: gelingt selten 3: gelingt oft 4: gelingt immer n.b.: nicht beobachtet

→ Aufgabe von T & R gemeinsam

25

12.7 Auftragskarten des Projekts Freiarbeit

M 1

◆ Freies Arbeiten

Zündholzrätsel

Material:

- Zundhölzchen (M 8)

Auftrag:
Versuche, die Rätsel zu lösen.

The task card is enclosed in a light green border. It features a speech bubble icon with 'M 1' in the top left, a diamond icon with 'Freies Arbeiten' in the top right, and a large orange sticky note with a dark blue corner tab. The sticky note contains the title 'Zündholzrätsel', the heading 'Material:', and a bulleted list with 'Zundhölzchen (M 8)'. Below the list is a small icon of two figures. At the bottom of the card, two matchsticks are arranged in an L-shape.

M 2

Freies Arbeiten

Knobelspiele

Auftrag:

Wähle mindestens zwei Knobelspiele aus. Nimm es auseinander und versuche, es wieder zusammenzusetzen.

Material:

- Knobelspiele in M 10

M 3

Freies Arbeiten

Ovale Räder / der Keil rollt falsch

Auftrag:

Versuche die beiden Experimente aus.
Beantworte die folgenden Fragen:

1. Ovale Räder: Warum rollt es gerade?
2. Der Keil rollt: Was hast du beobachtet?

M 4

Freies Arbeiten

Klickies 1

Auftrag:

Material:

- Klickies-Boxen
 - Fünfeck
 - Viereck
 - Seckseck
 - Dreieck

(M Explo)

1. Wähle eine Kiste aus. Was kannst du damit bauen? Beschreibe oder zeichne es in dein Heft. Räume alle Klickies wieder auf.
2. Nimm die zweite Kiste. Räume auf.
3. Nimm noch die dritte und vierte Kiste.
4. Beantworte in dein Heft: Was sind die Unterschiede zwischen den verschiedenen Figuren? Schreibe mindestens fünf Sätze.

M 5

Freies Arbeiten

Klickies 2

Auftrag:

1. Wähle eine Kiste aus.
Baue damit.
2. Wie heisst dein Kunstwerk? Schreibe den Namen deines Kunstwerks in dein Heft.

Material:

- Klickies-Boxen
 - Fünfeck
 - Viereck
 - Seckseck
 - Dreieck

(M Explo)

M 6

Freies Arbeiten

Brüche

Material:

- Arbeitsblatt

Auftrag:

Wähle ein Arbeitsblatt aus. Je mehr Sterne, desto schwerer ist das Blatt.

Suche im Schulzimmer, was du zur Lösung deines Blattes brauchst.

M7

Freies Arbeiten

Gewicht

Material:

- Gegenstände

Auftrag:

1. Suche einen Gegenstand.
2. Schätze, wie viel Gewicht dieser Gegenstand hat.
3. Versuche, das Gewicht genau herauszufinden.
4. Lege eine Tabelle an wie folgt:

Gegenstand	Geschätztes Gewicht	richtiges Gewicht

W 1

Freies Arbeiten

MORSEN

Material:

- Morsestation
- Batterie
- Anleitung zum
Morsen

Auftrag:

Sucht euch einen ruhigen Platz im Schulzimmer und testet die Morsestation aus. Schreibt einander je drei Nachrichten. Schreibe die erhaltenen Nachrichten in dein Heft.

W 2

MAGNETE

Posten 1 und 3

Auftrag:

Posten 1:

- Lies den Posten durch.
- Mach eine Liste in dein Heft: Welche Gegenstände werden magnetisch angezogen?

Posten 3:

- Lies den Posten durch.
- Mach eine Liste in dein Heft: Durch welche Gegenstände geht die magnetische Wirkung?

Material:

- Gegenstände in Schachtel
- Magnete
- Postenblätter 1 und 3

Freies Arbeiten

W 3

Freies Arbeiten

MAGNETE

Posten 2 und 4

Auftrag:

Posten 2:

- Lies den Posten durch.
- Mach eine Liste in dein Heft: Welche Metalle werden angezogen?

Posten 4:

- Lies den Posten durch.
- Mach eine Liste in dein Heft: Welche Gegenstände im Schulzimmer werden angezogen?

Material:

- Gegenstände in Schachtel
- Magnete
- Postenblatt 2 & 4

4

W 4

 Freies Arbeiten

MAGNETE

Posten 8 und 10

Auftrag:

Posten 8:

- Lies den Posten durch und führe ihn durch.
- Schreibe in dein Heft: Was passiert mit den Magneten?
- Was passiert, wenn du die Magnete vorsichtig und leicht zusammendrückst?

Posten 10:

- Lies den Posten durch und führe ihn durch.
- Schreibe auf: Welcher Magnet ist der stärkste?
- Warum ist das so?

Material:

- Ringmagnete
- Stabmagnete
- Massstab
- Büroklammer
- Postenblätter 8 und 10

T1

Freies Arbeiten

SAND

1. Stelle die Kiste auf einen Pult.
2. Lass deiner Kreativität freien Lauf.
3. Beschreibe deine Erfahrung in deinem Heft (mindestens 4 Sätze)

Material:

- Sandkiste
- Unterlage

T 2

Freies Arbeiten

Kappla

Material:

- Kapplas

Auftrag

1. Versuche, einen möglichst hohen Turm zu bauen.
2. Baue einen möglichst hohen Turm mit möglichst wenig Hölzchen.
3. Erfinde eigene Aufgaben.

T 3

Freies Arbeiten

Wow!

Eulers Experiment

Auftrag

Material:

- Kiste Tasten 12

1. Teste alle drei Experimente aus.
2. Beantworte anschliessend folgende Fragen in dein Heft:
 - a. Welches Experiment hat dich am meisten überrascht?
 - b. Was hat dich daran überrascht?
 - c. Was hast du dabei gelernt?

T 4

Freies Arbeiten

Römischer Kettenbogen und Da Vincis Brückenbau

Material:

- Kiste Tasten 12

Auftrag

1. Versuche zuerst den Auftrag 4.3 (Der Ziegel fällt nicht runter).
2. Beschreibe in deinem Heft: Was ist passiert? Hat es funktioniert?
3. Schau dir den römischen Bogen an. Schaffst du es, sie nachzubauen? Achte auf die Zahlen.

T5

Freies Arbeiten

Geschicklichkeits- spiele

Material:

- Kiste mit Geschicklichkeits-Spielen (T22)

Auftrag:

Wähle mindestens 4 Spiele aus und versuche, sie zu schaffen.

Beantworte anschliessend folgende Fragen ins Heft:

1. Welches Spiel war das Einfachste? Beschreibe es?
2. Welches war das Schwierigste? Beschreibe es.
3. Welches hat dir am besten gefallen? Warum?

S 1

Freies Arbeiten

Unscheinbar, aber mysteriös

Material:

- Arbeitsblätter

Auftrag:

1. Wähle ein Blatt mit einem Gegenstand aus.
2. Lies den Text genau.
3. Schreibe einen Text dazu.
4. freiwillig: du darfst ihn der Klasse vorlesen

S 2

Freies Arbeiten

Hörspiel

Auftrag:

1. Wähle unten eines der Hörspiele aus.
2. Höre dir das Hörspiel an.
3. Beantworte danach die Fragen in dein Heft.

Material:

- Kopfhörer
- Computer

1. Wie haben dir die Geräusche zum Hörspiel gefallen? Was war realistisch? Was war unglaublich?
2. Was hat dir an der Geschichte besonders gut gefallen?
3. Magst du Hörspiele? Warum? Warum nicht?

Glücksfälle 1 und 2 – zwei lustige Detektivgeschichten	33:14
Halloween-Special mit vier Schreckmümpfeln	31:08
Herr Bantell – eine lustige Geschichte über eine Zeitreise	33:22
Kannst du pfeifen, Johanna? – ein Hörspiel über einen neuen Opa	36:46
Von Liebespfeilen und Götterblitzen – sieben griechische Sagen	53:39

S 3

Freies Arbeiten

verkleiden

Auftrag:

Material:

- Verkleidungs-
material

1. Verkleidet euch, bis ihr mit eurer Person zufrieden seid.
2. Spielt eure Rollen und improvisiert
3. Schreibt einen kurzen Dialog
4. freiwillig: spielt es den anderen vor

Freies Arbeiten

Spielen

Material:

- Spiel deiner Wahl

Auftrag:

Nimm ein Spiel und spiele es. Alleine, zu zweit oder in einer Gruppe.

Beantworte danach diese drei Fragen in dein Heft:

1. Was gefällt dir an dem Spiel?
2. Was kritisierst du an dem Spiel?
3. Was könnte man ändern, damit das Spiel noch besser wird?

Freies Arbeiten

Ganz freies Lernen

Material:

- Material deiner Wahl

Auftrag:

Wähle eigene Materialien aus und erstelle damit eine eigene Aufgabe.

Beantworte danach diese drei Fragen in dein Heft:

1. Welche Materialien hast du gewählt?
2. Was hast du mit den Materialien gemacht?
3. Was hast du gelernt / erforscht / gemerkt / verstanden?

H1

Freies Arbeiten

Murmelpfanne

Auftrag:

Material:

- 1 Murmel
- 2 Murmelpfannen (T22)

1. Jeder geht mit der Murmelpfanne und einer Murmel durchs Schulzimmer.
2. Ihr versucht, die Murmel von einer Murmelpfanne zur anderen zu geben.
3. Beschreibt eure Erlebnisse im Heft (mindestens 4 Sätze). Fragen, die euch helfen können?
 - a. Wie habt ihr die Übergabe gemacht? Gab es eine gute Strategie?
 - b. Wie oft habt ihr es geschafft?
 - c. Was braucht man, um es zu schaffen?
 - d. Warum ist dies wohl eine gute Gruppenübung?

H 2

Freies Arbeiten

Gyro-Ring und träge Steine

Auftrag:

Material:

- Gyro-Ring
- Gyro-Rad
- Steine und
- Massstab

(T22)

1. Versuche, die Übungen zu machen.
2. Welche Übungen haben geklappt? Zähle sie in deinem Heft auf.

H 3

Freies Arbeiten

Drachenparkett

Material:

- Drachenparkett (M 6)

Auftrag:

1. Setze das Grundmuster in zwei Richtungen fort.
2. Mach ein Foto und drucke es aus.

H 4

Freies Arbeiten

Wandtafelbild

Material:

- Kreide
- Wandtafel

Auftrag:

1. Zeichne ein Bild auf der Wandtafel.
2. Mach ein Foto davon und klebe es in dein Heft.

H 5

Freies Arbeiten

Malen

Material:

- Pinsel
- Wasserfarben

Auftrag:

1. Zeichne ein Bild mit fünf verschiedenen Farben.
2. Trockne es und klebe es anschliessend in dein Heft.

Freies Arbeiten

V1

Mosaik und Tangram

Material:

- Kiste mit Mosaiken (weiss)

Auftrag:

Wähle einen Gegenstand aus.

- Farbiges Mosaik:** Lege ein eigenes, schönes Muster. Zeichne das Muster ab in dein Heft.
- Tangram:** Versuche, fünf Tangrame zu legen. Zeichne einen in dein Heft ab.
- Würfelmosaik:** Lege ein Mosaik mit den Würfeln. Zeichne das Mosaik in dein Heft.

V 2

 Freies Arbeiten

Mosaik und Spiegel

Auftrag:

1. Stelle den Spiegelfächer so auf, dass er einen rechten Winkel bildet. Lege den dritten Spiegel auf den Boden.
2. Bilde nun mit den Plättchen ein Muster.
3. Zeichne das Muster ab in dein Heft.

Material:

- Spiegelfächer
- einzelner Spiegel
- farbige Legesteine (S 5)

V 3

Freies Arbeiten

Um die Ecke schauen

Material:

- 2 Periskope (rot)
(Kiste S 5)

Auftrag:

1. Nehmt gemeinsam ein Periskop aus der Kiste.
2. Sucht einen Ort, wo man um die Ecke blicken kann.
3. Eine Person beobachtet, die andere macht ein paar Bewegungen. Danach wechselt ihr.
4. Beantwortet nun die folgenden Fragen im Heft:

- a. Für welche Situationen könnte man so ein Periskop brauchen?
- b. Wo gibt es Periskope?
Gibt es Berufe, die dieses Periskop oft einsetzen?
- c. Wie funktioniert euer Meinung nach dieses Periskop?

Venedig

Freies Arbeiten

Material:

- Venedig 3 D
(Kiste Sehen 5)

Auftrag:

1. Stelle das Bild bei der Wandtafel hin.
2. Laufe mit einem geschlossenen Auge langsam daran vorbei. Wechsle das Auge.
3. Beschreibe deine Beobachtungen in mindestens vier Sätzen in dein Heft.

V5

 Freies Arbeiten

Objekte mit Würfeln darstellen

Auftrag:

1. Wähle drei Karten aus.
2. Lege die Aufträge
3. Baue eine eigene Figur. Mach ein Foto und drucke es aus. Klebe es in dein Heft.

Material:

- Kiste mit farbigen Würfeln
- Karten

Explo-Kiste M

L1

 Freies Arbeiten

Escape-Games und Logic- Games

Material:

- Kiste M 12

Auftrag:

1. Wähle ein Spiel aus und versuche, mindestens drei Rätsel zu lösen.
2. Nimm ein zweites Spiel und mach ebenfalls drei Rätsel.

ESCAPE

L 2

Freies Arbeiten

Rush-Hour und andere Games

Material:

- Kiste M 11

Auftrag:

1. Wähle ein Spiel aus und versuche, mindestens drei Rätsel zu lösen.
2. Nimm ein zweites Spiel und mach ebenfalls drei Rätsel.

B 1

Freies Arbeiten

Springseilen

Auftrag:

1. Zähle, wie lange du springen kannst, ohne zu stoppen.
2. Versuche, die verschiedenen Rope Skipping-Arten aus.

Material:

- Springseil

TOP 8 Rope Skipping

Formen alleine

© sportsunterricht.ch

B 2

Freies Arbeiten

Gummitwist

Auftrag:

1. Versucht, die Formen unten nachzumachen.
2. Erfindet zwei eigene Springversionen.

Material:

- Gummitwist

